

Il fantastico nella narrativa breve di

Ángel Olgoso

Paolo Remorini

Relatrice: Daniela Pierucci

INDICE

Introduzione.	p.	3
1. Produzione narrativa di Olgoso e fortuna critica.	p.	5
2. La poetica di Olgoso.	p.	21
3. Resoconto sulla critica teorica e sulla produzione storica dei “microrrelatos”.	p.	37
4. Critica sul fantastico.	p.	55
5. Dal fantastico al neofantastico.	p.	77
6. La patafisica.	p.	85
7. Temi e procedimenti narrativi fantastici nei racconti di Olgoso.	p.	99
8. Intervista a Olgoso.	p.	129
9. Traduzioni.	p.	143
Bibliografia.	p.	167

INTRODUZIONE

Fattore discriminante dell'attuale età contemporanea è il vuoto di certezze, la mancanza di punti di riferimento stabili e universalmente validi. Venendo meno la pretesa di costruire un senso univoco del mondo partendo da principi metafisici, religiosi o ideologici, l'uomo contemporaneo muove in una duplice direzione: da un lato la precarietà costante di ogni significato acquisito; dall'altro la molteplicità e la fondatezza degli stessi significati e delle forme storiche, sociali e culturali che li determinano.

L'epoca postmoderna ha radicalmente delegittimato i cosiddetti “grandi racconti” (i «grands récits» di cui parla il filosofo francese Jean-François Lyotard nel saggio del 1979 *La Condition postmoderne: rapport sur le savoir*), ossia quelle prospettive filosofiche e ideologiche onnicomprensive, come l'Illuminismo, il Positivismo o il Marxismo, che hanno ispirato e condizionato le credenze e i valori della cultura occidentale: ad esempio il “racconto” del progresso come indefinito miglioramento delle condizioni di vita, il “racconto” del processo di emancipazione degli individui dallo sfruttamento, il “racconto” della dialettica come legittimazione del sapere in una prospettiva unica e assoluta. Così il postmoderno apre a una pluralità di quei discorsi pragmatici che pretendono soltanto una validità contingente e strumentale, legittimando la mescolanza e la contaminazione di modelli ermeneutici e comportamentali eterogenei.

La letteratura contemporanea riflette questo cambio di paradigma culturale, mettendo l'accento sui limiti imposti alla nostra capacità conoscitiva, sulle trappole e gli inganni insiti nel concetto stesso di “finzione”, e sulle molteplici realtà che si nascondono sotto il velo quotidiano delle apparenze, ponendo quindi come problema principale il “racconto” di una realtà non più percepita come oggettiva, solida e predeterminata, alla ricerca incessante di forme nuove di rappresentazione dell'esperienza umana che evidenzino la complessità del reale senza ricorrere a un unico e totalizzante discorso conoscitivo.

Lo scrittore granadino Ángel Olgoso partecipa di questa ricerca, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalla modo letterario fantastico, dalla precisione e intensità delle forme narrative brevi e brevissime, e dall'apporto epistemologico della scienza patafisica, attraverso le quali individua ed esplora gli interstizi lasciati scoperti dalla comune percezione della realtà e dei comportamenti umani.

La presente tesi è volta all'inquadramento storico-teorico dell'opera di Olgoso (sia per quanto riguarda gli esperimenti formali delle narrazioni brevi, sia per gli elementi e l'evoluzione del modo fantastico), e all'analisi dei temi e dei meccanismi narrativi con cui l'autore propone in ottica fantastica le sue visioni significative delle esperienze umane e della realtà, inserendosi di diritto all'interno di una precisa tradizione letteraria transnazionale che comprende Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Arthur Machen, Guy de Maupassant, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan José Arreola, Marco Denevi, Dino Buzzati, Tommaso Landolfi e Italo Calvino.

1. PRODUZIONE NARRATIVA E FORTUNA CRITICA

Ángel Olgoso (Cúllar Vega, Granada, 1961) inizia a scrivere racconti fantastici nel 1978, dopo aver letto la raccolta curata da Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo, *Antología de la literatura fantástica*. Il fascino subito da quella lettura, decisiva per la sua vocazione letteraria e per la scoperta delle potenzialità espressive del modo letterario fantastico¹, viene ricordato a più riprese dallo stesso autore in interviste e scritti di varia natura, tra cui il prologo-manifesto *El prado donde relincha el unicornio*² (testo che precede alcuni suoi racconti all'interno del volume *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*), nel quale afferma:

“Me despedí del mundo aquel octubre del setenta y ocho, absorbido por el vertiginoso maelström³ de la *Antología* [...] Desde entonces intento urdir ciegamente enigmáticos artificios, componer taraceas imposibles, fabricar extraños mecanismos, siempre a la caza de la irrupción de lo inadmisibile en el seno del orden natural, a la caza del

1 Nei capitoli 4 e 5 mi soffermerò sui criteri di definizione e applicazione di questa modalità narrativa.

2 Questo titolo è una citazione tratta dallo scritto di teoria letteraria di Julio Cortázar, “Del cuento breve y sus alrededores”, presente in *Último round*, Siglo Veintiuno Editores, México D. F. 1969.

3 Qui Olgoso rimanda a un altro illustre autore di testi fantastici, Edgar Allan Poe, che nel racconto “A Descent in the Maelström” descrive la forza maestosa e implacabile di questo fenomeno, appunto il Maelström (o Moskoestraumen) simile a un vortice di acque, causato dalla marea lungo la costa atlantica della Norvegia tra le isole Lofoden e Moskoe, che risucchia inesorabile tutto quanto è nelle sue vicinanze.

«momento inesperado en que la puerta que antes y después da al zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio».⁴

L'intera produzione narrativa di Olgoso comprende più di 400 racconti, e si realizza in due distinti periodi compositivi, ugualmente prolifici ma profondamente diversi per contesto di scrittura e riconoscimenti critici susseguenti.

Nel primo periodo, che dura fino alla fine del secolo scorso, gli sforzi creativi non danno i risultati sperati. I libri che riesce a pubblicare, *Los días subterráneos* (Qüasyeditorial, Sevilla, 1991), *La hélice entre los sargazos* (Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1994), *Cuentos de otro mundo* (Caja España, Valladolid, 1999), *Nubes de piedra* (Reprografía Digital Granada, Granada 1999), *Granada, año 2039 y otros relatos* (Comares, Granada 1999)⁵, sono infatti di tiratura molto limitata e di scarsa cura editoriale⁶. Riscuotono un mediocre successo, imputabile sia alla modestissima attenzione riservata in quegli anni dal mercato verso le forme narrative brevi, sia alla mancanza di familiarità dei lettori con le stesse.⁷

4 *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, prologo di José María Merino, edizione e selezione di Andrés Neuman, Páginas de Espuma, Madrid 2002, pag. 331. Le virgolette interne al brano sono la citazione diretta del testo di Cortázar.

5 Per Olgoso questi libri sono tutti “recompilaciones de numerosos cuentos breves y muy breves, agrupados según la extensión o la radicalidad de sus propuestas”. Intervista con Luis García, literaturas.com, marzo 2008.

6 Da ricordare infatti la futura riedizione, fortemente voluta da Olgoso sotto il titolo di *Los líquenes del sueño. Relatos 1980-1995* (Tropo editores, Zaragoza 2010), dei racconti contenuti in *Granada, año 2039 y otros relatos*, *Los días subterráneos*, e *La hélice entre los sargazos*, segno di una prima pubblicazione del tutto insoddisfacente.

7 Per le medesime ragioni le case editrici rifiutano a Olgoso la pubblicazione di un libro di haiku intitolato *Izumi*, scritto nel 1992 e tuttora inedito.

Entrambi gli aspetti, come vedremo meglio più avanti, cambieranno in maniera sostanziale con il passare degli anni, preparando il terreno per una migliore e più meritevole valutazione dell'opera di Olgoso. Comunque sia, l'anonimato che allora sembrava ineluttabile fu tra le cause dei successivi anni di assoluto silenzio creativo.

La svolta artistica, paradossalmente, si concretizza a seguito di un lunga fase di degenza, della quale Olgoso approfitta per immergersi (per la prima volta, a tempo pieno) nella scrittura dei suoi racconti:

“Semana tras semana, como ignoraba si el médico de cabecera me daría, en ese momento, el alta para incorporarme de nuevo al trabajo antes de la lejana operación - y era además, la primera vez en mi vida que podía escribir a tiempo completo-, lo hacía a contrarreloj, de día y de noche, como un perro vagabundo que saciara furiosamente su sed en un manantial inesperado, si se me permite esa bochornosa analogía. La presión y el furor creativo derivaron en terribles migrañas y una medicación inadecuada hizo que acabara en Urgencias, con todos los valores descompensados”⁸.

Durante questo secondo periodo compositivo, che inizia nel 2002 e si protrae per un paio d'anni, prendono forma e si perfezionano i 192 racconti che compongono i tre libri di quella che

8 elsindromechejov.blogspot.com, intervista con Miguel Ángel Muñoz postata il 09/11/2009.

lo stesso Olgoso chiama “trilogía involuntaria”: *Los demonios del lugar* (Almuzara, Córdoba, 2007), *Astrolabio* (Cuadernos del Vigía, Granada, 2007) e *La máquina de languidecer* (Páginas de Espuma, Madrid, 2009).

“Parecen tres ramas jóvenes del mismo tronco viejo, retorcido y disparatado: los relatos más largo, densos y oscuros de *Los demonios*; los relatos más breves, poéticos y abocetados de *Astrolabio*; y los relatos brevísimos, más lúdicos y concluyentes de *La máquina* [...] es inevitable que los tres libros tengan cierto aire de familia - ese sustrato común de lo breve y lo fantástico, de lo bello y lo desasogante, el mismo entusiasmo creativo- más allá de la variedad de extensiones, temas, registros y texturas, variedad que juzgo siempre enriquecedora.”⁹

L'autore stesso quindi mette in relazione le raccolte per l'unità temporale di scrittura e per il fervore creativo dal quale i racconti nascono. Le ragioni editoriali che ne permettono la pubblicazione in tre volumi sono date invece dall'atmosfera che scaturisce dal singolo testo, e dalle sensazioni che questo genera nel lettore. Essendo infatti volutamente privi di un premeditato disegno unificatore (caratteristica insita, come vedremo, nella stessa concezione poetica di Olgoso), i racconti sono raggruppati in base all'effetto che producono più che in base a fattori strutturali o tematici.

9 Ibidem.

La prima raccolta, *Los demonios del lugar*, esce nel febbraio del 2007, e rappresenta

“la respuesta a una serie de experiencias vitales negativas. Más aún, ha constituido un auténtico descenso a los abismos, a una especie de infierno concéntrico. Y es que quizá más que relatos, sean visiones, y más que historias extrañas y sorprendentes, revelaciones que lleven al lector a cuestionarse las bases de la realidad o de su propia conciencia.”¹⁰

Da qui il titolo, evidente riferimento alle inquietanti presenze e alle angosce personali che popolavano le strane visioni di Olgoso in quel particolare periodo della sua vita. Il filo conduttore dei 49 racconti (la cui lunghezza varia tra le 12 righe di “Lección de música” e le 17 pagine di “Los palafitos”) è un'atmosfera “malsana, enrarecida, angustiosa o incluso macabra”¹¹, che in quanto tale rende possibile la pubblicazione del libro per vie inaspettate:

“Eran tan oscuros que -vista la nula receptividad de las editoriales a las que los enviaba y el persistente descalabro en concursos de libros de relatos- decidí reordenarlos y probar suerte en el certamen de literatura de terror que, sorprendentemente, propició su publicación.”¹²

10 literaturas.com, marzo 2008.

11 elsindromechejov.blogspot.com, 09/11/2009.

12 Ibidem.

Pur costringendo a “etiquetar el libro de forma errónea”¹³ Olgoso partecipa, vincendo, al “I Premio Internacional de Terror Villa de Maracena”, grazie al quale riesce a stampare il volume e a farsi conoscere da un pubblico più ampio.

(Copertina di *Los demonios del lugar*, Almuzara, Córdoba 2007)

13 Ibidem.

Le recensioni critiche che ne seguono sono a dir poco entusiaste. Sui blog letterari e sui giornali, soprattutto locali, è una profusione continua di elogi, simili nel tono e nella sostanza a quello dello scrittore Miguel Ángel Muñoz¹⁴:

“*Los demonios del lugar* le parece al que esto escribe una obra maestra, uno de los mejores libros de relatos que ha tenido la fortuna de leer, en cualquier lengua, en los últimos años. [...] El que aún Olgoso sea un desconocido para el gran público -aunque sea el pequeño gran público de libros de relatos- es algo que se me escapa, [...] pero lo que tengo muy claro es que el suyo es un talento que no nos podemos permitir despreciar o desatender. [...] Es difícil encontrar hoy en España una prosa tan rica, flexible y literaria como la de Olgoso, una prosa que huele y tiene un sabor muy especial.”¹⁵

Recensioni come queste contribuiscono a far eleggere *Los demonios del lugar* come miglior libro dell'anno 2007 sul settimanale “La Clave”, fondato e diretto dal giornalista José Luis Balbín, e sulla rivista digitale “Literaturas.com”, diretta dal critico Luis García, ponendo le basi per la conversione di Olgoso in autore di culto e di riferimento, imprescindibile per una completa valutazione della qualità della narrativa spagnola contemporanea.

14 Autore anch'egli di una raccolta di racconti brevi molto apprezzata (*El síndrome Chejov*, Páginas de Espuma, Madrid 2006), che da il nome al blog.

15 elsindromechejov.blogspot.com, 12/07/2007.

Sulla scia di questo successo, nel novembre del 2007 esce anche *Astrolabio*, il cui titolo

“designa el instrumento de navegación (etimológicamente «el que busca estrellas») y apunta, también, a la unión de dos magnitudes distintas, el astro y el labio, lo colosal y lo diminuto, la explosión y la implosión, lo ardiente y lo tibio, lo lejano y lo cercano. Tal vez este Astrolabio guíe al lector hacia algún lugar desconocido o imposible, hacia diversas latitudes geográficas y temporales; tal vez el lector obtenga esa sensación de ser capturado por lo increíble y se pregunte dónde ha ido el autor a buscar aquello, a qué mundo fantástico y sin embargo real”¹⁶.

Il credito ottenuto con *Los demonios del lugar* permette a Olgoso di svincolare i criteri di selezione dei racconti da compromessi editoriali predeterminati. Infatti i 43 racconti di *Astrolabio* (tra le due righe e mezzo di “Cuenta atrás” e le 3 pagine abbondanti di “La ciénaga”):

“son textos independientes que no tienen común denominador alguno, no están escritos con voluntad de algo ni de ciclo que se abre o se cierra, cada uno de ellos cristaliza según la necesidad interna que gobierna su extensión, su estructura, su voz narrativa, su ritmo, de lo

¹⁶ Articolo di Olgoso intitolato “*Astrolabio*” e pubblicato il 18/02/2008 su blogs.ideal.es/patafisica, blog ufficiale del Colegio Patafísico de Granada, di cui il nostro è fondatore e rettore.

cual resulta -por debajo de la brevedad de todos- una abundante variedad formal”¹⁷.

Il risultato è finalmente quello di un'edizione ben curata da “Cuadernos del Vigía”¹⁸, che corrisponde alle esigenze e aspettative autoriali:

“*Astrolabio* es un libro bastante experimental en el que juego con géneros y subgéneros. Hay relatos simbólicos, oníricos, parodias mitológicas, históricas, metaliterarias. El libro explora otros registros distintos al cuento tradicional”¹⁹; “un pequeño caleidoscopio hecho de sueños disparatados, relámpagos pavorosos en mitad de la noche y hasta delicados amaneceres, un puñado de miniaturas un tanto desafortunadas y fulminantes, de relatos muy breves atrapados en una cuidada edición de belleza casi artesanal”²⁰.

A seguito di *Astrolabio*, *Olgoso* viene ormai riconosciuto dalla critica come “un lujo secreto de la cuentística española”.²¹

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Casa editrice fondata nel 1997 a Granada, molto attiva nella promozione e divulgazione della narrativa breve contemporanea.

¹⁹ *Granada Hoy*, 12/01/2008.

²⁰ Ibidem.

²¹ José Vicente Pascual, *La máquina fabulación literaria de Olgoso*, in *Granada Hoy*, 12/02/2008.

(Copertina di *Astrolabio*, Cuadernos del Vigía, Granada 2007)

Lusso che si mostra palese agli occhi di tutti con *La máquina de languidecer*, definitiva consacrazione del valore letterario di Olgoso. Pubblicato nella capitale spagnola dalla casa editrice “Páginas de Espuma” nel settembre del 2009, il libro contiene un prologo di Fernando Valls²² il cui titolo unisce indissolubili i due mondi dell'universo artistico del nostro autore: *Lo microfantástico en Ángel Olgoso*. Riconoscendo appieno il valore letterario dei racconti (“este libro no necesita prólogo, la literatura que contiene vale por sí misma, sin más aclaraciones ni encomios. [...] Si usted, paciente lector, desea calibrar en qué forma anda hoy el microrrelato español en castellano, o necesita acaso tomarle el pulso, tendrá necesariamente que leer este libro. Quizás aporte, hoy por hoy, la medida del género, la indiscutible entidad que es capaz de alcanzar”²³), il critico sottolinea le capacità di Olgoso nell'uso di “una lengua rica, matizada”²⁴, di “cultivar la exigencia y perseguir tenazmente la excelencia literaria, partiendo de la familiaridad con la tradición y de la búsqueda de la palabra exacta”²⁵, proclamandolo “uno de nuestros más lúcidos frequentadores de lo fantástico, del extrañamiento que produce dicha estética, cuyos motivos conoce y desarrolla con pericia.”²⁶

In un'intervista rilasciata al programma radiofonico di RTVE “Un idioma sin fronteras”, Olgoso spiega che “la base de este título

22 Professore di Literatura Española Contemporánea alla Universidad Autónoma de Barcelona, e autore di importanti studi e antologie sui racconti brevi, tra cui *Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español* (Páginas de Espuma, Madrid 2008) e *Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual* (Menoscarto, Palencia 2010).

23 Ángel Olgoso, *La máquina de languidecer*, Páginas de Espuma, Madrid 2009, pagg. 11-16.

24 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Ibidem.

está en unas palabras de un monje japonés del siglo XV, que decía que bajo la carne por la que ahora os preocupáis, y de la que gozáis, hay un esqueleto que se mueve”²⁷. Pur essendo molti i racconti incentrati sulla decadenza inesorabile del corpo umano, *La máquina de languidecer* costituisce il libro di Olgoso

“más lúdico, poliédrico, con una gran variedad de registros. [...] se trata de un caleidoscopio de formas poéticas, paródicas, paradójicas, simbólicas. Hay regresiones históricas, hay situaciones fantáticas, alegorías, sueños, conjeturas, perspectivas desconcertantes, [...] en fin son cien historias larvadas que buscan expandirse en la mente del lector”²⁸.

Questa variegata ricchezza tematica e stilistica si armonizza in una omogeneità strutturale più marcata rispetto a *Los demonios del lugar* e *Astrolabio*. Nessuno dei 100 racconti che compongono *La máquina de languidecer* supera la lunghezza di una pagina. I più brevi, “Doxografía” e “Conjugación”, si esauriscono appena in un rigo e mezzo.

²⁷ *Un idioma sin fronteras*, Radio y Televisión Española, 21-12-2009.

²⁸ *Ibidem*.

(Copertina di *La máquina de languidecer*, Páginas de Espuma, Madrid 2009)

Il successo del libro si riscontra nelle numerose interviste che ne accompagnano l'uscita, segnalata con tempestività anche su testate di portata nazionale²⁹. Tutte le recensioni critiche rinnovano l'ammirazione verso la prosa ricercata, avvolgente e deflagrante di Olgoso, ormai punto di riferimento obbligato per amanti e studiosi della narrativa breve³⁰. Lo scrittore e professore José Abad acclama *La máquina de languidecer* come “una especie de *Decamerón* del microrrelato”³¹, i cui testi

“son piezas que hallan en la brevedad su razón de ser, miniaturas a las que nada falta ni sobra, rocío de un talento exquisito. Son una muestra más de la elaboración extrema del microrrelato olgosiano, así como de su personalísima concepción del género fantástico. [...] *La máquina de languidecer* ofrece en pequeñas píldoras, pero a manos llenas, las excepcionales dotes literarias de Olgoso. Una práctica y una actitud personal de independencia, además, sencillamente admirables. Y es que Ángel Olgoso escribe lo que le gusta, no lo que

29 Addirittura in anticipo sul quotidiano catalano La Vanguardia, che il 10-08-2009 accompagna la notizia dell'imminente pubblicazione con due racconti tratti dal libro.

30 Da ricordare infatti i circa 30 premi letterari vinti da Olgoso (tra cui il Premio della “Fiera del Libro de Almería”, il “Certamen de Literatura Erótica -Gruta de las Maravillas- de la Fundación Juan Ramón Jiménez”, il “Premio Caja España de Libros de Cuentos”, e il “Premio Clarín de relatos” organizzato dalla “Asociación de Escritores y Artistas Españoles”) e le numerose antologie, più di 20, che includono i suoi racconti (come la già menzionata *Pequeñas resistencias. Antología del nuevo cuento español*, Páginas de Espuma, Madrid 2002; *Grandes minicuentos fantásticos*, Alfaguara, Madrid 2004; *Ciempies. Los microrrelatos de Quimera*, Montesinos, Barcelona 2006; *Relatos para leer en el autobús*, Cuadernos del Vigía, Granada 2006; *Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual*, Salto de Página, Madrid 2009; *Por favor, sea breve 2*, Páginas de Espuma, Madrid 2010; *Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual*, Menoscuarto, Palencia 2010).

31 ABAD, José, *El mundo de detrás de los ojos*, Granada Hoy, 17/12/2009.

conviene. Otros menos dotados han llegado más lejos cambiando no sólo la piel, sino las entrañas mismas de su obra. Él no lo ha hecho”³².

Per José María Merino, accademico della RAE e scrittore, il volume raccoglie

“cien piezas, todas son excelentes y algunas son extraordinarias, canónicas en el género. [...] Son cuentos que hablan de lo relativo del tiempo y de la vida desde una visión filosófico-poética, que sin embargo nunca abandonan lo narrativo, porque son textos que lo que hacen es contar una historia, y además están contruidos con un lenguaje brillante, conciso, importante, con imágenes muy bien acuñadas, porque todo él es un acierto en tramas”³³.

A seguito della pubblicazione de *La máquina de languidecer* aumentano così esponenzialmente studiosi e scrittori, come Jesús Ortega³⁴, convinti che

“el canon de la cuentística española se desplaza inexorablemente en dirección a Olgoso. Su obra solo necesita una lectura crítica -ni esotérica ni hagiográfica- que lo sitúe donde corresponde. El proceso es imparable,

32 Ibidem.

33 “LaLiBéLuLa “, Radio3, RTVE, 19/02/2010.

34 Autore della raccolta di racconti *El clavo en la pared* (Cuadernos del Vigía, Granada 2007) e del blog letterario dallo stesso nome, è presente in numerose antologie dedicate al genere.

aunque es posible que no vaya todo lo rápido que algunos quisiéramos (el canon es a veces un animal torpe y arbitrario)”³⁵.

La presente tesi rappresenta quindi un contributo a questa lettura critica auspicata, muovendosi verso la ricerca e valutazione delle modalità espressive, dei meccanismi ermeneutici, e delle finalità estetiche dei racconti “fantastici” di Ángel Olgoso.

35 lacomunidad.elpais.com, 02/09/2010.

2. LA POETICA DI OLGOSO

Accennando alla mancanza di organicità interna alle raccolte che compongono la “trilogía involuntaria”³⁶, abbiamo individuato un primo aspetto della concezione di Olgoso verso le proprie creazioni letterarie: l'autonomia di ogni racconto.

L'ideale fruizione estetica auspicata dall'autore “sería publicar cada relato de forma independiente, pero claro, eso es una utopía”³⁷, e corrisponde alla logica istanza finale dello stesso processo di scrittura. Questo infatti prevede una lavorazione lunga e accurata della singola narrazione, che nasce e si concretizza indipendentemente dalle altre, sia per quanto riguarda la forma, sia per le tematiche affrontate:

“Mi pauta es escribir relato a relato, sin pensar que después van a conformar un libro, pulo, esculpo cada pieza como algo único, autónomo, sin importarme lo más mínimo ese tópico, ese dogma de los mimbres comunes. Los relatos no necesitan ir encadenados unos con otros como una cuerda de presos; de hecho, el que un libro de relatos tenga unidad no garantiza una mayor calidad y viceversa.”³⁸; “Los relatos deberían leerse como piezas individuales, como artefactos perfectos, como pulidos

36 Le ragioni editoriali che portano alla pubblicazione di *Los demonios del lugar* sono da questo punto di vista irrilevanti.

37 *Granada Hoy*, 12/01/2008.

38 *literaturas.com*, marzo 2008.

huevos de piedra, como milimetradas rosas del desierto, como orbes diminutos pero completos”³⁹.

Le peculiarità stilistiche, formali ed estetiche della scrittura di Olgoso che valuteremo in questo capitolo sono le seguenti⁴⁰: nucleo narrativo; “brevedad”; analogia; partecipazione del lettore nel processo ermeneutico.

Le prime due, strettamente connesse, costituiscono in realtà le basi per qualunque tipo di composizione breve o brevissima. Attraverso l'analisi dei racconti di Olgoso cercheremo di darne una definizione che sia funzionale all'analisi di un testo letterario.

Per farlo, riprendiamo l'intervista di José María Merino, citata alla fine del primo capitolo, nella quale l'accademico sottolinea la presenza all'interno dei racconti di Olgoso di “una cualidad que creo que no puede faltar en ningún minicuento, en ningún microrrelato: todos se mueven”⁴¹. Evidenzia in questo modo una criticità, apparentemente veniale ma discriminante al fine di una corretta elaborazione, e verifica, dei “microrrelatos”: la narrazione di un evento (“a veces leemos textos muy hermosos, donde no hay más que una serie de palabras enjabadas. El hecho de la brevedad no le da ninguna fuerza al minirelato, si no hay *relato*, si no hay *historia*”⁴²).

Considerando il presupposto sottolineato da Genette secondo cui qualunque racconto, per essere tale, deve partire

39 *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, op. cit., pag. 332.

40 Andrà aggiunta, naturalmente, la funzione della modalità fantastica che discuteremo in altri capitoli.

41 “LaLiBéLuLa “, Radio3, RTVE, 19-02-2010.

42 Ibidem.

necessariamente da un'azione⁴³, un evento, uno “sviluppo dato a una forma *verbale*”⁴⁴, possiamo affermare che tutti i testi di Olgoso soddisfano questa esigenza (condizione necessaria ma chiaramente non sufficiente ai fini di una adeguata riuscita estetica). Il singolo racconto infatti si costituisce a partire da un nucleo narrativo intorno al quale l'autore modella un'intelaiatura linguistico-testuale capace di attivare meccanismi di significazione e di espansione del nucleo stesso.

Merino porta come esempio, “para explicarles la movilidad, la mudanza que tiene que haber en un cuento, y desde luego para mí necesaria absolutamente en el minicuento”⁴⁵, il racconto più breve dell'intera produzione di Olgoso, “Conjugación”, appena 13 parole, titolo compreso:

CONJUGACIÓN

Yo grité. Tú torturabas. Él reía. Nosotros moriremos.
Vosotros envejeceréis. Ellos olvidarán⁴⁶.

43 Olgoso la chiama “substancia narrativa”.

44 “Dato che qualsiasi racconto – anche un tanto esteso e complesso come *La recherche du temps perdu* – è una produzione linguistica che assume la relazione di uno o più avvenimenti, riesce forse legittimo trattarlo come uno sviluppo (mostruoso finché si vuole) dato a una forma *verbale*, nel senso grammaticale del termine: l'espansione di un verbo. *Io cammino, Pietro è venuto*, a mio parere sono forme minimali di racconto, e inversamente *l'Odissea* o la *Recherche* si limitano in fondo ad amplificare (in senso retorico) enunciati quali *Ulisse torna a Itaca* oppure *Marcel diventa scrittore*”, GENETTE, G., *Figure III. Discorso del racconto*, Einaudi, Torino 2006, pag. 78.

45 “LaLiBéLuLa “, Radio3, RTVE, 19-02-2010.

46 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, Páginas de Espuma, Madrid 2009, pag. 86. Vedi traduzione pag. 144.

L'evidente riferimento agli orrori e alla miseria morale di tante guerre civili europee e americane è concentrato “en dos líneas, donde hay un frenético movimiento, hay la condensación de una historia terrible⁴⁷”. Il testo costituisce un mondo particolare e autosufficiente, che contiene al suo interno tutti gli elementi necessari alla propria rappresentazione. La cadenza ritmica della coniugazione scandisce il tempo tra un passato (la guerra civile, le prime tre voci) in cui la singola individualità è marcata dal dolore (fonte di sofferenza, abuso, e godimento), e una collettività futura (la società “pacificata” dai vincitori, le ultime tre) segnata da morte, decadenza, e oblio.

Possiamo quindi definire la “brevedad” in senso qualitativo (oltre, e più, che quantitativo), come il risultato della condensazione del discorso narrativo, ovvero come la distanza che separa ogni parola del testo dalla capacità di interrelazione con le altre per la creazione della struttura di riferimento del racconto, del mondo della sua rappresentazione. Nel caso di “Conjugación” questa capacità permette la lettura del testo come la diversa “coniugazione” (lo stato fisico e psichico delle varie “persone”) della “voce” «umanità» (individuale e collettiva) al “modo” «guerra».

D'ora in avanti quindi, utilizzerò il termine condensazione per indicare la “brevedad” che soggiace alla stesura di qualunque racconto di Olgoso⁴⁸:

47 “LaLiBéLuLa “, Radio3, RTVE, 19-02-2010.

48 In varie interviste paragona il proprio lavoro a quello degli intarsiatori: “al igual que estos artesanos, procuro amoldar minuciosamente cada palabra a las necesidades de la narración, crear algo que tenga el peso justo, las dimensiones justas”, elsindromechejov.blogspot.com, 09/11/2009.

“Yo no me propongo escribir con una determinada longitud. Yo me ciño completamente a las exigencias del relato. Y si el cuento me pide tener una sola línea, o 33 páginas, pues adelante. Cada relato nace con sus propias características: longitud, tiempo narrativo, voz, registro”⁴⁹.

Questa caratteristica così delineata, appunto la condensazione, è la protagonista di due testi fondamentali per capire e apprezzare al meglio la concezione poetica di Olgoso.

Il primo testo si intitola appunto “Poética”, e precede una serie di racconti presenti nell'antologia del 2005 *Ciempíes: los microrrelatos de Quimera*, curata da Fernando Valls e Neus Rotger, e mostra fino a che punto condensazione, precisione ed espressività del linguaggio siano i punti di riferimento di Olgoso:

Poética

“Prefiero las miniaturas a los grandes frescos, las ascuas a las hogueras, los elixires a las barricas, los dardos a los cañones, los orgasmos a los idilios, las excepciones a lo que le ocurre todos los días a todo el mundo, los corceles de la imaginación a los ratones de la trivialidad, la nutritiva leche de los sueños a la áspera hogaza de la vida ordinaria, los exquisitos y medidos bocados de los dioses a la indigesta carroña para las fieras, lo extraño a lo

⁴⁹ *Granada Hoy*, 12/01/2008.

archisabido, lo insólito a lo cotidiano, las luciérnagas a las supernovas, los artefactos, los veleros encerrados en una botellita, las pulidas piedras de playa, las milimetradas rosas del desierto, los orbes diminutos.”⁵⁰

Il secondo testo è invece il racconto che apre *Astrolabio*, intitolato “Espacio”, autentico manifesto narrativo di Olgoso:

ESPACIO

Escribí un relato de tres líneas y en la vastedad de su espacio vivieron cómodos un elefante de los matorrales, varias pirámides, un grupo de ballenas azules con su océano frecuentado por los albastros y los huracanes, y un agujero negro devorador de galaxias.

Escribí una novela de trescientas páginas y no cabía ni un alfiler, todo se hacinaba en aquella sórdida ratonera, había codazos y campos minados, multitudes errantes que morían y volvían a nacer, cargamentos extraviados, hechos que se enroscaban y desenroscaban como una tenia infinita, los temas eran desangrados a conciencia en busca de la última gota, no prosperaba el aire fresco, se sucedían peligrosas estampidas formadas por miles de detalles intrascendentes, el piso de este caos ubicuo y sofocador estaba cubierto con el aserrín de los mismos

⁵⁰ *Ciempíes: los microrrelatos de Quimera*, a cura di ROTGER, Neus, VALLS, Fernando, Montesinos, Barcelona 2005, pag. 205.

pensamientos molidos una y otra vez, los árboles eran genealógicos, los lugares, comunes, y las palabras pesados balines de plomo que se amontonaban implacablemente sobre el lector agónico hasta enterrarlo.⁵¹

La netta divisione interna del racconto serve a evidenziare le differenze formali, estetiche ed ermeneutiche che separano racconto breve e romanzo nei due estremi della comunicazione letteraria: la scrittura e la lettura. Se infatti le narrazioni lunghe sono “textos que se leen de viaje pero que no hacen viajar, [...] con tiempos muertos, psicologías desatadas, digresiones galopantes [...] donde la imaginación no tiene que trabajar”⁵², i racconti brevi richiedono un lettore attivo e partecipe della piena riuscita estetica, all'interno di una dialettica serrata tra processo di scrittura e processo di lettura, che Olgoso risolve “buscando que los relatos precisen más de una lectura, intentando crear un mundo personal y extraño que se baste a sí mismo, eventualidad esta de lo más deseable”⁵³.

Vediamo una realizzazione concreta di questo processo dialettico, che concorre alla strutturazione del discorso narrativo, prendendo come esempio il testo d'esordio di *Los demonios del lugar*, intitolato “Viaje”:

51 OLGOSO Ángel, *Astrolabio*, Cuadernos del Vigía, Granada 2007, pagg. 11-12. Vedi traduzione pag. 145.

52 *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, op. cit., pag. 332.

53 elsindromechejov.blogspot.com, 09/11/2009.

VIAJE

Llego a la estación. No hay nadie. Voy a emprender, pese a mis pocos años, un viaje largo y colmado de expectativas. Espero de pie en el andén con la impaciencia propia de alguien joven y enérgico. El tren, que ha aparecido de pronto a toda velocidad, sin trepidación de rieles ni chirrido de ruedas, se detiene por completo a mi lado, disimulando su prisa a la perfección. Cuando intento levantar la maleta, esta se ha vuelto pesada en extremo. Noto con estupor que no me acompañan las fuerzas, que mi ímpetu decrece. Comienza a llover. Hace frío. Me dirijo hacia los peldaños de metal dificultosamente y, sobre todo, con una inconsolable sensación de haber olvidado algo o de haber dejado atrás a alguien que no recuerdo. Mis manos ateridas logran empujar la maleta hasta el piso del coche cama. Encorvado, la arrastro luego por el pasillo mientras jadeo y oigo crujir los huesos. Una lucecita borrosa, al fondo, me permite tener un atisbo del estrecho y oscuro compartimento, el que suele asignarse a los pasajeros más viejos. A duras penas abro la puerta corredera y abandono mi maleta, como una carga inútil, al pie del portaequipajes. Me tiendo por fin en la litera, extenuado, vencido, buscando ese aire que reclaman con la boca abierta los moribundos. El tren parte en la noche y

me lleva consigo.⁵⁴

Il testo racconta, con un linguaggio apparentemente semplice e neutrale, la partenza del protagonista-narratore da una stazione. La narrazione autodiegetica ci permette però una lettura più attenta e incisiva della stessa. La focalizzazione del discorso, interna e fissa sul personaggio, serve sia a concentrare l'attenzione sui processi fisici di invecchiamento che questo subisce nel volgere di poco tempo (gli istanti che si susseguono tra l'arrivo e la partenza del treno), sia a sottolineare la solitudine sostanziale di ogni esperienza umana. Notiamo infatti, insieme a lui (“Noto con estupor que no me acompañan las fuerzas, que mi ímpetu decrece”), come l'energia giovanile che lo accompagna (“mis pocos años”, “con la impaciencia propia de alguien joven y enérgico”) si scontri prima con la fatica nell'alzare la valigia (“esta se ha vuelto pesada en extremo”), poi con la difficoltà, accentuata da improvvisi dolori articolatori, di spingerla verso il vagone letto (“Mis manos ateridas logran empujar la maleta hasta el piso del coche cama. Encorvado, la arrastro luego por el pasillo mientras jadeo y oigo crujir los huesos”) e di raggiungere il proprio scompartimento (“Una lucecita borrosa, al fondo, me permite tener un atisbo del estrecho y oscuro compartimento”), stranamente uno di quelli “que suele asignarse a los pasajeros más viejos”, e infine con l'estrema spossatezza del suo corpo quando si stende sul lettino (“Me tiendo por fin el la litera, extenuado, vencido”), quando ormai, di fatto, è sul punto di morte

54 OLGOSO Ángel, *Los demonios del lugar*, Almuzara, Córdoba 2007, pagg. 9-10. Vedi traduzione pag. 146.

(“buscando ese aire que reclaman con la boca abierta los moribundos”). Così i processi fisici accompagnano i movimenti interni dell'intreccio, ampliando i significati del discorso narrativo e della lettura dell'intero racconto: il singolo e solitario viaggio del ragazzo, “largo y colmado de expectativas” (primo livello di significato), è lo stesso di ogni essere umano, quello della vita verso la morte (secondo livello di significato).

L'essenza e il metodo del lavoro creativo di Olgoso si configura quindi come una ricerca tenace e incessante della “expresividad máxima con el menor número de palabras”⁵⁵, dell'elaborazione di “una prosa más densa, trabajada a conciencia, que buscara la belleza agónica de las palabras, su cualidad casi hipnótica”⁵⁶. Questa prosa “puede que reclame toda la atención del lector y lo obligue a dejar de lado cierta comodidad, pero creo que a cambio se ve recompensado al sentirse dentro de la historia, en lugar de creer que simplemente se le está contando una historia”⁵⁷. La convinzione infatti è quella di riuscire a “contar una historia con palabras que tengan peso específico. [...] Creo que se pueden conseguir resultados de una aterradora economía y, a la vez, de una mágica fulguración, [...] lograr que las historias mínimas puedan dilatarse y desbordar la página”⁵⁸.

Tramite la condensazione Olgoso quindi struttura il discorso narrativo verso l'interno. Con finalità opposta, ossia per muovere il discorso verso l'esterno, utilizza invece l'analogia.

55 Intervista con la giornalista Sofía Basalo pubblicata su alhablacon.blogspot.com il 24/11/2009.

56 Ibidem.

57 Ibidem.

58 blogs.ideal.es/patafisica, 18/02/2008.

Se infatti la condensazione deriva dalla puntuale costruzione interna del discorso narrativo, l'analogia si configura come uno sviluppo, esterno a quella costruzione, di determinati aspetti dello stesso discorso, che si illumina e si espande così verso una nuova dimensione, creando altri contesti, altri mondi di rappresentazione.

Cercando di ricapitolare quanto fin qui discusso, procediamo all'analisi del racconto "Relámpagos" (tratto da *Los demonios del lugar*) ottimo rappresentante della travolgente espressività e dell'intrigante organizzazione interna della prosa di Olgoso:

RELÁMPAGOS

Un rayo fulminó nuestro palo mayor, arrojándome a la helada negrura de las aguas. Olas como cordilleras arremetían contra el barco, que crujía y cabeceaba espantosamente, guiado a la condenación de las rocas de bajío. La corriente me arrastró hasta el fondo, entre bocanadas, con la vista fija en las trombas de espuma de la superficie que se alejaba, hasta que unos brazos atraparon con fuerza mi cabeza y me devolvieron al aire. La matrona, bajo la cegadora luz del quirófano, dio unas vigorosas palmadas en mi espalda de recién nacido, depositándome sobre el pecho de mi madre, que sudaba y jadeaba aún por la dificultad del parto. Redoblé mi llanto, deslumbrado por la blancura del lugar, pero reconocí entonces el gorgoteo de un alimento invisible. Convergía

hacia dos boyas que se mecían en la suavísima resaca, llamándome. Atrapé con furia aquellos pezones maternos en busca de una promesa de saciedad. Mi lengua bordeó los senos, descendió luego por un costado, invadió impetuosa los muslos y se demoró en el centro magnético del cuerpo de mi amante. Ya de madrugada, el rumor de su marido tras la puerta me empujó desfavoridamente bajo la cama. Me latían las sienes. Petrificado entre los muelles y la alfombra de felpa, la vergüenza dejó paso al enojo. Renuncié a la seguridad de un horizonte de zapatos y tiempo estancado y asomé fuera la cabeza. Una de las balas enemigas hizo rechinar mi casco, devolviéndome al barro de la trinchera. Demonios de humo danzaban en la noche. Las explosiones de mortero se sucedían sin intervalos ante aquel lodazal ensangrentado. Recobré mi fusil, rugiendo de desesperación y sed irrefrenables, me afirmé sobre los pies y apunté impulsivamente hacia la llanura. Mi disparo derribó al asesino de mi hijo mientras se celebraba el juicio por el crimen. Hubo en la sala agitación de bombines y cuellos de celuloide, pero ese acto alivió mi cólera y mi amargura y pude recordar por fin, sin estremecerme, su rostro tan grave para un niño de nueve años. Los guardias del tribunal me inmovilizaron de inmediato, obligándome a sentarme con cierta rigidez. Ajustaron después las correas de la silla eléctrica contra mis miembros. Cerré los ojos, como si ello me permitiera

eludir la ejecución o creyese vivir en la linde un sueño interminable. Cuando alguien accionó los conmutadores del cuadro, la descarga bramó salvajemente a través de mi piel calcinada, fluyó por los muros de la penitenciaría, retornó a las alturas y perduró allí hasta asimilarse a un rayo que fulminó nuestro palo mayor, arrojándome a la helada negrura de las aguas.⁵⁹

Il racconto è costituito da 6 parti, ognuna sviluppata in poche frasi, che rappresentano momenti significativi della vita di un uomo. Ogni immagine si forma grazie alla polisemia di significato del discorso narrativo con cui è strutturata l'immagine precedente. Così la nascita descritta nella seconda scena⁶⁰ prende letteralmente vita dall'espressione “ hasta que unos brazos atraparon con fuerza mi cabeza y me devolvieron al aire”, che nella prima⁶¹ rappresentano la speranza di salvezza di un naufrago. L'avventura amorosa del protagonista con una donna sposata della terza⁶² è l'adulta prosecuzione della “promesa de saciedad” con cui il neonato veniva allattato. Il combattimento in guerra della quarta⁶³ inizia nel momento in cui esce dal precario nascondiglio in casa dell'amante (“asomé fuera la cabeza”). Gli spari della battaglia (“me afirmé sobre los pies y apunté impulsivamente hacia la llanura”) servono

59 OLGOSO Ángel, *Los demonios del lugar*, Almuzara, Córdoba 2007, pagg. 15-16. Vedi traduzione pag. 147-148.

60 Quattro frasi: “La matrona [...] de saciedad”.

61 Tre frasi: “Un rayo [...] al aire”.

62 Cinque frasi: “Mi lengua [...] la cabeza”.

63 Quattro frasi: “Una de las balas [...] hacia la llanura”.

alla vendetta consumatasi nella quinta⁶⁴. Fino all'ultima scena⁶⁵ dell'esecuzione giudiziaria (preannunciata dall'arresto nell'aula del tribunale, “me inmovilizaron de inmediato, obligándome a sentarme con cierta rigidez”), che si conclude con le parole iniziali del racconto (“un rayo que fulminó nuestro palo mayor, arrojándome a la helada negrura de las aguas”), in un movimento circolare che da un lato racchiude l'intera linea della vita di un uomo (dalla nascita alla morte), e dall'altro attiva meccanismi che modificano la prospettiva dell'intera narrazione. Rileggendo il testo (pratica suggerita dalla stessa circolarità del racconto), notiamo infatti come l'ordine sequenziale della narrazione⁶⁶, che rappresenta i vari passaggi della vita del protagonista, si configuri come la successione di flashback (richiamati dai “lampi” del titolo) di quella stessa vita, che si avvicendano nella mente del protagonista durante gli attimi precedenti la sua morte, se non addirittura (la ripetitività dell'intero discorso narrativo non vede in effetti una fine) come reiterate, ed innocue, rappresentazioni oniriche (o perfino come deliranti allucinazioni).

Quale che sia l'interpretazione più convincente (affidata al lettore, che deve attentamente valutare tutte le connessioni), possiamo certo apprezzare il modo in cui il nucleo narrativo del racconto (l'intera vita di un uomo) si delinea in brevi sequenze che riescono a rappresentare un proprio mondo, interno e autosufficiente (condensazione del discorso), e contemporaneamente a suggerire e

64 Tre frasi: “Mi disparo [...] cierta rigidez”.

65 Tre frasi: “Ajustaron [...] de las aguas”.

66 Utilizzando la terminologia, già richiamata, proposta da Genette nel libro citato, *Figure III*, questa è costruita con una alternanza di scene, tutte analessi interne omodiegetiche complete, ed ellissi implicite.

creare uno sviluppo narrativo, e interpretativo, esterno alla stesse (analogia).

Nei capitoli successivi vedremo in che modo tutte le caratteristiche fondamentali della poetica di Olgoso fin qui presentate (autonomia del racconto, nucleo narrativo, condensazione, importanza del lettore nel processo ermeneutico, analogia), si organizzino per rappresentare adeguatamente la “modalità fantastica” letteraria (ed epistemologica) del nostro autore:

“En mi opinión, el fantástico es el lugar natural de la escritura, la maravillosa posibilidad -quintaesenciada- de inventar mundos diversos, alternativos, imposibles, mundos al revés”⁶⁷.

⁶⁷ OLGOSO Ángel, *El cuento fantástico*, pubblicato sulla rivista online di informazione culturale “Culturamas” (www.culturamas.es).

3. RESOCONTO SULLA CRITICA TEORICA E SULLA PRODUZIONE STORICA DEI “MICRORRELATOS”

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato uno dei “microrrelatos” più rappresentativi di Olgoso, “Conjugación”. In quel testo, attraverso una strutturazione adeguata delle poche parole che lo compongono, l'autore riesce a sviluppare un duplice movimento, “físico, y mental”⁶⁸, che lo rende, secondo José María Merino,

“un ejemplo de lo que debe ser un minicuento llevado a sus más estrictas presiones. Es decir, tratar de temas que nos podrían aturdir al pensar en su tamaño, en su dimensión, en su enormidad, y sin embargo todo eso concentrarlo en el menor número de palabras posibles”⁶⁹.

Le due caratteristiche più tangibili del racconto, nucleo narrativo e condensazione, sono anche gli aspetti basilari della modalità narrativa del “microrrelato”. Aspetti evocati dalla svariata terminologia elaborata negli anni dagli autori (sempre più consapevoli delle particolarità stilistiche di questa forma espressiva) e dai critici spagnoli e ispanoamericani (attivi quest'ultimi a partire dall'ultimo ventennio del '900) per indicare il genere:

⁶⁸ *Un idioma sin fronteras*, Radio y Televisión Española, 21-12-2009.

⁶⁹ “LaLiBéLuLa”, Radio3, RTVE, 19-02-2010.

aerolito; arte conciso; articuento; bonsái; brevicuento; cagarrita; capricho; caso; cuasicuento; cue; cuentine; cuento breve; cuento brevísimo; cuento corto; cuento cortísimo; cuento cuántico; cuento diminuto; cuento en miniatura; cuento escuálido; cuento frío; cuento gnómico; cuento instantáneo; cuento más corto; cuento mínimo; cuento rápido; disparate; fábula; falsificación; ficción de un minuto; ficción rápida; ficción súbita; hiperbreve; instantáneo; jíbaro; liliputiense; microcuento; microficción; microrrelato; minicuento; minificción; minimito; nanocuento; poe; relato corto; relato microscópico; rompenormas; telegráfico; textículo; ultracorto; varia invención.

La ricerca di un'adeguata definizione, sempre sfuggente, lascia intuire la confusione sui limiti e sui tratti narrativi fondamentali del racconto breve. Il problema principale e tuttora insoluto della critica del genere è chiarirne lo statuto all'interno dei sistemi letterari. Stabilire cioè se il “microrrelato” vada considerato come un genere narrativo autonomo, o come un sottotipo o un derivato di altre forme. Per farlo, sono stati attentamente isolati ed esaminati i diversi aspetti (che elenco di seguito escludendo naturalmente nucleo narrativo e condensazione), che emergono dall'analisi dei testi:

-discorsivi: frammentarietà; carattere proteiforme; “ley semiótica de la condición necesaria” (“por la cual todo signo formante de un

discurso debe cumplir la condición de ser imprescindible para la plena eficacia expresiva de ese discurso”⁷⁰);

-formali: trame semplici; personaggi minimi; uso estremo dell'ellissi temporale; dialoghi praticamente inesistenti; importanza del titolo e del finale; sperimentazione linguistica; “desnarrado” (“sería lo que no ocurrió en el mundo ficcional, pero podría haber ocurrido y el lector advierte que tal posibilidad incide poderosamente sobre la significación del texto, [...] concierne, así, a las opciones descartadas tanto por el autor como por el narrador o los personajes, y afecta tanto al discurso como a la historia”⁷¹).

-tematici: intertestualità; carattere metaletterario; ironia; parodia; intenzione critica.

-pragmatici: impatto sul lettore; esigenza che questo sia attivo, che partecipi alla ricostruzione del significato del testo.

La non esclusività di queste caratteristiche rispetto ad altre modalità narrative divide la critica in due correnti. Da un lato infatti si sottolinea la continuità delle stesse, seppur radicalizzate, con le categorie tecniche e formali del racconto tradizionalmente inteso, il che renderebbe il “microrrelato” un “sub-género en formación, [...] un género experimental”⁷², o una “submodalidad, mejor que subgénero, narrativa que se presenta como variante del cuento en

70 RÓDENAS DE MOYA, Domingo, *Contar callando y otras leyes del microrrelato*, ÍNSULA, Revista de letras y ciencias humanas, n°741, settembre 2008, pag. 6.

71 Ivi, pag. 7.

72 ROJO, Violeta, *El minicuento, ese (des)generado*, minicuentos.blogia.com, 17/04/2008.

grado máximo”⁷³.

Dall'altro invece si indica proprio la capacità di richiamare distinte tipologie letterarie o non letterarie, senza però appartenere a nessuna, come fattore intrinseco di codici e strutture proprie del racconto breve: “la minificción es el género más didáctico, lúdico, irónico y fronterizo de la literatura, [...] nace como una forma de relectura de los demás géneros”⁷⁴; “un microrrelato no es un cuento, ni un aforismo, ni un poema en prosa, ni mucho menos un chiste o una frase ingeniosa, sino un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia, en la que debe imperar la coincidencia, la sugerencia y la precisión del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente”⁷⁵.

Gli aspetti sopra elencati permettono comunque di svincolare i “microrrelatos” dalle molte forme brevi, narrative e non, succedutesi nella storia letteraria (poema in prosa; aforisma; parabola; aneddoto; *exemplum*; allegoria, haiku orientale, ecc.) e di inquadrarli in quanto modalità storicamente determinata di creazione artistica. La loro produzione letteraria è infatti un fenomeno recente che la critica teorica lega al postmodernismo sociale, culturale e artistico del XX secolo. Le loro origini risalgono al periodo compreso tra il Modernismo e le Avanguardie⁷⁶, sulla scia

73 ÁLAMO FELICES, Francisco, *El microrrelato. Análisis, conformación y función de sus categorías narrativas*, Espéculo, Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2009.

74 ZAVALA, Lauro, *De la teoría literaria a la minificción posmoderna*, Ciências Sociais Unisinos, gennaio/aprile 2007.

75 VALLS, Fernando, *Últimas noticias sobre el microrrelato español*, ÍNSULA, op. cit., pag. 2.

76 Sono considerati precursori del genere autori come Anton Čechov (*Racconti variopinti*, 1886) e Franz Kafka (con i testi scritti tra il 1914 e 1924 e raccolti postumi nel volume *Beim Bau der chinesischen Mauer*, 1931, in italiano *Durante la costruzione della muraglia cinese*).

della sperimentazione radicale delle potenzialità del linguaggio che questi movimenti letterari rappresentano.

Per quanto riguarda la narrazione breve in lingua spagnola il contributo nettamente più rilevante viene dall'America Latina. È infatti da questa vasta regione che prendono forma i primi “microrrelatos” e si sviluppa una loro forte tradizione letteraria che aumenterà considerevolmente per tutto il Novecento.

Molti critici (come David Lagmanovich, Francisca Noguero o Irene Andres-Suárez), segnalano il nicaraguense Rubén Darío⁷⁷ come il primo autore a sperimentare la nuova modalità narrativa, sebbene il primo “microrrelato” propriamente detto della storia letteraria di lingua spagnola sia considerato il testo del messicano Julio Torri intitolato “A Circe”, racconto che apre il libro *Ensayos y poemas*⁷⁸ del 1917.

Julio Torri, Juan José Arreola (alcuni testi di *Confabulario*, 1952, e di *Bestiario*, 1959), Augusto Monterroso (il suo racconto “El dinosaurio”⁷⁹, pubblicato per la prima volta nel 1959 nel libro *Obras completas, y otros cuentos*, è senza dubbio il “microrrelato” più citato, studiato e parodiato), e Marco Denevi (*Falsificaciones*, 1966; *Parque de diversiones*, 1970), fanno parte di quella cerchia di scrittori considerati “classici” per la qualità, l'abbondanza e la

77 Secondo questi critici sono classificabili come “microrrelatos” i racconti “La resurrección de la rosa”, “Palimpsesto (I)” e “El nacimiento de la col”. Allo stesso modo sarebbero da considerarsi esempi di questa nuova modalità alcuni testi di Leopoldo Lugones (come alcuni racconti del volume *Filosofícula* del 1924) di Jorge Luis Borges (come “Los dos reyes y los dos laberintos” pubblicato in *El Aleph* del 1949) e di Julio Cortázar (come i racconti presenti in *Historias de cronopios y famas* del 1962 e in *Un tal Lucas* del 1979).

78 Da notare come nessuno dei testi contenuti nel libro sia un saggio o una poesia, a riprova del carattere proteiforme insito in questo tipo di composizioni.

79 Questo brevissimo racconto recita come segue: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

sistematicità nella produzione di “microrrelatos”.

L'importante produzione americana di racconti brevi si accompagna per tutto il secolo a una vivace discussione critica da parte degli stessi autori (ricordiamo ad esempio il *Decálogo del escritor* di Monterroso, e le molte antologie dedicate al genere, di cui la prima è quella curata da Borges e Bioy Casares nel 1953 dal titolo *Cuentos brevísimos y extraordinarios*), creando in questo modo una tradizione letteraria sufficientemente forte da permettere al “microrrelato” di radicarsi nelle distinte letterature nazionali e di emanciparsi all'interno dei circuiti editoriali convenzionali, divenendo mezzo espressivo ampiamente utilizzato e sperimentato dalle generazioni seguenti in tutta l'America latina.

Vale la pena menzionare alcuni di questi autori, come i messicani Guillermo Samperio (*Gente de la ciudad*, 1985; *La cochinilla y otras ficciones breves*, 1999; *La brevedad es una catarina anaranjada: ficciones breves*, 2004), José Emilio Pacheco (*El viento distante y otros relatos*, 1977; *La sangre de Medusa*, 1990) e Rogelio Guedea (*Del aire al aire*, 2004; *Caída libre*, 2005; *Para/caídas*, 2007; *Cruce de vías*, 2010), il colombiano Jairo Aníbal Niño (*Puro Pueblo*, 1977; *Toda la vida*, 1979; *Preguntario*, 1998), i venezuelani Luis Britto García (*Rajatabla*, 1970; *Abrapalabra*, 1980; *Anda nada*, 2004) e Gabriel Jiménez Emán (*Los dientes de Raquel*, 1973; *Salto sobre la soga*, 1975; *Los 1001 cuentos de 1 línea*, 1981; *La gran jaqueca*, 2002; *El hombre de los pies perdidos*, 2005), i cileni Pía Barros (*Miedos transitorios*, 1986; *Signos bajo la piel*, 1994; *A horcajadas*, 1990; *Llamadas perdidas*, 2006) e Diego Muñoz Valenzuela (*Nada ha terminado*, 1984; *Lugares secretos*,

1993; *Ángeles y verdugos*, 2002; *Déjalo ser*, 2003; *De monstruos y bellezas*, 2007), gli uruguaiani Eduardo Galeano (*Vagamundo*, 1975; *El libro de los abrazos*, 2001) e Cristina Peri Rossi, *Indicios pánicos*, 1970; *Una pasión prohibida*, 1987), e infine gli argentini Luisa Valenzuela (*Los heréticos*, 1967; *Libro que no muerde*, 1980; *Aquí pasan cosas raras*, 1975; *Brevs, microrrelatos completos hasta hoy*, 2004), Ana María Shua (*La sueñera*, 1984; *Casa de geishas*, 1992; *Botánica del caos*, 2000; *Temporada de fantasmas*, 2004, *Cazadores de letras*, 2009), Eduardo Berti (*La vida imposible*, 2002; *Los pequeños espejos*, 2007) e Raúl Brasca (*Todo tiempo futuro fue peor*, 2004; *A buen entendedor*, 2010).

Non si riscontra purtroppo la stessa situazione in Spagna, dove per mezzo secolo, a partire dalla metà degli anni '50 con le prime pubblicazioni di Ana María Matute (*Los niños tontos*, 1956) e di Max Aub (*Crímenes ejemplares*, 1957), e fino ai primi anni del nuovo millennio, si assiste a una concatenazione di circostanze (ostracismo editoriale, mancanza di supporto critico e di familiarità dei lettori) che rendono infruttuosi i tentativi di sviluppare anche nella penisola iberica questa nuova tipologia narrativa⁸⁰.

Emblematico in quest'ottica è il volume del 2002 ricordato all'inizio, *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, cronologicamente il primo in cui viene antologizzato Olgoso (con racconti tratti da *Granada, año 2039 y otros relatos*, oltre al prologo già citato). Il libro infatti contiene un testo, firmato da 23 tra i giovani autori i cui testi fanno parte della raccolta,

80 Da segnalare come la prima antologia spagnola dedicata ai "microrrelatos" esca soltanto nel 1990 a cura di Antonio Fernández Ferrer: *La mano de la hormiga. Los cuentos más breves del mundo y de las literaturas hispánicas*, Madrid, Fugaz.

intitolato *Manifiesto: la rebeldía breve*, con il quale si rivendica per i racconti brevi la stessa dignità narrativa e la stessa sensibilità editoriale riservata ai romanzi:

“La historia del cuento español es el perfecto dibujo de una trampa circular. Editores, distribuidores, librerías, críticos y escritores se atribuyen unos a otros la responsabilidad: no editamos cuentos porque no se venden; no vendemos cuentos porque se publican demasiadas novelas como para tener espacio y, además, los libros de cuentos casi nunca se reseñan; no reseñamos cuentos españoles porque los buenos cuentistas son siempre extranjeros y a nuestros narradores se les dan mejor las novelas, que por cierto es lo que importa; no escribimos cuentos porque no quieren publicárnoslos; no los editamos porque... ¿estaremos asistiendo a un original complot contra la brevedad? ¿Tan peligroso resultaría invertir en el cuento, intentar que algo se moviera en el castillo editorial? [...] Desgraciadamente, al cuento le hacen falta militantes: por mucho que se anuncie su auge, casi siempre acaba siendo relegado. [...] El cuento es un logro presente, una disciplina específica que exige a sus artesanos una intensa dedicación y un largo aprendizaje”⁸¹.

Tra gli autori spagnoli che ancora nel secolo scorso si

81 *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, op. cit., pagg. 7-8.

cimentano con i “microrrelatos” sono da ricordare Antonio Fernández Molina (*En Cejunta y Gamud*, 1969; *Dentro de un embudo*, 1973; *Arando en la madera*, 1975), Luis Mateo Díez (*Memorial de hierbas*, 1973; *Brasas de agosto*, 1989; *Los males menores*, 1993), Javier Tomeo (*Historias mínimas*, 1988; *Bestiario*, 2000; *Patíbulo interior*, 2000), Rafael Pérez Estrada (*La sombra del obelisco*, 1993; *El domador*, 1995, *El ladrón de atardeceres*, 1998), José Jiménez Lozano (*El cogedor de acianos*, 1993; *Un dedo en los labios*, 1996), Julia Otxoa (*Kískili-Káskala*, 1994; *Un león en la cocina*, 1999; *Variaciones sobre un cuadro de Paul Klee*, 2002), José María Merino (*50 cuentos y una fábula*, 1997; *Siete relatos brevísimos*, 2003) e Juan Pedro Aparicio (*La vida en blanco*, 2005; *La mitad del diablo*, 2006; *El juego del diablo*, 2008).

L'opera narrativa di Olgoso si inserisce così a cavallo tra questa prima ondata di scrittori che ancora affrontavano la modalità breve come un esperimento, senza trovare un giusto sostegno critico e editoriale, e la generazione successiva, la quale invece ne sfrutta appieno le capacità espressive, ottenendo finalmente un riscontro propizio tra il pubblico e tra gli studiosi:

“me veo como un puente entre los autores que de forma valiente y magistral aunque esporádica lo cultivaron hasta los años setenta y la legión que ha venido después”⁸².

Gli scrittori più apprezzati di questa nuova generazione sono: Hipólito González Navarro (*Relatos mínimos*, 1996; *El*

82 literaturas.com, marzo 2008.

aburrimento, Lester, 1996; *Los tigres albinos*, 2000; *Los últimos percances*, 2005); Pedro Ugarte (*Noticias de tierras improbables*, 1994; *Materiales para una expedición*, 2003); David Roas (*Los dichos de un necio*, 1996; *Horrores cotidianos*, 2007); Andrés Neuman (*El que espera*, 2000; *El último minuto*, 2001); Fernando Iwasaki (*Ajuar funerario*, 2004); Miguel Ángel Zapata (*Baúl de prodigios*, 2008; *Revelaciones y magia*, 2009); Carlos Almira Picazo (*Fuego Enemigo*, 2010).

Un'ipotesi convincente che spieghi la proliferazione, sistematicità e qualità di “microrrelatos” nel secolo scorso⁸³ è stata avanzata dal professore Domingo Ródenas de Moya. Partendo da una riflessione del teorico della letteratura Thomas Pavel sull'indice di rappresentazione dei mondi narrativi (la loro indeterminazione più o meno marcata), secondo la quale nei periodi storici dominati da una visione dell'uomo e del mondo più stabile (per esempio durante l'egemonia borghese del XIX secolo) le opere narrative prodotte tendono a minimizzare la loro indeterminazione (con un indice di rappresentazione molto alto, come nel romanzo realistico), mentre viceversa nei periodi in cui si rompe la stabilità di quella visione, in epoche cioè di rivoluzioni, di guerre o di cambiamenti morali e sociali importanti (come per esempio nei primi decenni del Novecento), l'indeterminazione dei mondi narrativi è massima (così nelle avanguardie, o come caso esemplare nell'opera di Kafka), lo

83 Da notare infatti che la nuova modalità breve si diffonde in tutte le letterature nazionali europee e americane, per esempio: in Germania con Bertolt Brecht, *Kalendergeschichten*, 1953 (*Storie da calendario*); in Italia con Giorgio Manganelli, *Centuria, cento piccoli romanzi fiume*, 1979; in Portogallo con Mário-Henrique Leiria, *Contos do Gin-Tonic*, 1973; in Brasile con Dalton Trevisan, *Ah, é?*, 1994, e João Gilbert Noll, *Mínimos, múltiplos, comuns*, 2003; addirittura in Ungheria con István Örkény, *Egyperces novellák*, 1968 (*Novelle da un minuto*).

studioso spagnolo mette in relazione la nascita e gli sviluppi della modalità narrativa breve con l'epoca di transizione estrema vissuta durante tutto il secolo scorso.

Fin dai primi decenni infatti il Novecento si caratterizza come un periodo di profondi stravolgimenti sociali, economici, politici, culturali e tecnico-scientifici. La fiducia positivista nella capacità umana di dare risposte oggettive ai molteplici e diversi fenomeni della realtà si assottiglia sempre più, dando il via alla ricerca e sperimentazione di nuovi campi d'indagine, che mirano a una migliore e più soddisfacente comprensione della vita umana e naturale. Da questo punto di vista è importante la sostituzione avvenuta in epoca postmoderna, anche in campo letterario, della nozione di dettaglio (parte di un insieme unico e ben riconoscibile) con quella di frammento (la stessa parte può essere letta in maniera del tutto autonoma e diversa dall'insieme di cui fa parte), venendo incontro ai profondi cambiamenti ermeneutici insiti nelle teorie scientifiche e filosofiche contemporanee (nate dal dibattito tra il relativismo di Einstein e la meccanica quantistica di Heisenberg). Così fenomeni naturali e umani che nella modernità rimandavano in modo univoco a una realtà determinabile, nel postmodernismo diventano segni di un'altra (o altre) realtà, diversa dalla prima.

L'odierno periodo di prosperità del “microrrelato”, sintomo di una indeterminazione molto marcata dei mondi narrativi prodotti da una società in transizione, diviene in questo modo coerente con l'attuale epoca di cambiamenti sociali, morali e culturali:

“El apogeo del microrrelato sería, pues, reflejo de los

sentimientos de inconsistencia, fugacidad e intrascendencia inherentes a lo que se ha llamado *episteme posmoderna* y satisfaría la predilección por lo contingente y relativo, por el mestizaje de discursos y registros, así como por la derogación de las diferencias entre alta cultura y cultura popular”⁸⁴.

La modalità narrativa breve si sviluppa quindi come mezzo di conoscenza e come strumento espressivo del tutto particolare di una società contemporanea in crisi, strumento per nuove chiavi di interpretazione e significazione della realtà e degli eventi che ci circondano:

“Pienso, luego resumo: escribir un relato breve tiene algo de imposible, algo de prodigio. Los libros de cuentos son arcones llenos de disfraces, de linternas, de relojes. Apenas en un rato, sus lectores ven pasar ante sus ojos una multitud de argumentos, lugares, personajes y perspectivas: tener uno siempre a mano se parece a vivir con un caleidoscopio en el bolsillo. [...] La narrativa breve guarda una semejanza natural con el placer. Al ritmo de nuestras vidas, los libros de relatos nos permiten leerlos en cualquier momento, durante un viaje en metro, en la cola del autobús, mientras se fuma un cigarillo... Su secreta riqueza consiste en combinar esa esencial

84 RÓDENAS DE MOYA, Domingo, *Contar callando y otras leyes del microrrelato*, ÍNSULA, op. cit., pag. 8, corsivo originale.

velocidad con la intensidad lingüística, la densidad semántica, las sugerencias, las relecturas pensativas. En esta época de segundos contados, acaso el cuento nos ofrezca una ventana en el tiempo, un hueco de asombro y reflexión por donde mirar entre los barrotes de las horas programadas: como si aquella fuera la última historia que leemos. Como si fuese verdad que, a la vuelta de la página, nos espera otra mirada, otro mundo, otro cuento”⁸⁵.

Lo studioso argentino David Lagmanovich, in vari articoli e studi dedicati al genere, ha cercato di individuare alcune categorie particolari di “microrrelatos”, tipologie sviluppate nel tempo dalla tradizione del genere che permettano di andare oltre uno sterile conteggio delle parole che formano i singoli testi⁸⁶. Vediamone alcune:

-Riscrittura: parodistica o non parodistica (esempi sono “La verdad sobre Sancho Panza” di Kafka, e “Teoría de Dulcinea” di Juan José Arreola). Tra i molti racconti di Olgoso che reinterpretano storie, culture, e creazioni letterarie varie (come “La ciénaga”, “El incidente Avellaneda”, “El flautista mágico” in *Astrolabio*; “El otro Borges”, “Cerco a la Bella Durmiente” in *La máquina de languidecer*), troviamo “Ulises”, testo in questo caso chiaramente

⁸⁵ *Pequeñas Resistencias: antología del nuevo cuento español*, op. cit., pagg. 8-9.

⁸⁶ I critici infatti catalogano solitamente i racconti in base al numero di parole contenute. Così ad esempio Lauro Zavala distingue tra “cuento corto” (tra le 1000 e le 2000 parole), “cuento muy corto” (tra le 200 e le 1000 parole), e “cuento ultracorto” (sotto le 200 parole).

parodístico, presente nell'ultimo volume:

ULISES

Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso por su lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné Troya. Por nada del mundo hubiese regresado a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común y ayudamos a reconstruir las anchas calles y las dobles murallas hasta que aquella ciudad arrasada, nuevamente populosa y próspera, volvió a dominar la entrada del Helesponto. Y en las largas noches imaginábamos viajes en una cóncava nave, hazañas, peligros, naufragios, seres fabulosos, pruebas de lealtad, sangrientas venganzas que la Aurora de rosáceos dedos dispersaba después. Cuando el bardo ciego de Quíos, un tal Homero, cantó aquellas aventuras con el énfasis adecuado, en hexámetros dáctilos, persuadió al mundo de la supuesta veracidad de nuestros cuentos. Su versión, por así decirlo, es hoy sobradamente conocida. Pero las cosas no sucedieron de tal modo. Remiso a volver junto a mi familia, sin nostalgia alguna tras tantos años de asedio, me entregué a las dulzuras de las troyanas de níveos brazos, ustedes entienden, y mi descendencia actual supera a la del rey Príamo. Con seguridad tildarán mi proceder de cobarde, deshonesto e inhumano: no conocen a

Penélope.⁸⁷

In questo racconto Olgoso richiama tutta una serie di epiteti omerici (Ulisse “paciente y sagaz” e “urdidor de engaños”, la città di Troia dalle “dobles murallas”, “la Aurora de rosáceos dedos”, “las troyanas de niveos brazos”) per inserirsi all'interno della tradizione letteraria, e appunto dall'interno capovolgerla: Ulisse non ha alcuna intenzione di tornare a Itaca, rifuggendo anzi dalla moglie Penelope, e l'intera *Odissea* è soltanto il frutto dell'immaginazione dell'eroe e dei suoi compagni.

-Scrittura mitologica, con la quale si propone una visione trascendentale dell'esistenza umana (come in “Jericó”, di José Emilio Pacheco, e “Atlas”, Cristina Peri Rossi). Un esempio di questa categoria tra i racconti di Olgoso potrebbe essere “El proyecto”, in *La máquina de languidecer*:

EL PROYECTO

El niño se inclinó sobre su proyecto escolar, una pequeña bola de arcilla que había modelado cuidadosamente. Encerrado en su habitación durante días, la sometió al calor, rodeándola de móviles luminarias, le aplicó

87 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 24. Vedi traduzione pag. 149.

descargas eléctricas, separó la materia sólida de la líquida, hizo llover sobre ella esporas sementíferas y la envolvió en una gasa verdemar de humedad. El niño, con orgullo de artífice, contempló a un mismo tiempo la perfección del conjunto y la armonía de cada uno de sus pormenores, las innumerables especies, los distintos frutos, la frescura de las frondas y la tibieza de los manglares, el oro y el viento, los corales y los truenos, los efímeros juegos de luz y sombra, la conjunción de sonidos, colores y aromas que aleteaban sobre la superficie de la bola de arcilla. Contra toda lógica, procesos azarosos comenzaron por escindir átomos imprevistos y el hálito de la vida, desbocado, se extendió desmesuradamente. Primero fue un prurito irregular, luego una llaga, después un manchón denso y repulsivo sobre los carpelos de tierra. El hormigueo de seres vivientes bullía como el torrente sanguíneo de un embrión, hedía como la secreción de una pústula que nadie consigue cerrar. Se multiplicaron la confusión y el ruido, y diminutas columnas de humo se elevaban desde su corteza. Todo era demasiado prolijo y sin sentido. Al niño le había llevado seis días crear aquel mundo y ahora, una vez más en este curso, se exponía al descrédito ante su Maestro y sus Compañeros. Y vio que esto no era bueno. Decidió entonces aplastarlo entre las manos, haciéndolo desaparecer con manifiesto desprecio en el vacío del cosmos: descansaría el séptimo día y

comenzaría de nuevo.⁸⁸

Anche in questo testo Olgoso utilizza situazioni ed espressioni appartenenti alla tradizione, in questo caso biblica (sei giorni di lavoro per completare il progetto e il settimo dedicato al riposo, la frase emblematica “Y vio que esto no era bueno”) per raccontare l'incredibile creatività di un bambino, che da una semplice palla di argilla (lo stesso Adamo è stato creato a partire dall'argilla) riesce a dar vita a un'universo intero: il bambino è un dio creatore.

-Favola e bestiario: esempi sono “El Burro y la Flauta”, di Augusto Monterroso, e “Camélidos”, di Juan José Arreola. Tra i molti racconti di Olgoso che rientrano in questa tipologia, come “Escenas de burdel”, o “El demonio de Bengala”, troviamo “Naufragio”, presente insieme agli altri due in *La máquina de languidecer*:

NAUFRAGIO

El día que se hundió aquel navío entre retumbos de barriles y añicos de loza, yo nadaba cerca, ocioso, mientras practicaba esgrima intelectual con mi hermano (el irresoluble problema de la flecha del tiempo y la diana

⁸⁸ Ivi, pagg. 22-23. Vedi traduzione pag. 150-151.

de la inmortalidad). La tripulación, desesperada, se agitaba sobre las aguas oscuras. Unos pocos había logrado aferrarse a pellejos de buey. Al percatarnos de su desgracia, nos sumergimos resueltos y buceamos hacia ellos, aproximándonos a toda velocidad, con estilo poderoso, ondulante. Siempre sucede que, aunque lleguemos a tiempo para redimirlos, ellos no pueden evitar señalarnos y, enloquecidos, gritar al unísono con un timbre particularmente desagradable que el prestigio o quizá el horror concentran: ¡Tiburones! ¡Tiburones!⁸⁹

Il racconto è costruito in modo tale che il lettore non dubiti mai dell'identità umana del narratore-protagonista. La situazione iniziale infatti vede due figure in acqua che assistono a un naufragio mentre discutono tranquillamente di questioni filosofiche (“el irresoluble problema de la flecha del tiempo y la diana de la inmortalidad”). Solo con le urla finali ci rendiamo conto che la peculiarità umana del ragionamento appartiene invece agli squali, che umanamente accorrono, incompresi, ad aiutare i naufraghi.

89 Ivi, pag. 32. Vedi traduzione pag. 152.

4. CRITICA DEL MODO FANTASTICO

La letteratura cosiddetta fantastica esplode come modalità nuova di produzione letteraria nel panorama contemporaneo della prima metà dell'Ottocento. I testi considerati ormai “classici” e che costituiscono il corpus fondativo del genere escono tra il 1820 e il 1850⁹⁰. Romanticismo e Illuminismo ne costituiscono l'humus culturale:

“All'origine dell'improvviso erompere, nella letteratura europea dell'Ottocento, del nuovo modo di scrittura stanno un profondo rivolgimento dei sistemi letterari e una radicale trasformazione dei modelli culturali. [...] C'è una distinzione molto netta, ma anche un rapporto complesso e sottile, fra la narrazione «romanzesca» o quella mimetica-realistica da una parte e, dall'altra, la narrazione

90 “Hoffmann nace en 1778; en 1809 nacen Poe y Gogol. Entre esas dos fechas nacen William Austin (1778), Achim von Arnim (1781), Charles Robert Maturin (1782), Washington Irving (1785), Balzac (1799), Hawthorne (1803) y Mérimée (1805), o sea, todos los primeros maestros del género. [...] De Rusia a Pensilvania, en Irlanda y en Inglaterra como en Alemania y en Francia, es decir, sobre toda la extensión de la cultura occidental, exceptuando el Mediterráneo, a ambos lados del Atlántico, en el espacio de una treintena de años este género inédito distribuyó sus obras maestras.” CAILLOIS, Roger, cit. in ALAZRAKI, Jaime, *En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar*, Editorial Gredos, Madrid 1983, pag. 20.

fantastica. Gran parte delle forme narrative dell'Ottocento fonda la propria struttura sulla formazione sentimentale e intellettuale (la *Bildung*) di un carattere individuale, attraverso i suoi rapporti con gli altri personaggi, l'ambiente sociale e il passato storico. [...] È totalmente diversa da questa, e quasi contrapposta a essa, la struttura tipica del racconto fantastico, che presenta personalità doppie, lacerate, divise, frammentate, e personaggi che non conoscono nessuno sviluppo, nessun equilibrio. [...] Alla struttura ottimistica ed evolucionistica di gran parte dei romanzi dell'Ottocento – che scorrono inevitabilmente verso il lieto fine oppure, quando la fine è dolorosa e drammatica, fanno ricorso al patetico per dare alla conclusione un aspetto accettabile di giustizia morale o di finalità superiore - il racconto fantastico contrappone una struttura che presenta improvvise rotture nella catena delle casualità, eventi inesplicabili, buchi neri, nichilismo e follia. Al posto degli stadi successivi di una personalità che si sviluppa, abbiamo l'esplorazione degli interstizi bui che sono lasciati aperti fra uno stadio e l'altro. [...] Le discussioni filosofiche del Settecento, da Locke in avanti, furono in gran parte incentrate sui problemi della percezione empirica e della conoscenza mentale, sulla visione, l'immaginazione e la fantasia, sulla soggettività del nostro senso dello spazio e del tempo. Questi sono spesso i temi stessi della letteratura fantastica, che a volte dimostra, nelle sue stesse strutture narrative e nei

procedimenti formali che usa, un'evidente preferenza per le questioni epistemologiche. [...] Quello che si verifica nel passaggio fra il Settecento e l'Ottocento, è un mutamento radicale nei modelli culturali fino allora diffusi nella mentalità e sensibilità collettive.”⁹¹

In Germania, Inghilterra, Scozia, Francia, Irlanda, Russia e Stati Uniti, gli stessi autori che sperimentano il fantastico, come Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Charles Nodier, Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Henry James, sono i primi ad avvertirne i caratteri nuovi e specifici rispetto alle altre forme letterarie storiche. E sono anche i primi a cercare di delimitarne i confini e i meccanismi di attivazione. Vediamo per esempio queste considerazioni:

“Ci sono varie specie di storie fantastiche. C'è la storia fantastica falsa, il cui fascino deriva dalla doppia credulità del narratore e dell'uditorio, [...] c'è la storia fantastica vaga, che lascia l'anima sospesa in un dubbio di sogno e di malinconia, [...] c'è la storia fantastica vera, che è la prima di tutte, perché fa vibrare il cuore sin nel profondo senza chiedere sacrifici alla ragione; e con storia fantastica vera [...] intendo la relazione su un fatto considerato materialmente impossibile, che nonostante ciò è avvenuto per ammissione di tutti.”⁹² (Charles Nodier,

91 CESERANI, Remo, *Il fantastico*, Il Mulino, Bologna 1996, pagg. 99-108.

92 Cit. in CESERANI, R., *op. cit.* pagg. 55-56.

1832)

“Quando l'uomo credeva senza esitazione, gli scrittori fantastici non prendevano nessuna precauzione per svolgere le loro sorprendenti storie. [...] Ma dopo che il dubbio è finalmente penetrato negli spiriti, l'arte è divenuta più sottile. Lo scrittore ha cercato le sfumature, si è aggirato intorno al sovrannaturale anziché penetrarvi. Ha trovato degli effetti spaventosi restando sulla soglia del possibile, gettando gli animi nell'esitazione, nello smarrimento. [...] Il potere straordinariamente terrificante di Hoffmann e di Edgar Poe deriva da tale astuta abilità, da quel modo particolare di rasentare il fantastico e di creare turbamento, con dei fatti naturali nei quali resta pur sempre qualcosa d'inesplicato e di quasi impossibile.”⁹³
(Guy de Maupassant, 1883)

“L'arena più sicura per l'azione di casi commoventi, alterazioni profonde e strani incontri, o qualsiasi altro caso straordinario, è il campo, come vorrei definirlo, della loro seconda esibizione piuttosto che della prima. Col che, per evitare oscurità, non intendo nulla di più criptico di questo: che io mi sento di rappresentarli meglio se rappresento quasi esclusivamente il modo in cui essi sono sentiti, se riconosco che il loro principale interesse sta in un'impressione da essi fortemente prodotta o che sia stata

93 Ivi, pag. 56.

intensamente ricevuta.”⁹⁴ (Henry James, 1985)

Questi pochi passi lasciano intravedere le due condizioni ritenute basilari per la costruzione di un racconto fantastico:

-all'interno di un contesto quotidiano e apparentemente rassicurante deve verificarsi un fatto straordinario, come un'apparizione sovranaturale, o un evento difficilmente spiegabile con la logica e il razio cinio;

-questo scarto tra normalità ed eccezionalità, tra realtà e immaginario deve essere in qualche modo testimoniato, per esempio provocando una sensazione di paura o di terrore, o facendo dubitare il narratore o i protagonisti dei racconti sulla vera natura del fenomeno in questione.

Per soddisfare questi requisiti la maggior parte dei testi fantastici ottocenteschi sono costruiti come testimonianze dirette di personaggi acculturati e di sicuro affidamento (scienziati, artisti o intellettuali), ai quali spetta un duplice compito: da un lato rassicurare sulla veridicità delle vicende narrate; dall'altro smontare razionalmente ogni interpretazione non logica. I racconti fantastici classici prevedono quindi una graduale smentita di ogni spiegazione (razionale o irrazionale che sia) verso una conclusione che lascia sul campo l'episodio inspiegabile, ma innegabile, senza fornirne una

⁹⁴ Ivi, pag. 57.

chiave interpretativa soddisfacente.

Oltre a ciò i racconti fantastici “classici” prevedono l'utilizzo particolare di determinate strategie formali e scelte tematiche:

- la messa in rilievo dei procedimenti narrativi nel corpo stesso della narrazione;
- un forte interesse per le capacità proiettive e creative del linguaggio;
- coinvolgimento del lettore: sorpresa, terrore, umorismo;
- passaggi di soglia e di frontiera;
- l'oggetto mediatore;
- la notte, il buio, il mondo oscuro;
- la vita dei morti;
- la follia;
- il doppio;
- l'apparizione dell'alieno, del mostruoso, dell'inconoscibile.

Per più di un secolo la questione sull'identità, la natura e la struttura fantastica di una narrazione (la sua “essenza”) si è accompagnata a quella riguardante la qualifica di genere o di modo letterario. Teorici della letteratura, del linguaggio, critici d'arte, filosofi e scrittori, hanno di volta in volta illuminato alcuni aspetti senza tuttavia riuscire a definire precisamente il raggio d'azione del fantastico, i suoi meccanismi narrativi fondamentali, il suo corpus letterario di riferimento.

Riporto di seguito alcune tra le molte analisi e considerazioni espresse dai primi studiosi del fantastico:

“l'autenticamente fantastico [...] non deve mai presentarsi, per così dire, in forma scoperta. Le sue manifestazioni non devono imporre la fede nel senso mistico degli avvenimenti umani, ma piuttosto accennare, alludere ad esso. Nell'autenticamente fantastico rimane sempre una possibilità formale, esteriore, di una spiegazione semplice, basata sui rapporti normali e abituali fra i fenomeni.”⁹⁵ (Vladimir Sergeevič Solov'ëv, fine XIX secolo)

“Dovremmo cercare di fare in modo di essere introdotti nel mondo dei personaggi in forma molto placida; fare in modo di assistere alle loro azioni come se fossero assolutamente quotidiane, non toccate da presagi di nessun genere [...]; e in questo ambiente così tranquillo dovremmo fare in modo che la cosa minacciosa facesse capolino d'improvviso, in forma non appariscente all'inizio, e poi via via più insistente, finché non conquista il proscenio.”⁹⁶ (Montague Rhodes James, 1924)

“Il fantastico non va confuso con le storie d'invenzione convenzionali sul tipo delle narrazioni mitologiche o dei racconti delle fate, che implicano un trasferimento della nostra mente in un altro mondo. Esso al contrario è caratterizzato da un'intrusione repentina del mistero nel

95 Ivi, pag. 49.

96 Ibidem.

quadro della vita reale; è collegato in genere con gli stati morbosi della coscienza la quale, in fenomeni come quello dell'incubo o del delirio, proietta davanti a sé le immagini delle sue angosce e dei suoi terrori.”⁹⁷ (Pierre-Georges Castex, 1951)

“Il fantastico manifesta uno scandalo, una lacerazione, un'intrusione insolita, quasi insopportabile nel mondo della realtà. [...] Il fantastico è dunque rottura dell'ordine riconosciuto, irruzione dell'inammissibile all'interno dell'inalterabile legalità quotidiana, e non sostituzione totale di un universo esclusivamente prodigioso all'universo reale.”⁹⁸ (Roger Caillois, 1958)

“Lo sobrenatural, cuando no trastorna nuestra seguridad, no tiene lugar en la narración fantástica. Dios, la Virgen, los santos y los ángeles no son seres fantásticos; como no lo son tampoco los genios y las hadas buenas. [...] lo fantástico exige la irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo sujeto a la razón.”⁹⁹ (Louis Vax, 1960)

“Lo fantástico se manifiesta como rajadura, como irrupción de lo irracional en la economía racional del universo. [...] Lo fantástico no pretende instaurar ni una ciencia, ni una filosofía, ni siquiera una moral, puesto que

97 Ivi, pag. 50.

98 Cit. in CESERANI, R., *op. cit.*, pag. 50.

99 Cit. in ALAZRAKI, Jaime, *En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar*, Editorial Gredos, Madrid 1983, pag.18.

escandaliza tanto la razón práctica como la razón especulativa.”¹⁰⁰ (Marcel Schneider, 1974)

Uno dei contributi più rilevanti nel dibattito sul fantastico viene dal fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud. Nel saggio del 1919 *Das Unheimliche* (tradotto in italiano come “Il perturbante”) Freud analizza uno dei racconti più conosciuti di Hoffmann, “L'Orco Insabbia”, evidenziando quei processi che si attivano in letteratura e che danno origine all'esperienza psichica perturbante. Partendo da un lungo ripasso etimologico della parola tedesca *unheimlich*, e dopo alcune considerazioni psicoanalitiche e antropologiche, Freud fa coincidere l'inquietudine scaturita dai racconti fantastici con il ritorno inaspettato del rimosso inconscio che prende di nuovo vita, arrivando a conclusioni simili a quelle riportate in precedenza:

“Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare. [...] Il perturbante è un qualcosa che avrebbe dovuto rimanere nascosto e che è affiorato. [...] Se la teoria psicoanalitica ha ragione di affermare che ogni affetto connesso con una commozione, di qualunque tipo, viene trasformato in angoscia qualora abbia luogo una rimozione, ne segue che tra le cose angosciose dev'esserci tutto un gruppo in cui è possibile scorgere che l'elemento angoscioso è qualcosa di rimosso che *ritorna*. Una cosa

100 Cit. in BELEVAN, H., *op. cit.*, pag. 69.

angosciosa di questo tipo costituirebbe appunto il perturbante, [...] questo elemento perturbante non è in realtà niente di nuovo o di estraneo, bensì un qualcosa di familiare alla vita psichica fin da tempi antichissimi, che le è diventato estraneo soltanto per via del processo di rimozione. [...] Uno dei procedimenti per raggiungere l'effetto perturbante consiste nel non lasciarci indovinare per lungo tempo le premesse da lui scelte per il mondo in cui si svolge la vicenda, o nell'evitare fino alla fine, con arte e malizia, ogni chiarimento decisivo.”¹⁰¹

Il racconto fantastico in questo modo pone di fronte al lettore situazioni che richiamano il livello inconscio dell'esperienza umana, suscitando sentimenti di paura, angoscia e orrore. Molti scrittori fantastici baseranno la loro concezione del fantastico proprio su questa estetica della paura, come lo statunitense Howard Phillips Lovecraft:

“Il vero collaudo di un testo realmente perturbante è semplicemente questo – se nel lettore viene o non viene suscitato un profondo senso di spavento, e di contatto con sfere e poteri sconosciuti.”¹⁰²

L'opera teorica più importante, fondamentale alla sistematizzazione dei molti contributi eterogenei sopra elencati, e

101 FREUD, Sigmund, *Il perturbante*, in *Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pag. 270-294.

102 Cit. in CESERANI, R., *op. cit.*, pag. 62.

punto di svolta nel dibattito critico, è l'*Introduction à la littérature fantastique* (1970) di Todorov, che cerca di dare una definizione del fantastico quanto più applicabile allo studio delle opere letterarie, illustrando la teoria dell'esitazione:

“In un mondo che è sicuramente il nostro, quello che conosciamo, senza diavoli, né silfidi, né vampiri, si verifica un avvenimento che, appunto, non si può spiegare con le leggi del mondo che ci è familiare. Colui che percepisce l'avvenimento deve optare per una delle due soluzioni possibili: o si tratta di un'illusione dei sensi, di un prodotto dell'immaginazione, in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che sono, oppure l'avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, ma allora questa realtà è governata da leggi ignote. O il diavolo è un'illusione, un essere immaginario, oppure esiste realmente come tutti gli altri esseri viventi, salvo che lo si incontra di rado. Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza; non appena si è scelta l'una o l'altra risposta, si abbandona la sfera del fantastico per entrare in quella di un genere simile, lo strano o il meraviglioso. Il fantastico, è l'esitazione provata da un essere il quale conosce soltanto le leggi naturali, di fronte a un avvenimento apparentemente sopra naturale. [...] Il fantastico implica quindi non soltanto l'esistenza di un avvenimento strano che provochi un'esitazione nel lettore e nel protagonista, ma anche una maniera di leggere che si

può definire negativamente: né «poetica», né «allegorica». [...] Esso esige che siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, occorre che il testo obblighi il lettore a considerare il mondo dei personaggi come un mondo di persone viventi e ad esitare tra una spiegazione naturale e una spiegazione soprannaturale degli avvenimenti evocati. In secondo luogo, anche un personaggio può provare la stessa esitazione. [...] È necessario infine che il lettore adotti un certo atteggiamento nei confronti del testo: egli rifiuterà sia l'interpretazione allegorica che l'interpretazione «poetica». [...] Alla fine della storia, il lettore, se non il personaggio, prende comunque una decisione, opta per l'una o l'altra soluzione e quindi, in tal modo, evade dal fantastico. Se decide che le leggi della realtà rimangono intatte e permettono di spiegare i fenomeni descritti, diciamo che l'opera appartiene a un altro genere: lo strano. Se invece decide che si debbono ammettere nuove leggi di natura, in virtù delle quali il fenomeno può essere spiegato, entriamo nel genere del meraviglioso. La vita del fantastico è quindi irta di pericoli, ed esso può svanire in qualsiasi momento. Più che essere lui stesso un genere autonomo, pare che si ponga alla frontiera fra due generi, il meraviglioso e lo strano.”¹⁰³

Con la teoria dell'esitazione Todorov configura il fantastico

103 TODOROV, Tzvetan, *La letteratura fantastica*, Garzanti, Milano 1977, pag. 28-45.

come un genere di confine, un blocco ermeneutico ed epistemologico, oltre che narrativo, costantemente al bordo tra due mondi distinti, esitante e quasi in attesa tra una spiegazione razionale, per cui si entra nel genere “strano”, e una sovranaturale, con fenomeni che ampliano inspiegabilmente le manifestazioni della realtà, da cui il genere “meraviglioso”.

Nella sua accezione “pura”, quando l'esitazione intellettuale non si scioglie, quando perdura fino alla conclusione della storia, il genere fantastico comprende solo pochi testi, tra cui i più esemplari per Todorov sono: *La Venere d'Ille*, di Prosper Mérimée, *Aurélia*, di Gérard de Nerval, e *The Turn of the Screw*, di Henry James.¹⁰⁴

Tutti gli altri casi rientrano in uno schema combinatorio dei tre generi:

-“lo strano puro”, dove situazioni inquietanti e raccapriccianti suscitano paura nel lettore e nei personaggi senza sfidare in alcun modo le leggi naturali. Questo genere include la letteratura nera e di terrore;

-“il fantastico strano”, in cui avvenimenti straordinari restano fin quasi all'ultimo misteriosi, rappresentato da scritti come *Le diable amoureux*, di Jacques Cazotte¹⁰⁵, *Manuscrit trouvé à Saragosse* di Jan Potocki, e *Inés de las Sierras* di Charles Nodier;¹⁰⁶

104 Pubblicati rispettivamente nel 1837, nel 1855, e nel 1898.

105 Questo racconto del 1772 è considerato da molti critici il primo esempio del modo fantastico nella letteratura contemporanea.

106 Usciti nel 1805 e nel 1838.

-il “fantastico meraviglioso”, in cui sono i piccoli dettagli a segnalare la presenza o l'assenza del sovrannaturale, come in *La morte amoureuse* di Théophile Gautier del 1836 e *Véra* di Villiers de l'Isle-Adam del 1874;

-“il meraviglioso puro”, dove eventi sovrannaturali non suscitano nessun tipo di reazione nei personaggi o nel lettore, come nelle fiabe o nei racconti di *Le mille e una notte*.

La definizione del fantastico proposta da Todorov ebbe il merito indiscusso di specificare i termini della questione “fantastica” e di attivare un intenso dibattito proseguito per tutto il Novecento. Tuttavia la sua rigida schematicità indusse la critica successiva a metterne in discussione le categorie e gli schemi utilizzati, modificando la catalogazione di “genere” e allargando le strette maglie dell'esitazione narrativa, così rigide da indurre Todorov a escludere dal campo fantastico qualunque racconto di Poe.

Innanzitutto notiamo che tutte le analisi proposte (Todorov compreso) legano il fantastico ad alcune dicotomie esistenziali ed epistemologiche: mondo naturale/mondo sovrannaturale, possibile/impossibile, reale/fantastico. Per la critica risulta quindi fondamentale chiarire e delimitare queste categorie, soprattutto le ultime due. Esplicitare cosa sia da considerarsi reale e cosa sia frutto dell'immaginazione diventa il problema filosofico di fondo su cui si basa lo studio del fantastico. Per capirlo, basta leggere le seguenti parole di Borges:

“Si llamamos realidad a la suma de todas las apariencias, toda literatura es real porque está incluida en esa suma. No es menos real que nuestros sueños y nuestras percepciones. Toda literatura es fantástica porque está hecha de símbolos y de sueños.”¹⁰⁷

“Yo he compilado alguna vez una antología de literatura fantástica, pero delato la culpable omisión de los insospechados y mayores maestros del género: Parménides, Platón, Juan Escoto Erígena, Alberto Magno, Spinoza, Leibniz, Kant, Francis Bradley. En efecto, ¿qué son los prodigios de Wells o de Edgar Allan Poe confrontados con la invención de Dios, con la teoría laboriosa de un ser que de algún modo es tres y que solitariamente perdura fuera del tiempo?”¹⁰⁸

“Bisognerebbe dire che tutta la letteratura è fantastica. Nessuno crede veramente che in un paese della Mancia il cui nome non volle ricordare l'autore visse un cavaliere che per l'abuso di libri di cavalleria si lanciò per le vie della Castiglia con armatura, spada e lancia. Così nessuno crede che in un'estate di Pietroburgo uno studente

107 Cit. in LUGONES, Leopoldo, *Cuentos fantásticos*, Castalia, Madrid 1987, pag.19.

108 Cit. in MUÑOZ RENGEL, Juan Jacinto (a cura di), *Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual*, Salto de Página, Madrid 2009, pagg. 5-6.

assassinò un'usuraia per emulare Napoleone.”¹⁰⁹

La difficoltà di trovare interpretazioni condivise per ciò che intendiamo come “reale” e ciò che intendiamo come “fantastico” (problema che riscontreremo, in dimensioni ancora più profonde, nell'analisi della letteratura fantastica del Novecento) si riflette nelle definizioni date dai dizionari. Da un lato il termine “reale” rimanda a un'oggettività esterna: “che è, che esiste veramente, effettivamente e concretamente, [...] che esiste in sé e per sé”¹¹⁰. Dall'altro lato il termine “fantastico” assume un duplice valore: “che non ha fondamento se non nella fantasia, quindi irreali, immaginario” (quindi legato solo a una facoltà interiore ed esclusiva dell'uomo); “oggetti o fatti reali, ma che per essere straordinari, inconsueti, fuori della norma, sembrano creati dalla fantasia” (quindi di nuovo legati all'esteriorità).

Nel suo saggio *Per una delimitazione del genere* Lucio Lugnani cerca di superare quest'ambiguità etimologica di fondo. In questo lavoro Lugnani evidenzia prima di tutto le molte incongruenze teoriche e le anomalie formali dell'analisi di Todorov:

“Le due categorie del meraviglioso e dello strano si presentano come non simmetriche e non omogenee. [...] né lo *strano* né il *meraviglioso* sono categorie concettuali adeguate a definire dei generi letterari. [...] Lo strano è caratterizzato da una semantica esclusivamente

109 Cit. in LAZZARIN, Stefano, *Il fantastico italiano del Novecento. Profilo di un genere letterario, in cinque racconti di altrettanti autori*, Electronic Journal of '900 Italian Literature, n. 1-2, giugno-dicembre 2007.

110 Le definizioni provengono dal vocabolario Treccani.

contrastiva: il «genere» *strano* avrebbe un senso soltanto in rapporto alla definizione di un genere *normale*. L'incongruenza d'una simile procedura di fondazione è a prima vista evidente. Il meraviglioso viene fatto coincidere con il soprannaturale pienamente accettato: se anche questo fosse lecito ed ovvio, apparirebbe subito chiaro che l'accettazione del soprannaturale attraversa, caratterizzandoli più o meno, testi appartenenti a generi letterari storici (e complessi, naturalmente) profondamente diversi. Le sbrigative ed empiriche definizioni di Todorov si sbriciolano contro simili ostacoli. Ma, al di là di questo, Todorov stesso crea dissimmetria ed eterogeneità fra le due categorie caratterizzando l'una attraverso le emozioni che suscita nei personaggi e nel lettore e l'altra attraverso la natura degli eventi che narra.”¹¹¹

Successivamente Lugnani sposta l'attenzione su ciò che definisce “paradigma di realtà” (non più intesa come un'entità esterna e indipendente dalle facoltà umane, ma come costruzione culturale e sociale che si modifica nel tempo)¹¹²:

“al fantastico così come allo strano e al meraviglioso inerisce l'idea della difformità, della non appartenenza

111 LUGNANI, Lucio, *Per una delimitazione del «genere»*, in AA.VV., *La narrazione fantastica*, Nistri-Lischi, Pisa 1983, pagg. 41-42.

112 A tal proposito va ricordata la definizione data dal fisico statunitense David Bohm: “la parola «realtà» è derivata dalle radici «cosa» (*res*) e «pensare» (*revi*). «Realtà» significa «tutto ciò che si può pensare». Il che non significa «tutto ciò che è». Cit. in CESERANI, R., *op. cit.*, pag. 72.

della estraneità rispetto ad una *norma*, in una parola l'idea dello *scarto*. [...]L'uomo domina (o per meglio dire percepisce e interpreta, cioè conosce) la realtà attraverso la scienza delle leggi che la regolano e della causalità che la determina, ed anche attraverso una griglia assiologica di valori distribuiti ad abbracciare il reale e ad ordinare e giustificare i comportamenti umani in rapporto alla realtà e agli uomini. Scienza (come insieme di cognizioni) e assiologia mutano evidentemente nel tempo e nello spazio. Il loro insieme determinato nel tempo e nello spazio costituisce ciò che si può chiamare paradigma di realtà e, in pratica, l'uomo non ha altra realtà al di fuori del suo paradigma di realtà. È uno scarto rispetto a quest'ultimo che le storie strane, fantastiche e meravigliose narrativizzano. [...] Il racconto fantastico innesta e mette in sequenza su un tronco realistico un evento inesplicabile che assume progressivamente fisionomia”

La studiosa francese Irène Bessièrè cerca invece di liberare il fantastico dalla nozione di “genere” proposta da Todorov:

“La narrazione fantastica non definisce una qualità effettiva degli oggetti o degli esseri esistenti, e tanto meno costituisce una categoria o un genere letterario; essa piuttosto presuppone una logica narrativa al tempo stesso

formale e tematica¹¹³ che, sorprendente o arbitraria per il lettore, riflette, sotto il gioco apparente dell'invenzione pura, le metamorfosi culturali della ragione e dell'immaginario sociale. [...] Il fantastico, nella narrazione, nasce dal dialogo del soggetto con le sue stesse credenze e le loro incongruenze.”¹¹⁴

Per Bessière il fantastico va interpretato piuttosto come una “controforma”, e in quanto tale si attua come la rappresentazione delle difficoltà epistemologiche dell'uomo, come strumento per sondare e interpretare le incongruenze della logica e del raziocino. L'origine del fantastico risiederebbe non tanto nell'esitazione provata di fronte a un evento inspiegabile, quanto nell'inquietudine che nasce dalla consapevolezza della fallibilità della ragione:

“Non esiste un linguaggio fantastico in se stesso. A seconda del periodo storico, la narrazione fantastica può essere letta come il rovescio del discorso teologico, illuminista, spiritualista o psicopatologico ed esiste solo grazie a quei discorsi che esso decostruisce dall'interno. [...] Sfugge a Todorov il fatto che il sovrannaturale introduce nella narrazione fantastica un secondo ordine possibile, ma altrettanto inadeguato del naturale. Il

113 Anche Belevan insiste sul doppio carattere formale e tematico del discorso fantastico proponendo il termine di “descrittura”: “una *descrittura* fantástica sería un equilibrio que abarcase tanto el síntoma fantástico cuanto la modalidad propia de transmisión o manifestación de esa sintomática. [...] Lo que denominamos una *descrittura fantástica* es una decostrucción verbal – nivel de escritura – que disloca la experiencia lectural – o nivel de lectura – en tanto que eje conductor o basculación entre esa escritura y esa lectura.” In BELEVAN, H., *op. cit.*, pagg. 86-91.

114 Cit. in CESERANI, R., *op. cit.*, pagg. 65-66.

fantastico non deriva dall'esitazione fra questi due ordini, ma dalla loro contraddizione e dalla loro riconsolazione mutua e implicita. [...] Sarebbe più opportuno collegare il fantastico con una ricerca, condotta da un punto di vista razionalista, sulle forme della razionalità. [...] Utilizzando la terminologia di Sartre, il racconto meraviglioso è non-tetico, cioè esso non enuncia la realtà di ciò che rappresenta. Il «c'era una volta» ci distacca da qualsiasi attualità e ci introduce in un universo autonomo e irreali, esplicitamente dato come tale. Al contrario, la narrazione fantastica è tetica; essa enuncia la realtà di ciò che rappresenta: condizione stessa della narrazione che istituisce il gioco del nulla e del troppo, del negativo e del positivo. Ma siccome quella realtà è un'ipotesi falsa, essa non può assumere un'esistenza apparente se non attraverso l'affermazione di un testimone che dichiara di aver visto degli avvenimenti strani e che, per voler confermare la loro verità, si trova prigioniero della propria stessa incertezza poiché non trova nessuna causa soddisfacente. Questo punto di vista falsamente tetico dà origine alle nozioni di ambiguità e di esitazione fra naturale e soprannaturale, con cui Todorov definisce il fantastico, e che sono quindi cause seconde. La narrazione fantastica non sembra quindi essere la «linea di spartizione tra lo strano e il meraviglioso», come sostiene invece Todorov, ma è piuttosto, per via della falsità oscurata, il luogo di convergenza della narrazione tetica (romanzo dei *realia*) e

di quella non tetica (meraviglioso, fiaba di magia).”¹¹⁵

Gli studi critici successivi accolgono di fatto le obiezioni appena viste, arrivando così a indicare come fantastici tutti quei discorsi narrativi che tendono a mettere in crisi i meccanismi di rappresentazione e interpretazione della realtà.¹¹⁶ Non più “genere” esclusivo e sfuggente, ma “modo” letterario che si innesta su impianti narrativi di tipo diverso, per lo più realistici, per evidenziarne le lacune e i paradossi logici e sostanziali:

“La modalità letteraria fantastica è servita a estendere e allargare le aree della «realtà» umana interiore ed esteriore che possono essere rappresentate dal linguaggio e dalla letteratura e, ancor più, a mettere in discussione i rapporti che si costituiscono, in ogni epoca storica, fra paradigma di realtà, linguaggio e le nostre strategie di rappresentazione.”¹¹⁷

115 Cit. in CESERANI, R., *op. cit.*, pag. 65-67.

116 In questo senso si muovono Rosemary Jackson, Patrick D. Murphy, Remo Ceserani, Giuseppe Lippi, Stefano Lazzarin, Davis Roas, Giuliana Zeppegno, e molti altri.

117 CESERANI, R., *op. cit.*, pag. 75.

5. DAL FANTASTICO AL NEOFANTASTICO

Abbiamo visto come la letteratura fantastica prenda origine in una società ancora legata a una visione meccanicistica e newtoniana dell'universo, governato da leggi stabili, logiche e ben definibili, e perciò suscettibile di spiegazione razionale. All'interno di questa visione il fantastico si pone come mezzo per esplorare le eccezioni e le anomalie che emergono nella realtà e che quelle leggi non riescono a spiegare.

Nel corso del Novecento, come già accennato nel capitolo sui racconti brevi, si assiste a un radicale cambiamento dei paradigmi culturali e scientifici. Innanzitutto la teoria della relatività di Einstein¹¹⁸ abolisce la visione del tempo e dello spazio come concetti universalmente validi e percepiti da tutti gli individui in forme identiche, concependole invece come strutture flessibili, che si modificano in base al movimento dell'osservatore.

Successivamente la meccanica quantistica dimostra l'insufficienza della fisica classica nello spiegare i comportamenti degli atomi e delle particelle subatomiche. Nel 1927 Heisenberg elabora il principio di indeterminazione (secondo cui è impossibile determinare simultaneamente e con esattezza la posizione e la quantità di moto di un elettrone, e più in generale di ogni particella), mostrando la natura paradossale della realtà, sostituendo definitivamente il mondo newtoniano delle certezze con quello delle

118 La teoria della relatività speciale (o ristretta) risale al 1905, quella della relatività generale al 1923.

probabilità e dell'imprevedibilità¹¹⁹. Se nella fisica classica ogni oggetto è sottoposto a relazioni causali deterministiche, in cui “lo stato presente dell'universo è l'effetto del suo stato anteriore e la causa di quello che seguirà”¹²⁰, nella fisica moderna, in virtù proprio del principio di Heisenberg, ciò che si può definire è al massimo una probabilità.

Un altro fenomeno sorprendente svelato dalla meccanica quantistica deriva dal cosiddetto “collasso della funzione d'onda”, secondo cui una particella può trovarsi, prima di essere osservata e misurata, in una sovrapposizione di stati. Soltanto l'intervento dell'osservatore o del sistema di osservazione fissa il passaggio dall'indeterminazione quantistica alla determinata realtà di uno stato concreto (ricordiamo il celebre paradosso del gatto di Schrödinger).

Da qui si sviluppa un'altra rivoluzione concettuale della meccanica quantistica: “l'interpretazione a molti mondi”, o “multiverso”, proposta nel 1957 da Hugh Everett, secondo cui al posto di un'unica realtà stabile vi sono universi diversi e paralleli che coesistono simultaneamente.

L'importanza di questi principi sta nel dimostrare fino a che punto l'osservatore possa modificare la natura di ciò che osserva. Al contrario della visione deterministica classica in cui la realtà assume un significato oggettivo, indipendente dal soggetto e dagli strumenti che la osservano, nella fisica moderna non siamo più in grado di

119 Afferma Heisenberg: “Nell'ambito della realtà le cui connessioni sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono quindi ad una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo; l'accadere è piuttosto rimesso al gioco del caso”, cit. in BONIOLO, Giovanni (a cura di), *Filosofia della fisica*, Mondadori, Milano 2000, pag. 17.

120 BONIOLO, G., *op. cit.*, pag. 21.

predire con esattezza ciò che accade tra due successive osservazioni.¹²¹ La realtà acquista caratteristiche definite solo attraverso il processo di osservazione, in cui il soggetto diventa parte integrante della realtà medesima.

Nel corso del Novecento quindi il concetto di realtà cambia completamente: da entità ontologicamente stabile, unica e oggettiva, diventa una convenzione, una costruzione, un modello creato dagli uomini. Da tutto ciò risulta evidente come non si possa più concepire un livello assoluto di realtà, né proporre un criterio unico, definitivo e infallibile per costruirla. Tantomeno possiamo utilizzare le categorie di “reale” e di “impossibile” per analizzare e classificare opere narrative postmoderne, come avveniva invece per la letteratura fantastica dell'Ottocento. La narrativa postmoderna, considerando la realtà una costruzione artificiale, esattamente come la letteratura stessa, rifiuta la mimesi (e quindi la realtà come punto di riferimento) e si manifesta come un'entità autosufficiente che non ha bisogno di trovare conferma in un mondo esterno (appunto la realtà) per esistere e funzionare.

Il fantastico quindi risulta strettamente relazionato con le teorie sulla conoscenza e con i dogmi culturali di un'epoca. E muta ed evolve allo stesso ritmo con cui si modifica la relazione tra l'essere umano e la realtà. Così mentre gli scrittori del XIX secolo utilizzano il fantastico per evidenziare le eccezioni alle leggi fisiche dell'universo, considerate comunque fisse e rigorose, gli autori del XX secolo, una volta sostituita l'idea di un livello assoluto e univoco

121 Olgoso narrativizza questo tema nel racconto iniziale di *La máquina de languidecer*, “Empirismo”.

di realtà con quella di una costruzione socioculturale in costante evoluzione, scrivono racconti fantastici per smascherare ogni schema interpretativo della realtà e delle dinamiche interiori dell'uomo. Con questo cambio di paradigma culturale la narrativa contemporanea può superare quelle caratteristiche ritenute essenziali per la costruzione di un racconto fantastico:

-scompare l'evento sovranaturale inserito in un contesto quotidiano (o per lo meno non viene più avvertito e trattato come diverso rispetto alla normalità);

-scompare di conseguenza qualunque tipo di esitazione del personaggio o del narratore di fronte all'evento inspiegabile.

Gli scrittori fantastici del Novecento riprendono i temi (come il doppio, i passaggi di soglia e di frontiera, la vita dei morti, la follia) e i procedimenti narrativi (come le cornici metanarrative, o l'oggetto mediatore) cari al fantastico classico per esplorare le zone d'ombra della realtà interna ed esterna all'uomo, aggiungendone altri di nuovi e peculiari:

-la ricerca dell'assurdo logico;

-la dimensione naturale e quella sovranaturale sono equivalenti ed entrambe verosimili;

-utilizzo di diversi piani paralleli della realtà spazio-temporale;

-concezione psicoanalitica dell'inconscio;

-linguaggio dei sogni;

-nessuna esitazione esplicita del protagonista-narratore nel testo.¹²²

Sono gli autori stessi, come Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, o Italo Calvino, a evidenziare i legami della loro narrativa con la tradizione fantastica ottocentesca. Leggiamo per esempio le parole dell'intervento dal titolo *El sentimiento de lo fantástico* con cui Julio Cortázar partecipa a una conferenza organizzata il 9 luglio del 1970 presso la Universidad Católica Andrés Bello di Caracas:

“Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa y efecto, de psicologías definidas, de geografías bien cartografiadas.”

Più che all'esitazione di Todorov, per Cortázar il fantastico si lega al concetto di “straniamento”, ossia a un effetto di sconvolgimento della percezione abituale della realtà, che permette di rivelarne aspetti nuovi o inconsueti:

122 “Ao contrário do que se verifica nos contos fantásticos oitocentistas e primo-novecentistas a ausência de mediação intensifica a homologia entre realismo e fantástico, ao mesmo tempo que permite aos protagonistas a aceitação de fenómenos insólitos e a sua integração na ordem do real. A enunciação em primeira pessoa constrói ambigüedades e subjectividades, que os narradores não esclarecem, tanto mais que não se empenham na procura de explicações lógicas para fenómenos estranhos.”, CARMO PINHEIRO, Maria, CARDOSO MENDES, Silva, *O neofantástico na ficção breve contemporânea*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008, pagg. 513-514.

“Ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento e incluso un poco visceral, ese sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño, antes, mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Yo vi siempre el mundo de una manera distinta, sentí siempre, que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí al menos, pasaba, se colaba, un elemento, que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante. Ese sentimiento podríamos calificarlo de extrañamiento; en cualquier momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el tiempo, en cualquier momento que podemos calificar de prosaico, en la cama, en el ómnibus, bajo la ducha, hablando, caminando o leyendo, hay como pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí, donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente, siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo fantástico. Eso no es ninguna cosa excepcional, para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, ese sentimiento, ese extrañamiento, está ahí, a cada paso, vuelvo a decirlo, en cualquier momento y consiste sobre todo en el hecho de

que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado se ve bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar.”

Il fantastico diviene per Cortázar parte integrante dell'uomo, una facoltà interiore che permette di intuire e intravedere una realtà seconda, o più realtà, universi apparentemente simili al nostro ma dotati di meccanismi propri.

Per venire incontro a scrittori come Cortázar, che consapevolmente continuano la tradizione fantastica senza tuttavia utilizzare gli stessi meccanismi narrativi e gli stessi temi sviluppati nell'Ottocento, il critico argentino Jaime Alazraki conia il termine “neofantastico”:

“Lo neo-fantástico se presenta como una alternativa gnoseológica. [...] Es extremadamente significativo que las obras maestras del género fantástico hayan sido escritas en las tres décadas que van de 1820 a 1850. Que varios países, en un momento determinado, produzcan las obras a través de las cuales lo fantástico como género queda definido no es, no puede ser, una casualidad. Lo neo-fantástico responde a una dinámica semejante. Sus metáforas son intentos de alcanzar la representación de percepciones o visiones que rebasan los límites de la

poética realista. Para lograr tal cometido, esta literatura instauration una nueva poética. [...] En esta poética no hay lugar para las leyes de identidad, contradicción y exclusión de la lógica aristotélica. [...] A través del discurso neo-fantástico se plantean posibilidades de percepción literaria que escapan al discurso realista. El relato neo-fantástico no se propone una descripción o representación causal de la realidad; busca, en cambio, establecer relaciones nuevas, que, aunque en apariencia niegan nuestro sistema de relaciones lógicas, propenden, en el fondo, a una expansión del *campo de posibilidad* de la lógica realista.”¹²³

123 ALAZRAKI, Jaime, *En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar*, Editorial Gredos, Madrid 1983, pagg. 44-70.

6. LA PATAFISICA

Un fenomeno artistico singolare si sviluppa alla fine dell'Ottocento: la patafisica. Ripresa come vera e propria scienza nella seconda metà del Novecento, illumina bene i cambiamenti del paradigma di realtà del postmodernismo, intrecciandosi al dibattito teorico sul fantastico.

Poco conosciuta al di fuori di determinati circoli culturali, la patafisica influenza profondamente ancora oggi gli intellettuali di tutto il mondo (il caso di Olgoso è in questo senso esemplare). Per rendersene conto basta riprendere per un momento l'intervento già citato di Julio Cortázar dal titolo *El sentimiento de lo fantástico*:

“Un gran poeta francés de comienzos de este siglo, Alfred Jarry, el autor de tantas novelas y poemas muy hermosos, dijo una vez que lo que a él le interesaba verdaderamente no eran las leyes, sino las excepciones de las leyes; cuando había una excepción, para él había una realidad misteriosa y fantástica que valía la pena explorar, y toda su obra, toda su poesía, todo su trabajo interior,

estuvo siempre encaminado a buscar, no las tres cosas legisladas por la lógica aristotélica, sino las excepciones por las cuales podía pasar, podía colarse lo misterioso, lo fantástico, y todo eso no crean ustedes que tiene nada de sobrenatural, de mágico, o de esotérico; insisto en que por el contrario, ese sentimiento es tan natural para algunas personas, en este caso pienso en mí mismo o pienso en Jarry a quien acabo de citar, y pienso en general en todos los poetas; ese sentimiento de estar inmerso en un misterio continuo, del cual el mundo que estamos viviendo en este instante es solamente una parte, ese sentimiento no tiene nada de sobrenatural, ni nada de extraordinario, precisamente cuando se lo acepta como lo he hecho yo, con humildad, con naturalidad, es entonces cuando se lo capta, se lo recibe multiplicadamente cada vez con más fuerza.”

La patafisica nasce dagli scritti teatrali del francese Alfred Jarry (1873-1907). Durante il liceo Jarry dette vita a un personaggio di nome “Ubu”, parodia di un suo professore scorbutico e pedante, Monsieur Hébert. L'opera teatrale che ne racconta le vicissitudini, intitolata *Ubu roi (Ubu Re)* e rappresentata nel 1896, è considerata ormai un caposaldo del teatro moderno, anticipatrice del teatro dell'assurdo e delle avanguardie del '900. Con il passare degli anni le vicende di Ubu assunsero le dimensioni di una vera e propria saga. Alla prima commedia seguirono *Ubu cocu (Ubu Cornuto)*, *Ubu enchaîné (Ubu Incatenato)*, *Ubu sur la Butte (Ubu sulla Collina)*.

Nel secondo di questi testi appare per la prima volta il termine “patafisica”. Il protagonista stesso, Ubu, si fregia qui del titolo di “grande patafisico”, indicandola come una “scienza che noi abbiamo inventato perché ve ne era un gran bisogno”.

Il tema della patafisica viene poi ripreso da Jarry in altri scritti, e costituisce la materia principale del libro *Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien* (*Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico*), uscito postumo nel 1911. In questo romanzo visionario che narra i viaggi e le avventure del dottor Faustroll, nato “all'età di sessantatré anni, età che conservò per tutta la vita”¹²⁴, c'è una sezione, il libro secondo, intitolata “Elementi di patafisica”:

“Un epifenomeno è ciò che si aggiunge a un fenomeno. La patafisica, la cui etimologia deve scriversi *ἐπί (μετά τὰ φυσικά)* e l'ortografia reale 'patafisica, preceduta da un apostrofo, per evitare un facile gioco di parole, è la scienza di ciò che si aggiunge alla metafisica, sia in essa, sia fuori di essa, estendendosi così ampiamente al di là di questa quanto questa al di là della fisica. Es.: l'epifenomeno essendo spesso l'accidente, la patafisica sarà soprattutto la scienza del particolare, per quanto si dica che non vi è scienza se non del generale. Studierà le leggi che reggono le eccezioni, e spiegherà l'universo supplementare a questo; o meno ambiziosamente descriverà un universo che si può vedere al posto del

124 JARRY, Alfred, *Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico*, Adelphi, Milano 1984, pag. 15.

tradizionale, poiché anche le leggi dell'universo tradizionale che si è creduto di scoprire sono correlazioni d'eccezioni, per quanto più frequenti, in ogni caso fatti accidentali che, riducendosi a eccezioni poco eccezionali, non hanno nemmeno l'attrattiva della singolarità.

DEFINIZIONE. - *La patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie, che accorda simbolicamente ai lineamenti le proprietà degli oggetti descritti per la loro virtualità.*¹²⁵

Strani espedienti si susseguono per tutto il racconto. Dal rovesciamento delle prospettive logiche per cui invece di prendere in considerazione la legge della caduta dei gravi verso un centro ci si appella alla legge dell'ascensione del vuoto verso una periferia, fino alla dimostrazione matematica della superficie di Dio, che risulta essere il punto tangente tra zero e infinito. La patafisica si sviluppa come parodia del positivismo, come reazione alla dottrina del progresso che da quello deriva. I principi della scienza patafisica sostengono che tutto può essere il suo opposto, che l'essenza del mondo è un'allucinazione, che niente sembra mai quello che è, che ogni fenomeno è individuale, e che ogni conoscenza è sempre personale e valida solo per un istante. È un elogio alla curiosità, un invito a cercare e celebrare le eccezioni all'ordine regolare della natura e della società:

“La scienza attuale si fonda sul principio dell'induzione:

125 Ivi, pag. 31.

la maggior parte degli uomini ha visto il più delle volte un dato fenomeno precedere o seguire un altro, e ne conclude che sarà sempre così. Innanzitutto questo non è esatto che il più delle volte, dipende da un punto di vista, ed è codificato secondo la comodità, e poi! Invece di enunciare la legge della caduta dei corpi verso un centro, perché non si preferisce la legge dell'ascensione dal vuoto verso una periferia, essendo il vuoto preso quale unità di non-densità, ipotesi molto meno arbitraria che la scelta dell'unità concreta di densità positiva *acqua*? Perché questo stesso corpo è un postulato e un punto di vista dei sensi della folla, e, affinché se non proprio la sua natura almeno le sue qualità non cambino troppo, è necessario postulare che la statura degli uomini resterà sempre costante e reciprocamente uguale. Il consenso universale è di per se stesso un pregiudizio miracoloso e incomprensibile. Perché ognuno afferma che la forma di un orologio è rotonda, il che è manifestamente falso, dato che di profilo si vede una figura rettangolare stretta, per tre quarti ellittica, e perché diavolo si è notata la sua forma solo nel momento in cui si guarda l'ora? Forse con il pretesto dell'utilità. Ma lo stesso bambino che disegna l'orologio rotondo, disegna anche la casa quadrata, secondo la facciata, ed evidentemente senza alcuna ragione; perché è raro, se non in campagna, che egli veda un edificio isolato, e in una strada anche le facciate

appaiono come trapezi molto obliqui.”¹²⁶

Proprio con l'obiettivo di sondare le eccezioni e le anomalie della realtà viene fondato a Parigi l'11 maggio del 1948 il “Collège de 'Pataphysique”, tra i cui membri troviamo Jacques Prévert, Eugène Ionesco, Boris Vian, Raymond Queneau, Joan Miró, Marcel Duchamp. In quanto società di ricerche ardue, ma coscientemente inutili, il Collegio si regge su una serie di statuti introdotti l'anno seguente che prevedono una gerarchia per il coordinamento delle attività¹²⁷, la creazione di un proprio calendario¹²⁸, di un Ordine e di un eptalogo:

- 1) La Patafisica è la scienza di quel campo che si estende al di là della Metafisica: in effetti la Patafisica si estende al di là della Metafisica quanto questa al di là della Fisica.
- 2) La Patafisica è la scienza del Particolare e delle leggi che governano le eccezioni.
- 3) La Patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie. Per il patafisico l'idea di verità è la più immaginaria fra tutte le soluzioni.
- 4) Di fronte alla Patafisica tutto fa lo stesso. La Patafisica non predica né ribellione né sottomissione, né moralità né

126 Ivi, pagg. 31-32.

127 In cima sta il “Curatore Inamovibile”, ossia il dottor Faustroll, poi il “Vice-Curatore”, cui è delegata la gestione del magistero e cui spetta il titolo di “Sua Magnificenza”, seguono “Provveditori”, “Reggenti”, “Provveditori-Propagatori”, “Satrapi”, “Datari”, “Auditori” e “Corrispondenti”

128 L'anno 1 dell'Era Patafisica inizia l'8 settembre 1873, giorno della nascita di Alfred Jarry. Il “Calendario Patafisico Perpetuo” prevede tredici mesi (Assoluto, Haha, Asso, Sabbia, Scervellaggio, Gole, Pedale, Clinamen, Palotino, Merdra, Giduglia, Tatane, Fallo).

immoralità, né riformismo né conservatorismo: non promette né infelicità né infelicità e soprattutto *non si accinge a salvare il mondo*.

- 5) La Patafisica è nel suo procedere imperturbabile.
- 6) Tutto è patafisico eppure pochi lo mettono in pratica coscientemente.
- 7) Al di là della Patafisica non vi è nulla: essa è la suprema istanza.¹²⁹

Con il passare degli anni nacquero istituti patafisici in ogni parte del mondo. Nel 1957 a Buenos Aires viene fondato il primo collegio patafisico straniero, “Istituto de Altos Estudios Patafisico”, cui seguiranno altri in Cile, Germania, Svezia, Inghilterra, Colombia, Messico, Belgio, Ungheria, Canada e Brasile. Nel 1964 Raymond Queneau pronuncia ufficialmente in latino il discorso inaugurale del collegio patafisico di Milano, “Institutum Patafisicum Mediolanense”, con l'adesione tra gli altri dello scultore e pittore Enrico Baj e di Dario Fo. L'istituto milanese ha avuto un ruolo di punta nella diffusione della patafisica in Italia, promuovendo e appoggiando le successive fondazioni: “Institutum Pataphysicum Partenopeium” (fondato nel 1965 a Napoli); “Turin Institute of Pataphysic” (nel 1979); “Simposio Permanente Ventilati Patafisici Benacensi” (nel 1987 a Riva del Garda); “Istituto Patafisico Vitellianense” (fondato nel 1994 con la partecipazione, tra gli altri, di Edoardo Sanguineti).

¹²⁹ Tratto da BAJ, Enrico, *Patafisica. La scienza delle soluzioni immaginarie*, Bompiani, Milano 1982, pag. 12.

Lo stesso spirito accompagna Olgoso nella fondazione e direzione negli anni '90 dell'I.P.G. (“Institutum 'Pataphysicum Granatensis”), emanazione diretta del collegio parigino, di cui per un decennio sarà l'unico membro:

“Si desde hace treinta años los relatos son mi vida íntima, desde hace unos cuantos la Patafísica ocupa casi por completo mi escasa vida social. [...] En cuanto al I.P.G. se trata de un organismo dependiente e independiente del Collège de 'Pataphysique francés, sociedad de investigaciones eruditas e inútiles que estudia las excepciones, propone soluciones imaginarias y tiene su propio calendario, santoral laico, organigrama y publicaciones.”¹³⁰

130 L'istituto f
con musica tratt

he parole del testo,
le (allegro molto).

pataphysicum
institutum
granatensis

(Stemma ufficiale dell'*Istitutum 'Pataphysicum Granatensis*)

La conferenza “Aproximación imposible a la Patafísica” tenuta il 25 gennaio del 2007 viene considerata come l'atto pubblico fondativo del I.P.G. che da allora vive un appagante periodo creativo: alle molte conferenze e incontri si affiancano gli svariati contributi teorici alla scienza (tra cui “Consideraciones sobre el levantamiento de cadáveres entre los capadocios”, “Sobre la representación de la aspiradora o el carrito de la compra como voluntad”, “Cómo amaestrar, distraer y convencer a una sardina”, o “Solución patafísica a la problemática del diagnóstico médico”), l'attività del blog ufficiale¹³¹ gestito dallo scrittore José Vicente Pascual¹³², la nascita del “Premio Internacional A.F. Molina al Espíritu Patafísico”¹³³, la presentazione del libro *El siglo Ubú*¹³⁴ (omaggio a Alfred Jarry nel centenario della sua nascita) e le

131 Colegio Patafísico de Granada (<http://blogs.ideal.es/patafisica/>).

132 Titolare anche delle cariche di “Grafómano Máximo e Inquisidor Epifánico”, “Regente de la Cátedra de Execratio Religio”, “Secretario del Departamento de Denostación Germánica, Mayéutica Mozartiana y Colombofobia” e “Presidente de la Sub-Comisión para el Advenimiento de la Tercera República”.

133 La prima edizione del premio è andata, a titolo postumo, al vignettista catalano Ramón Sabatés i Massanell.

134 *El siglo Ubú: textos patafísicos*, Traspies, Granada 2007. Il libro è composto da due saggi di Olgoso e del drammaturgo Fernando Arrabal e dalla traduzione degli scritti di Jarry.

numeroso nomine e onorificenze con cui sono state insignite molte personalità importanti della cultura spagnola e internazionale. Tra gli altri fanno parte a vario titolo dell'I.P.G.:

-Antonio Fernández Molina, “Sátrapa Honorífico” e “Adelantado Exquisito”;

-Miguel Arnas Coronado, “Regente de la Cátedra de Apoteosis Novelesca Aplicada”, “Administrador de la Sub-Comisión de Ciencias Practicables e Impracticables”, e “Secretario del Departamento de Cabalística Agnóstica”;

-José María Merino, “Sátrapa Honorífico”, “Comendador Exquisito”, “Regente de la Cátedra de Hipnografía” e “Protodatarío del Departamento de Cuentos, Mitos y Fábulas”;

-Miguel Ángel Zapata, “Regente de la Cátedra Dandysta de Furibundismo Aplicado”, “Archidecano de Criptobiopodia”, “Datario de la Thaumateca”, e “Presidente de la Sub-Comisión para la Purga de la vocal «o»”;

-Valeria Tittarelli, “Regente de la Cátedra de Periplomancia Dinámica”, “Secretaria del Departamento de Enofilia, Caliepilogismo y Aracnofobia” e “Hierofante de la Grande Italia”;

-Umberto Eco, “Sátrapa Honorífico”, “Comendador Exquisito”, “Regente de la Cátedra de Calimorfismo Borgiano y Homesiano” e “Protodatarío de Cacopedia Tomista y Bondología Piemontesa”.¹³⁵

135 Da segnalare come, secondo le parole di Olgoso, “los Sátrapas del I.P.G. son cooptados -por iniciativa propia- si muestran un interés genuino hacia la Patafísica, dándose por entendido que se trata siempre de seres creativos, con inquietudes intelectuales y artísticas. No están sometidos a ninguna regla, actúan patafísicamente con su sola presencia o incluso con su ausencia; sin embargo todos son miembros catalizadores, muy activos, también cuando se abstienen de toda actividad”. Cit. in VELASCO, Fernando, *Cultura imaginaria*, Ideal, 02/06/2008.

Nel suo intervento Olgoso illustra i principi della scienza patafísica e la sua importanza nella capacità di trovare relazioni insolite e stravaganti ai fenomeni naturali e umani:

“La patafísica es – y nunca podremos agotarla con definiciones – un perpetuo Presente, tanto en el sentido temporal como en el de regalo y de feliz sorpresa. Lo que era aceptado como medida de lo real en el siglo XV, resultaba ridículo en el XVIII, y lo que ahora pensamos como explicación válida del universo, probablemente no sea más que otro error que añadir a los anteriores. La única opción del que quiere conocer es la del eterno presente. Por eso, la Imperturbable Patafísica permanece inmóvil pero atenta en el cambio sin fin, fiel a su lema *Eadem mutata resurgo*¹³⁶, simbolizado por la espiral de la monstruosa panza del Padre Ubú, representación de la búsqueda eterna que gira sin cesar sobre sí misma. Su otra divisa inmortal: “Pienso de buena gana en cosas en las que pienso que los demás no pensarán”, alude al propósito de la Patafísica de abarcar y agotar todo el conocimiento, intención felizmente abocada al fracaso, pues este proyecto enciclopédico quiere ocuparse también de lo imaginario, de lo creado como ficción y de todo lo que se puede crear. La Patafísica encara el universo real en su totalidad, junto con los otros universos posibles. Ahí es

136 Letteralmente “risorgo uguale eppure diversa”.

donde la Patafísica va más allá, ayudada por su afición a la construcción lógica y a la lucha contra los estrechos marcos de la lógica. [...] Para concluir veremos que el Colegio de Patafísica promueve la Patafísica en este mundo y en todos los demás; que el Colegio es serio, erudito; que el Colegio no sólo estudia la obra de Jarry y de los inmarcesibles patafísicos, sino todo lo imaginado que no encuentra sitio en la realidad y todo lo real que no es admitido por la imaginación; que el Colegio no se opone a nada, se limita a proponer universos suplementarios; que el Colegio no tiene entre sus intenciones salvar a nadie, ni indicar el buen camino, de hecho no hay ninguna seguridad de que exista ese buen camino; que el Colegio es una institución de inutilidad pública y minoritaria por vocación; que el Colegio observa, registra, pero no emite juicios de valor; que el Colegio entiende la Ciencia como una cuestión administrativa; que la luz de la Candela Verde¹³⁷ ilumina al Colegio y disipa las tinieblas; que la Patafísica es iluminación: existía antes de que nosotros llegáramos y existirá cuando nos marchemos, porque no nos necesita; que la luz patafísica permanecerá ahí, al alcance de todos y de nadie.”¹³⁸

137 La Candela Verde e la Giduglia (una spirale) sono i simboli iconografici caratteristici della patafisica.

138 OLGOSO, Ángel, *Aproximación imposible a la patafísica*, conferencia del 25/01/2007.

(Manifesto di convocazione alla conferenza dal titolo *Aproximación imposible a la Patafísica* del 25 gennaio 2007, atto pubblico fondativo dell'I.P.G. "Institutum 'Pataphysicum Granatensis")

7. TEMI E PROCEDIMENTI NARRATIVI FANTASTICI NEI RACCONTI DI OLGOSO

In questo capitolo conclusivo cercheremo di individuare e analizzare i temi, le forme e i meccanismi con cui nei racconti di Olgoso si concretizzano i vari aspetti affrontati in precedenza (caratteristiche dei racconti brevi, modalità fantastica e neofantastica, patafisica), passando in rassegna alcune peculiarità che contraddistinguono gran parte della sua produzione narrativa, all'interno di una personale visione fantastica del mondo e delle esperienze umane. L'autore stesso illustra questa significativa concezione della realtà in varie interviste e scritti, tra cui un articolo intitolato appunto "El cuento Fantástico":

“En mi caso, reconozco que me gusta lo poco común, que me encuentro cómodo con lo extraño, que no me interesa contar -ni tampoco sé hacerlo- lo que le pasa todos los días a todo el mundo. Pero no cultivo lo fantástico por mero capricho, lo hago irremediabilmente porque responde a mi percepción de la realidad. Mi visión de las cosas es extraña y la realidad lo es aún más. Proust decía que el verdadero descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en poseer nuevos ojos. La mía es una literatura de imaginación, de torsión de lo real, con un obsesivo gusto por los contenidos expectantes y vertiginosos, insólitos y perturbadores. El relato fantástico

me permite escapar de lo consabido, de lo mostrenco, de lo plano, del repertorio tan limitado que tiene lo que Eça de Queirós llamaba «la impertinente tiranía de la realidad». La literatura fantástica nos permite innumerables formas de acercamiento al reverso, al envés de lo verdadero, es un mundo infinito de posibilidades, un mundo que se enfrenta al mundo real y, al hacerlo, puede producir una enorme colisión o un simple contraste, pero de ese choque siempre se desprende una lluvia de chispas que ilumina nuestras pobres vidas.”¹³⁹

In questo articolo Olgoso si ricollega a quella singolare visione del mondo e a quell'effetto di straniamento già indicati da Cortázar come decisivi per una circostanziata poetica del fantastico, e che permettono di indagare, fornendo allo stesso tempo nuovi e più incisivi significati, le quotidiane anomalie della realtà.

Possiamo prima di tutto affermare che nei racconti di Olgoso si attua una personale concretizzazione del modo fantastico che definirei “fantastico della parola”. Se infatti la critica è solita parlare, come osservato nei capitoli precedenti, di atmosfere, di situazioni, o di storie fantastiche, riferendosi soprattutto al diverso trattamento tematico e alla diversa costruzione del discorso narrativo che accompagnano questa particolare modalità letteraria rispetto alle altre (per esempio al realismo magico), nella prosa di Olgoso sono le parole in quanto espressione (il significante), più che

139 OLGOSO Ángel, *El cuento fantástico*, pubblicato sulla rivista online di informazione culturale “Culturamas” (www.culturamas.es).

il racconto espresso (il significato), che attivano l'ottica fantastica, permettendo salti, mutazioni e cambiamenti di prospettiva all'interno delle narrazioni. Sono le parole minuziosamente combinate, ben più che le storie raccontate, che sfidano e ampliano i limiti della ragione, del linguaggio e della realtà. Nei racconti di Olgoso assurge a costanza un uso deflagrante delle parole, non neutrale né meramente descrittivo, che in un'immagine dello scrittore Carlos Almira Picazo si raffigurano come “palabras-mundo”:

“En la literatura de Ángel Olgoso las palabras tenían y tienen esa misteriosa capacidad fundacional de crear atmosferas y mundos por sí mismas, sin necesidad de mayor artificio ni recursos literarios y estilísticos, [...] esa utilización de las palabras casi como claves de acceso a otro mundo, como claves perdidas, como bombas que crean en torno a sí, por una especie de metamorfosis misteriosa, la sensación de estar en otra parte, ya sea en medio de lo cotidiano o en un ambiente exótico e incluso irreal, en medio mismo del relato. [...] Las palabras de Ángel Olgoso, lejos de estar al servicio de la mera construcción de situaciones y tramas, parecen funcionar de forma autónoma, como signos de apertura, de una apertura condensada, misteriosa e inquietante, a otros mundos que están en este, insinuados a través de ellas en el propio relato, mundos incipientes para los que el lenguaje, incluso el lenguaje de la gran Literatura y del arte, no suele estar predispuesto ni listo. [...] Las

palabras-mundo son las que sugieren un universo mucho más allá o más acá de la propia narración, y que crean una atmósfera capaz de envolver e invadir todo el relato y atrapar al lector. [...] En los cuentos de Olgoso hay palabras y expresiones, aparentemente inocentes, pero que vienen cargadas con su propio mundo a cuestas, con el que invaden y tiñen el relato aportándole una atmósfera que, en sentido estricto, les pertenece más a ellas que a lo narrado; o mejor dicho, secuestran silenciosamente la narración elevándola a un plano de significación apartado y diferente de lo convencional y usual en el gran cuento. En suma, yo creo que en los textos de Ángel Olgoso hay muchas palabras con polizones, a modo de caballos de Troya del lenguaje.”¹⁴⁰

Attraverso l'analisi di testi particolarmente significativi proveremo a offrire quindi un breve catalogo delle prerogative formali, tematiche ed estetiche che all'interno della narrativa breve di Olgoso rendono possibile e concreta questa singolare visione fantastica.

Nei quasi duecento racconti che compongono la sua “trilogía involuntaria” Olgoso infatti sperimenta molti elementi caratteristici della letteratura fantastica ottocentesca (come ad esempio i passaggi di frontiere e l'uso dell'oggetto mediatore, mentre mancano altri motivi considerati “classici”, come il tema del doppio, del sosia,

140 ALMIRA PICAZO, Carlos, *El valor de las palabras en Ángel Olgoso*, in *FIX100*, *Revista hispanoamericana de ficción breve*, n° 2, gennaio-giugno 2010, pagg. 46-48.

presente soltanto nel racconto “El hombre bifurcado” in *Los demonios del lugar*), adattandoli e amalgamandoli in base a strutture e temi tipici del postmodernismo, e secondo la propria sensibilità fantastica e patafisica.

In questo modo Olgoso si inserisce, esplorando vie del tutto particolari, in una precisa tradizione letteraria transnazionale che parte da Edgar Allan Poe e Franz Kafka e comprende i britannici Arthur Machen, Montague Rhodes James, Saki e Lord Dunsany, i sudamericani Leopoldo Lugones Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Felisberto Hernández, Julio Cortázar, Juan José Arreola, Marco Denevi e Ana María Shua, gli italiani Dino Buzzati, Tommaso Landolfi, Italo Calvino e Giorgio Manganelli, i francesi Guy de Maupassant e Marcel Schwob, e gli statunitensi Ray Bradbury, Philip Kindred Dick e Fredric Brown.

Per comodità di analisi possiamo evidenziare alcune grandi aree tematiche all'interno delle quali si esplicitano le componenti fantastiche della narrativa di Olgoso:

- 1) percezione della realtà;
- 2) creazione/produzione;
- 3) rilettura di storie, miti e culture;
- 4) critica della società;
- 5) passaggi di “frontiere”;
- 6) disillusione delle aspettative;
- 7) realizzazione dell'assurdo;
- 8) ironia.

Questa suddivisione è naturalmente arbitraria e per molti aspetti limitante.¹⁴¹ Ogni lettore e critico può allo stesso modo sottolineare categorie diverse. Così ad esempio l'accademico José María Merino propone per alcuni racconti appartenenti alla raccolta *La máquina de languidecer* la definizione di “cuentos cósmicos”.¹⁴²

Prendendo in esame alcuni testi appartenenti alle aree sopra indicate avremo anche modo di sottolineare gli elementi formali e i procedimenti narrativi che concorrono alla caratterizzazione fantastica dei racconti di Olgoso, tra cui possiamo segnalare i seguenti:

- mancanza di cornice narrativa;
- personaggi senza anagrafe;
- polisemia e valore denotativo del linguaggio;
- rovesciamento del punto di vista;
- narrazione autodiegetica;
- utilizzo dell'oggetto mediatore (non necessariamente materiale);
- diversi piani paralleli della realtà spazio-temporale;
- nessuna esitazione esplicita del protagonista o del narratore nel testo;
- importanza del finale.

141 Ho lasciato da parte, per esempio, i vari racconti incentrati sulle metamorfosi uomo/animale (come “Árboles al pie de la cama” in *Astrolabio*) e sui bestiari (come il già visto “Naufragio” o “Escenas de burdel”, entrambi in *La máquina de languidecer*)

142 Merino, José María, *Dossier – La máquina de languidecer*, in *FIX100*, Revista hispanoamericana de ficción breve, n°2, gennaio-giugno 2010.

1) percezione della realtà:

Abbiamo sottolineato nei capitoli precedenti in che misura la categoria della “realtà” (e della sua possibile ed effettiva conoscenza da parte dell'uomo) rappresenti la vera chiave di volta di ogni tipo di discorso fantastico, e ancor di più di ogni racconto postmoderno. La diversa percezione e conseguente concezione della mondo sensibile, del tempo e dello spazio, è tra i temi fondamentali sviluppati nelle narrazioni neofantastiche e nella teoria patafisica. La visione che ne emerge è quella di una realtà sfuggente, non univoca né tantomeno stabile o oggettiva, ma che deriva e si concretizza a partire dalle molteplici esperienze e interpretazioni di ognuno di noi.

Tra i racconti di Olgoso che ruotano intorno a questo tema il più significativo è “Empirismo”, testo d'apertura della raccolta *La máquina de languidecer* (altri testi sono “Dulcedumbre” in *Astrolabio* o “Amanecer para los ciegos nocturnos” in *La máquina de languidecer*). Nel capitolo dedicato alla letteratura neofantastica avevamo anticipato come questo racconto si basi su uno dei principi più rivoluzionari della meccanica quantistica, ossia che la realtà esterna non possiede caratteristiche oggettive indipendenti, ma assume una fisionomia precisa soltanto a seguito dell'osservazione umana. In questo modo l'uomo concorre fattivamente alla strutturazione della realtà in cui vive.

EMPIRISMO

Cuando cierro los ojos, el mundo desaparece. Cuando los abro, el mundo corre a recomponerse casi instantáneamente. A veces, durante el período infinitesimal de esa transición -no es más que una fugaz percepción-, creo sorprenderlo ultimando su tarea, los contornos de las cosas difuminados, ciertos crujidos, algún chispazo a destiempo, un acomodarse de las distancias, la luz del día que aún no posee su sabor pleno, mis hijos demorándose apenas una milésima en desplegar sus formas habituales, el pelaje del gato parece desdibujado y sus bigotes no existen todavía, descuidos, hilachas de un tapiz evasivo, disgregador, hasta que todo irrumpe de nuevo y se reintegra velozmente al orden, hasta que todo recobra su textura, su volumen y su nombre y este mundo plegadizo vuelve, una vez más, a ser perpetuamente engendrado e inhumado.¹⁴³

L'alto grado di polisemia del titolo trova riscontro nel testo in un banale esperimento visivo che mette in crisi l'oggettività esterna. La prima frase del testo afferma una verità che rimanda alla tradizione filosofica di schopenhaueriana memoria (“il mondo è una

¹⁴³ OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 21. Vedi traduzione pag. 153.

mia rappresentazione”¹⁴⁴). Verità che nella seconda frase (entrambe scene ripetitive) viene presa alla lettera, con le conseguenze dirette e apparentemente impossibili che ne derivano sviluppate nella terza lunga frase (scena anaforica). Notiamo come la narrazione autodiegetica e la focalizzazione interna e fissa sul personaggio (anonimo e del tutto privo di anagrafe, caratteristiche che aumentano il grado di universalità del racconto) partecipino della tesi quantistica di fondo: l'osservazione modifica l'oggetto osservato.

2) creazione/produzione:

Anche il tema della creazione appartiene a quella cerchia di argomenti cari alla letteratura fantastica novecentesca (pensiamo ad esempio al testo di Borges “Las ruinas circulares”). Olgozo riprende questa tematica, utilizzandola come metafora sia per la propria attività di scrittore (come nel racconto “Espacio” di *Astrolabio* già analizzato nel terzo capitolo), sia per illustrare le possibilità inaspettate e stupefacenti che il processo di scrittura porta con sé.

Per rendersene conto, prendiamo in esame il secondo racconto di *Astrolabio* intitolato “El papel”:

144 Celebre incipit del libro di Schopenhauer *Il mondo come volontà e rappresentazione* del 1819.

EL PAPEL

Encuentro en mi portal un papel que alguien ha roto en varios trozos. Está escrito a mano con letra diminuta: parece la enumeración de algo, una lista o quizá instrucciones, se trata en cualquier caso de una serie ordenada de párrafos. No hay en el mundo otro corrosivo equiparable al de la curiosidad. Intento recomponer los pedazos pero no encajan de ninguna manera. De pronto, aunque es mediodía, cae la noche. Me asomo a la ventana y veo la luna. Tras unos instantes, sale de nuevo el sol de junio pero comienza a nevar. Regreso ante el papel y, alarmado por la contemplación de tales arbitrariedades, busco atropelladamente otras combinaciones. Ni los bordes ni las líneas se corresponden. Afuera, las aves chillan enloquecidas mientras abandonan el pueblo en bandadas, unos leones rugen al arrimo de la sacristía, todos compiten con el disonante aullido de la tramontana, sobrepujada a su vez por el canto de las arenas que trae el simún de algún desierto. Se suceden los eclipses y las lluvias de sapos. Temblando, sin respiración, muevo una y otra vez los fragmentos, me esfuerzo desesperadamente en unir cada filo serrado, cada artista, cada rebaba del papel, como si con ello pudiera remendar derroteros

incomprensibles o, al menos, mi propia confusión. En vano doblo y aliso irregularidades para hacer coincidir los trozos. Un tren recorre las estrechas calles desprovistas de raíles. Las olas de un mar desconocido suben por el valle, por los caminos de herradura, por los huertos en terraza, hasta batir contra las casitas de este pueblo montañés, y las guijas de sus playas ruedan inclementes sobre nuestros tejados de pizarra y nuestros patinillos. Hace años que soy viudo y, sin embargo, reconozco a mi esposa en esa figura que camina hacia mí con una sonrisa de desconcierto.¹⁴⁵

In questo racconto le varie combinazioni possibili di un foglio strappato rispecchiano la capacità della scrittura di creare di volta in volta mondi e situazioni assurdi o addirittura impossibili, come la scena finale in cui il protagonista ritrova la propria moglie da tempo deceduta. Scrittori e lettori costruiscono e trasformano la realtà circostante.

3) rilettura di storie, miti e culture:

Aspetto tipico della postmodernismo è l'interpretazione particolare delle tradizioni letterarie di storie simboliche e dei miti fondanti la cultura occidentale. L'importanza di queste riletture nel

145 OLGOSO Ángel, *Astrolabio*, Cuadernos del Vigía, Granada 2007, pagg. 13-14. Vedi traduzione pag. 154-155.

Novecento è tale da costituire, come abbiamo visto, una discriminante per la catalogazione dei “microrrelatos” proposta dallo studioso argentino David Lagmanovich. I racconti di Olgoso che appartengono a questa tipologia (come “Los bajíos”, “La ciénaga”, “El incidente Avellaneda” e “El flautista mágico” presenti in *Astrolabio*, “La primera muerte de Kafka” in *Los demonios del lugar*, “Las moscas” e “Cerco a la Bella Durmiente”, “La condena”, “Caballería volante” e il già citato “Ulises” in *La máquina de languidecer*) operano un cambiamento sostanziale del punto di vista abituale e convenzionale per mettere in luce aspetti nuovi o situazioni paradossali.

Consideriamo il seguente testo tratto da *La máquina de languidecer* intitolato “El otro Borges”:

EL OTRO BORGES

Soy periodista. Conocí a Borges en el Aula de los Venerables, en Sevilla, durante el Seminario de Literatura Fantástica. Todos bebimos sus palabras. Tras la entrevista («prefiero las preguntas a las respuestas», «lo imposible es, creo, soñar sinceramente», «ese lindo verso de Cansinos, *El río está llenos de espadas...*») dejé caer que poseía una primera edición del *De bene disponenda biblioteca*, de Francisco de Araoz. El maestro se emocionó y, levantando la cabeza al techo, como si hojeara amorosamente en el aire aquel ejemplar de 1631,

lo reputó de tesoro. Prometí hacérselo llegar en alguna ocasión. Seis meses después, en Buenos Aires, y confirmada mi visita, me atendió con suma cortesía en su apartamento de la calle Maipú. Cuando entré, tanteaba en el interior de un reloj sin cristal. «Usted sabe -dijo mirándome sin verme-, la música de las esferas conculca a la otra del tiempo, pero ninguna puede librarnos de la muerte». Después acarició el libro hasta que María Kodama se ausentó del cuarto. Lo que ocurrió a continuación me dejó boquiabierto. Borges apartó a un lado su bastón escosés, se sirvió un *brandy* hasta el borde del vaso y lo bebió de un trago. De repente su cuerpo parecía menos quebradizo, su pelo menos blanco y su temblanza más impaciente. «Me siento, bueno, conmovido, permítame usted regalarle algo a cambio, alguna confidencia. Dígame, Avilés, qué eliges: este tetracra de oro, una copia de la primera novela que recién acabé de dictar o una prueba de mi fingida ceguera... sí, desengáñese, nada de sombras ni formas adivinadas, nada de amarillo desde aquella lejana operación». Hablaba con ilusorio convencimiento. Yo temía sobre todo que María Kodama regresara de pronto, así que acepté a regañadientes el tetracra. Las dos últimas bromas eran señuelos demasiado banales para venir del propio Borges. Nos despedimos. Cuando salía por la puerta, me llamó. «Amigo Avilés, ¿sabe usted que lleva una pelusa sobre el hombro izquierdo y que destaca

abominablemente?». Sonreía con pícaro indulgencia. No recuerdo si bajé la vista hacia mi hombro, pero sí que lo último que vi del maestro fueron sus dientes postizos.¹⁴⁶

Il testo è composto di due parti, divise nettamente dalla frase centrale di cerniera che segnala l'anomalia della situazione (“Lo que ocurrió a continuación me dejó boquiabierto”). La prima parte è farcita di elementi veri e reali ascrivibili a Borges: il seminario sulla letteratura fantastica a Siviglia (organizzato nel settembre 1984 presso la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, vide la partecipazione, tra gli altri, anche di Italo Calvino¹⁴⁷), l'arguzia durante le interviste, la passione per i libri antichi che richiama il lavoro svolto presso la Biblioteca Nacional di Buenos Aires, la presenza della compagna, María Kodama. La seconda invece svela un'identità nascosta del grande scrittore argentino, agli occhi di tutti presunto cieco, anche nel privato. Questo secondo Borges, “l'altro”¹⁴⁸, è un impostore talmente spudorato da offrire al giornalista una prova della falsa cecità.

4) critica della società:

Un aspetto importante che emerge dai racconti di Olgoso è il

146 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pagg. 33-34. Vedi traduzione pag. 156-157.

147 È plausibile che tra il pubblico di quella conferenza vi fosse anche lo stesso Olgoso, all'epoca ventitreenne.

148 Da ricordare il racconto di Borges intitolato “Borges y yo” che ruota intorno alla sensazione dello stesso autore argentino di una propria personalità divisa.

sentimento critico verso i comportamenti individuali e collettivi della società contemporanea, in primo luogo naturalmente di quella spagnola. Se “Conjugación” può riferirsi a una qualunque società divisa da una guerra civile (come potrebbe essere l'Argentina della dittatura militare, o il Cile di Pinochet)¹⁴⁹, il racconto “Hispania I” presente in *La máquina de languidecer* lascia pochi dubbi sul referente reale della critica in questione:

HISPANIA I

Salí al pasillo y supliqué educadamente a mis vecinos que cesaran en su vocinglería. Como es natural, fui ofrecido a la ira de la familia: me tumbaron de espaldas sobre la mesa del salón, me apalearon con un vivo sentido del ritmo, extirparon mis ojos y mi lengua, me desollaron la piel a tiras, cortaron manos y pies y arrancaron brazos y piernas, desmembrándome por completo. Resultaba extremadamente curiosa su espontaneidad, casi rayana en el desapego, y se veía a padres e hijos persuadidos de la eficacia de su labor, en absoluto impelidos por animosidad alguna. Parecía bastante probable que, de un momento a otro, habría de prescindir de toda mi sangre, que borboteaba y manaba de forma espléndida y corría

149 Lo stesso Olgoso afferma in un'intervista radiofonica già citata nel primo capitolo che il racconto *Conjugación* “es todo una metáfora no sólo sobre las dictaduras latinoamericanas, pues puede ser aplicable a cualquier lugar, a cualquier momento de la historia”. *Un idioma sin fronteras*, Radio y Televisión Española, 21-12-2009.

zumosa. Lamenté en verdad que se prodigara hasta empapar aquel tapete de ganchillo, poseedor, por lo demás, del intemporal encanto de la artesanía. Al final, quizá un tanto arbitrariamente desde mi parecer, me separaron la cabeza del tronco con un hacha de cocina; sin embargo, en modo alguno trato sugerir descortesía por su parte, puesto que ellos no hacían más que ceñirse a los usos del lugar. La mesa producía ya el efecto de una aguilera con despojos: mi vesícula colgaba de las flores de plástico del jarrón y mis ojos, depositados en el cenicero de cerámica, aún describían una trayectoria semicircular. Pero al menos me extinguí con la convicción de haber defendido sustanciosamente mi derecho a la tranquilidad.¹⁵⁰

In altri racconti invece la critica alle condotte umane all'interno delle relazioni sociali è più sottile e ironica, come nel testo di *Astrolabio* “La mujer transparente”:

LA MUJER TRANSPARENTE

La mujer se desnuda, unta de miel todo su cuerpo con minuciosidad, se revuelca a conciencia en un montón de

150 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pagg. 53-54. Vedi traduzione pag. 158.

trigo disposto en el pajar, recoge parsimoniosamente los granos pegados a la piel, uno por uno, y elabora con ellos una sabrosa torta que dará a comer al hombre cuando regrese. Con la leña del horno arden también pasadas aflicciones y crueldades, se queman una vez más temores y egoísmos, las lágrimas estallan de nuevo entre chispas esparciendo un fragante aroma que perfuma la casa como si fuese incienso. Los ojos de la mujer, vigilantes y esperanzados, se dirigen a la entrada y su corazón late con una fuerza que parece ensachar las puertas. Se ha soltado la cinta del pelo y ha adornado la mesa con flores en torno al pastel incitador. Cuando el hombre llega, pasa ante la mujer sin detenerse y sin mirarla, anunciando que viene comido.¹⁵¹

Tutte le speranze e le convinzioni suscitate lungo il racconto sono disattese in un'unica, inappellabile, ultima frase, che segnala le due opposte personali aspettative verso un singolo momento di vicinanza umana.

Ben diverso è il modo in cui Olgoso prende di mira il falso e malato moralismo dietro cui l'individuo moderno si nasconde per mascherare le proprie perversioni. Nel seguente racconto tratto da *Astrolabio*, “Caballeros de los puentes”, sicuramente tra i più crudi di tutta la sua produzione, assistiamo alle avventure oscene di un uomo che per un'intera settimana si dedica alla depravazione nei

151 OLGOSO Ángel, *Astrolabio*, op. cit., pag. 19. Vedi traduzione pag. 159.

confronti delle donne:

CABALLEROS DE LOS PUENTES

El lunes pagué a una prostituta para que pisoteara en mi presencia dos docenas de ostras abiertas con sus zapatos de tacón alto, que lamí a continuación.

El martes pagué a otra, casi una niña, para que me masturbara con estiércol fresco de caballo entre los dedos.

El miércoles alquilé a una nueva para que me vistiera y maquillara de mujer mientras yo enjabonaba y rasuraba el rostro de la joven.

El jueves prometí una elevada cantidad a dos prostitutas para que me siguieran por los callejones con el fin de defecar luego en sus bocas.

El viernes cloroformicé a una prostituta entrada en años y le coloqué sanguijuelas en la vagina hasta que estas se saciaron.

El sábado me negué a pagar a la prostituta alquilada tras azotarla con varillas extraídas de un paraguas, aduciendo el desagrado que me produjeron sus inoportunos gritos.

El domingo dormí casi todo el día, besé a mi esposa, a mis hijas, a las doncellas de mi esposa y a la institutriz de mis hijas, paseé durante una hora por el parque con el confesor de la familia y cené después opíparamente en Casa Beristain, en compañía de los demás magistrados. Todos bebimos vino de peptona, el mejor confortativo de

los debilitados, restablecedor de las fuerzas y del
apetito.¹⁵²

Sei interi giorni di odio e perversione nei confronti delle donne vengono assolti la domenica, il settimo giorno, seguendo in questo modo la tradizione biblica e cattolica. La doppia vita e la doppia morale del magistrato (che rispecchia in questo un'intera classe sociale, notiamo infatti che alla cena della domenica tutti i commensali devono reintegrare le energie spese durante la settimana) rispecchiano il duplice e diverso comportamento verso le donne, quelle familiari amate e rispettate, tutte le altre punite e maltrattate in quanto “prostitute”.

5) passaggi di “frontiere”:

In questa tipologia di racconti il fantastico rende possibile e concreto il passaggio tra mondi apparentemente lontani, tra diversi piani di realtà spazio-temporali, tra sogno e veglia. Il passaggio avviene sempre tramite una situazione anomala e significativa, e spesso trova riscontro e attestazione in quello che i critici chiamano “oggetto mediatore”: “un oggetto che, con la sua concreta inserzione nel testo, diventa la testimonianza inequivoca del fatto che il

152 OLGOSO Ángel, *Astrolabio*, Cuadernos del Vigía, Granada 2007, pagg. 63-64. Vedi traduzione pag. 160.

personaggio-protagonista ha effettivamente compiuto un viaggio, è entrato in un'altra dimensione di realtà e da quel mondo ha riportato l'oggetto con sé"¹⁵³.

Prendiamo in esame due testi appartenenti a *La máquina de languidecer*: “La larga digestión del dragón de Komodo” e “El emperador ermitaño”.

LA LARGA DIGESTIÓN DEL DRAGÓN DE KOMODO

Alrededor de las once de la mañana, a petición mía, el vehículo oficial del ministerio me deja ante la vieja casa - ahora abandonada- donde viví cuando era niño. El asistente dobla mi abrigo en su brazo, esperándome. Aplasto el puro contra la acera deshecha. Sin pena, sin ternura, puede que con suficiencia y hasta con un ligero asco, veo el zócalo gris ratón, la puerta carcomida, los escombros de la salita. Subo las mismas escaleras que cuarenta años antes me llevaban al pequeño dormitorio. Los balcones están cerrados. Parece de noche.

-¿De dónde vienes a estas horas, sinvergüenza?

Es el vozarrón de menestral de mi padre, repudiando una vez más mi conducta.

Bajo la cabeza para tolerar el horror. Miro los pantalones cortos, mis zapatitos embarrados que se tocan por la puntera buscando un arrimo, un cálido refugio. En la

153 CESERANI, Remo, *Il fantastico*, Il Mulino, Bologna 1996, pag. 81.

penumbra, mi padre hace un movimiento amenazador, como si inclinara su cuerpo hacia adelante. Oigo un eco familiar, ese roce seguido de un chasquido que se escucha cada vez que mi padre se quita el cinturón.¹⁵⁴

Il testo è diviso in due metà, apparentemente sconnesse tra di loro, tanto che potrebbero riferirsi a due racconti distinti. È la frase di cerniera (“Parece de noche”) che nella sua anomalia (siamo in pieno giorno) segnala il passaggio di soglia avvenuto: dentro la cameretta familiare il protagonista torna ragazzo e rivive la drammatica esperienza della brutalità ingiustificata del padre.

EL EMPERADOR ERMITAÑO

El emperador Xiao de la casa de Qin soñó que abandonaba la corte, se retiraba a una choza en lo más profundo del bosque de Lujiang y llevaba a partir de entonces una sencilla vida de ermitaño, practicando únicamente la medida de sentimientos y la contemplación de bellezas naturales. Durante décadas, sin noticias de los asuntos del mundo, remendó su ropa, cosechó rocío,

¹⁵⁴ OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 39. Vedi traduzione pag. 161.

escribió poemas, habló con la luna y los insectos y labró una oración de agradecimiento en la corteza de los árboles: «Del mismo modo que el hielo se deshace en agua con el calor, aquí me volví ciego y sordo a la vanidad de las cosas con el abrazo de la simplicidad, aquí quedé indemne del desasosiego que le es propio a la compañía de los hombres». Y cuando el emperador ermitaño Xiao le llegó el momento de bajar a las Fuentes Amarillas, donde moraban los espíritus de los muertos, despertó y comprobó con perplejidad y añoranza que no podía ver, ni oír.¹⁵⁵

In questo racconto l'oggetto mediatore che testimonia l'effettivo passaggio tra il mondo dei sogni e il mondo della veglia non è materiale, ma legato ai sensi: la vista e l'udito persi servono ad autenticare l'avvenuto scambio tra i due mondi.

Anche il racconto “Los dientes del tiempo” in *La máquina de languidecer* utilizza un oggetto mediatore di tipo fisico, il dolore, mentre altri racconti appartenenti a questa tipologia prevedono oggetti mediatori più “classici”, come la pelle dell'antilope che il protagonista Nyambu trova al suo risveglio dopo molti notti in cui in sogno le dava la caccia in “Arponeando sueños” in *Los demonios del lugar*.

155 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 91. Vedi traduzione pag. 162.

6) disillusione delle aspettative:

In molti racconti (come in “Juicio”, “El emisario”, “Claroscuros”, “Escritura secreta”, “Amanecer para los ciegos nocturnos”, tutti appartenenti a *La máquina de languidecer*) Olgoso utilizza l'impostazione fantastica del discorso per ribaltare una situazione apparentemente consueta e familiare e mettere così in evidenza un particolare punto di vista sulla storia raccontata che disorienta il lettore. Così ad esempio in “Claudicación” (*Astrolabio*) quello che sembra un malato grave è in realtà un medico, mentre in “En una exposición” (*La máquina de languidecer*) il protagonista - narratore si allonta senza motivo da un uomo, con il lettore portato a credere che quest'ultimo possa essere un demone, quando alla fine è il protagonista stesso a essere un demone.

EL VUELO DEL PÁJARO ELEFANTE

Avanzo a través del túnel que excavé durante meses en la toba blanda. Me arrastro por este nauseabundo arroyo con la desesperación de los que se saben imantados por fuerzas fatales, de los que han inflingido dolor, de los que han sido martillos inclementes para numerosos clavos. Después de dos horas de angustia, mi cuerpo asoma fuera de la boca del túnel. El zumbido de los oídos desaparece.

Logro esquivar los reflectores en el mortal damero del patio de la prisión. Me muevo como un veneno recién inoculado. Acometo sin respiro los vastos y resbaladizos muros de cantería. Tras ocultar las sábanas encordadas, atento a los paseos de los guardianes, me interno en las sombras reconocibles de la tercera galería. Puedo escuchar el roce de mis pisadas y el frotecillo asombrado del mecanismo de la suerte. Por fin estoy ante los barrotes. Inspiro profundamente, adelgazándome, y me deslizo entre ellos. Con infinito alivio regreso a las dulzuras de mi celda, a salvo de la aturdidora, extenuante y espantosa libertad.¹⁵⁶

Già dal titolo si intuisce l'anomalia della storia che verrà presentata: gli “uccelli elefanti” (o “Aepyornis” catalogati all'interno della famiglia “Aepyornithidae”) sono un genere estinto di giganteschi uccelli vissuti in Africa, probabilmente i più grandi mai esistiti, ma del tutto incapaci di volare. Il paradosso del titolo corrisponde quindi al paradosso del racconto: l'apparente evasione segnalata dal discorso narrativo si ribalta in un'invasione, il protagonista scappa dalla libertà, non dal carcere.

7) realizzazione dell'assurdo:

156 OLGOSO Ángel, *Astrolabio*, Cuadernos del Vigía, Granada 2007, pagg. 47-48. Vedi traduzione pag. 163.

Nei racconti che rientrano in questa categoria l'ottica fantastica permette la realizzazione di eventi logicamente improponibili. Se nel fantastico ottocentesco questi eventi erano vissuti dai protagonisti con incredulità, e analizzati e sviscerati nella ricerca di una spiegazione razionale, in Olgoso sembrano invece la naturale conseguenza della storia raccontata, e i personaggi non mostrano alcuno sconcerto o difficoltà nell'affrontarli. Troviamo così un uomo che lentamente si fonde con la vasca da bagno (“La bañera” in *La máquina de languidecer*), giocatori di bowling che usano crani come palle (“Cleveland” in *Los demonios del lugar*), un commissario del dipartimento “Caccia e Pesca” che in un rapporto ufficiale denuncia due ragazzi per pesca senza opportuna licenza di teste umane (“Maleza” in *Los demonios del lugar*), un maniaco della pulizia del corpo cui rimangono solo le ossa (“Irremediable” in *La máquina de languidecer*), un paese sommerso dalle acque dove puntualmente emergono suoni della vita quotidiana (“Puntualidad” in *La máquina de languidecer*), un uomo che ha mangiato la propria ombra (“Mi sombra” in *La máquina de languidecer*).

Vediamo due esempi di questa tipologia di racconti con questi testi appartenenti a *La máquina de languidecer*:

RECONCILIACIÓN

La anciana, que había sobrevivido a sus hijos y a su esposo, se sumergía a diario en el parque como en un baño

balsámico, lejos del pisito vacío, de su caja de resonancia donde aún latía vivamente el dolor y la soledad. Siempre ocupaba el mismo asiento. Semienterrada junto al respaldo del banco, una piedra rugosa, gris y salpicada de cardenillo era toda su compañía. La mujer la miraba con atención y dulzura, como a algo cuya simplicidad enternece, y le invadía entonces un sentimiento de gran sosiego, una especial ligereza de corazón, de miel que cicatriza adversidades y sella destinos comunes.

Una mañana, sin saber muy bien por qué, posó su mano sobre la piedra y, concentrando en aquel roce toda la inocencia y dignidad que llevaba, pese a todo, dentro de sí, la acarició con extrema delicadeza. Igual que la semilla no muere bajo la tierra invernal, bastó ese gesto espontáneo para que, por primera vez, tras millones de años de aparente inercia, de mutismo inhumano, de naturaleza obstinada y refractaria al trato social, la piedra diera los buenos días.¹⁵⁷

PUERTA DE LA MULTITUD DE MARAVILLAS

Siete de la mañana. Ficho al llegar a la oficina. Me siento rutinariamente ante la mesa. Hoy la monótona jornada de

157 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 65. Vedi traduzione pag. 164.

trabajo comienza con el maleficio de un encantador. La niña de cabellos dorados que ha sido convertida en sapo se oculta en el tronco hueco de un árbol de Júpiter: lleva la Gema de la Fortuna -que todos buscan- empotrada en la cabeza. Sólo un diente de comadreja Cara de Hombre cazada durante un eclipse de luna puede salvarla, pero la comadreja Cara de Hombre vive en el bosque donde corretean los centauros, más allá de la Ciudad de Plata. (Media hora de descanso; sándwich vegetal, una cerveza y dos cigarillos). Parto, pues, no sin antes esconder varias ramitas de estragón dentro de los borceguíes para dar fuerza y ligereza a mis pasos. Como una semilla llevada por el viento, atravieso las Montañas Medrosas, me bato contra hormigas gigantes de color índigo, curo mis heridas con polvos de raíz de campanilla, penetro en la Ciudad de Plata a través de un invisible resquicio en las murallas ayudado por el mágico capirote de sombra que cubre siempre mi cabeza, bebo el agua donde los herreros enfrían sus instrumentos para no olvidar el objeto de mi misión, a lomos de un escarabajo violín cuyos servicios he alquilado vuelo hasta la linde del Bosque de los Centauros, y cuando el escarabajo me advierte que quienes intentan adentrarse en esa espesura pierden el juicio son ya las tres de la tarde. Ficho de nuevo, abandono la oficina, subo el autobús y regreso a casa rutinariamente.¹⁵⁸

158 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pagg. 107-108. Vedi traduzione

Particolarmente evidente in questo racconto è la totale mancanza di esitazione mostrata dal protagonista-narratore di fronte agli eventi e le situazioni in cui si imbatte durante la giornata. Non c'è nessuno scarto segnalato tra la normalità dell'orario di lavoro e l'anormalità dell'effettivo lavoro svolto, anzi l'unica pausa del testo, tra parentesi, (“Media hora de descanso; sándwich vegetal, una cerveza y dos cigarillos”), serve proprio per normalizzare l'anomalo.

8) ironia:

L'ironia è il procedimento retorico prediletto da Olgoso per segnalare il proprio distacco dagli atteggiamenti incongrui dei personaggi o dall'intera storia raccontata. Sono molti i testi in cui è utilizzata per smascherare comportamenti falsi e crudeli (“Hábitat” in *La máquina de languidecer*), speranze eccessive (“El peligro de la ambición” e “El purgatorio” in *La máquina de languidecer*), paure infondate (“Sueño n°333” in *Los demonios del lugar*, “La caja de los truenos” in *La máquina de languidecer*) o a riportare su un giusto piano convinzioni erronee o fin troppo esagerate (“El vaso” in *Los demonios del lugar*, “Suicida” e “El Teatro de la Eternidad” in *La máquina de languidecer*). Attraverso l'ironia Olgoso cerca di esorcizzare timori, ossessioni e incubi personali (con nel racconto che segue “La expectativa”), e di mostrare le ambiguità che

pervadono i rapporti affettivi e le relazioni sociali.

LA EXPECTATIVA

Boran fue condenado a cadena perpetua. Pasaron los años. Murieron los guardianes y los sustitutos de los guardianes. Se extinguió la especie humana. Los barrotes de acero se deshicieron con la erosión continuada e implacable del aire. Entonces Boran escapó. «Sólo era cuestión de tiempo», se dijo.¹⁵⁹

Possiamo in conclusione segnalare come i racconti analizzati in questo capitolo siano del tutto privi di cornice narrativa (molto cara agli scrittori del fantastico ottocentesco¹⁶⁰) e i protagonisti senza anagrafe (tranne nei testi “El otro Borges” e “El emperador ermitaño”). Entrambi gli espedienti formali sono volti a rendere più universali le storie presentate, esposte non in quanto casi particolari e irripetibili (come avveniva nei racconti fantastici “classici”) ma in quanto vicende concrete e realizzabili, rese possibili dall'attivazione dell'ottica fantastica.

159 OLGOSO Ángel, *La máquina de languidecer*, op. cit., pag. 111. Vedi traduzione pag. 166.

160 Pensiamo ad esempio al racconto del 1817 “La casa deserta” di E.T.A. Hoffmann.

8. ENTREVISTA A ÁNGEL OLGOSO

- 1) La mayoría de los críticos sobre el fantástico hablan de historias, de situaciones, de atmósferas fantásticas, aludiendo así a la distinta manera (con respecto a la tradición anterior) de construir un cuento llevada a cabo en el siglo XIX por los primeros autores del género, como por ejemplo Hoffmann o Poe. Para describir tu prosa yo hablaría sobre todo de “fantástico de palabras”, o sea que son las palabras como lugar de la expresión, más que lo expresado, que activan el enfoque fantástico, que permiten las distintas maneras de escribir, y luego de leer e interpretar, tus cuentos. Son las palabras concienzosamente utilizadas, y las consiguientes imágenes que evocan, más que las historias contadas, que desafían y amplían los límites de la razón y de la naturaleza. Por ejemplo en “Relámpagos” (*Los demonios del lugar*) son precisamente las palabras que permiten los cambios narrativos y las mutaciones fantásticas de la narración. ¿Puede ser esta una interpretación adecuada de tu prosa?

Me parece una interpretación perfecta, Paolo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no soy el único: recuerdo que la presentación que realizó el escritor y amigo Carlos Almira de *La máquina de languidecer* llevaba por título “El valor de las palabras

en Ángel Olgoso”. En ella, Carlos afirmaba que en mis relatos las palabras, además de cargar con un peso específico, tenían una misteriosa capacidad fundacional, un extraño poder para crear atmósferas por sí mismas; que las utilizaba como claves de acceso a otro mundo, como bombas que producían en torno a sí la sensación de estar en otra parte, como signos de apertura, condensada e inquietante, a otros planos, como polizones, como caballos de Troya del lenguaje.

Reconozco que encuentro un placer casi morboso en conseguir la mayor expresividad posible con el menor número de palabras, en intentar engarzar cada una de ellas de la forma más perfecta posible, en depurarlo todo hasta que no sobre ni falte nada. Pero, al mismo tiempo, trato de dotarlas de un valor simbólico, de que las palabras vayan más allá de lo narrado, que hipnoticen al lector, que evoquen -como bien apuntas- imágenes que amplíen su horizonte mental. A veces tengo la sensación de escribir visiones en lugar de contar cuentos; visiones como esos elementos volátiles que, según Julien Gracq, pueden incendiarse al contacto con la imaginación.

2) En las últimas décadas los límites y las posibilidades de lo que concebimos como realidad, de lo que pertenece a la naturaleza, se ampliaron tanto que llegaron a chocar con la fantasía y lo inesperado. Me refiero por ejemplo a los fundamentos de la física cuántica, o a los agujeros negros,

a las más recientes búsquedas científicas sobre la materia y la antimateria. ¿Sigue entonces existiendo un lugar para lo fantástico?

Me temo que la ciencia no es más que una forma de contemplar el mundo (como la literatura, por otra parte), un horizonte que nunca alcanzamos puesto que, constantemente, las respuestas que logra atrapar provocan a su vez nuevas preguntas. Seguirá existiendo, por tanto, un lugar para lo fantástico. De hecho, mi línea narrativa es, en pocas palabras, la obsesiva negación de lo real, de lo inmediato, de lo cotidiano. Y mi tema el extrañamiento, esa categoría estética que modifica nuestra percepción de la realidad, es decir, la relación entre lo real y lo improbable. Siempre he creído, como Thomas Hardy, que sólo lo excepcional es digno de ser contado; por eso no me atrae la idea de reproducir la vida ordinaria, sino la de violentar las reglas de lo posible, espolear la imaginación del lector y mostrarle otras perspectivas, otras dimensiones. Siempre he pensado, como Einstein, que la realidad no es más que una ilusión persistente; por eso, al escribir, la contemplo como esas ondulaciones del aire por el calor, esas refracciones que la convierten en otra realidad, menos limitada, más movедiza y de límites imprecisos, en un espejismo de formas atractivamente engañosas. Siempre he pensado, como Martin Amis, que la realidad está sobrevalorada y su negación ha sido demasiado vilipendiada; por eso, como buen solipsista, considero que cada uno crea su propia realidad.

3) En los tres libros de las que llamaste alguna vez tu “trilogía involuntaria”, *Los demonios del lugar*, *Astrolabio*, y *La máquina de languidecer*, hay todo tipo de narración fantástica, constituyendo en el conjunto una enciclopedia omnímoda del género: fantástico creacionista, fantástico cósmico, fantástico humorístico, fantástico metaliterario, bestiarios y metamorfosis, fantástico cotidiano, etc. Sin embargo, hay muy pocos ejemplos de cuentos que conciernen el tema, “clásico” en la tradición de la literatura fantástica, del doble, del “Doppelgänger” (como en “El hombre bifurcado”, *Los demonios del lugar*). ¿Quizá que, al contrario de lo que pasaba en los siglos XIX y XX cuando la identidad humana era más segura y unívoca (pienso incluso en un autor tan moderno como Fernando Pessoa que tuvo que utilizar unos heterónimos para explorar sus distintas personalidades), el hombre posmoderno no necesite alejarse de su propio yo para encontrar y expresar las múltiples facetas de la naturaleza humana?

Como indica su mismo nombre, la idea de la trilogía (que partió a posteriori del también amigo y escritor Miguel Ángel Muñoz en la exhaustiva entrevista que me hizo para “El síndrome Chéjov”) fue involuntaria. Debes saber que los libros los escribo relato a relato, centrándome exclusivamente en cada uno de ellos,

sin planificación a largo plazo, aunque ha habido alguna excepción.

Respecto al tema del doble, supongo que es su misma categoría de “clásico” lo que me ha impedido frecuentarlo más. Creo, de cualquier manera, que durante estos treinta años he intentado explorar no sólo todas las formas de lo breve -desde relatos de una línea o con sólo el título a otros de treinta páginas- sino también casi todas las modalidades de lo fantástico, incluidos la mayoría de los temas clásicos del género, pero al tratar estos últimos lo he hecho sobre todo para dar mi propia y puntual versión.

Y respecto al tema de la identidad, me parece que el hombre siempre ha estado compuesto por una pululación de identidades, dependiendo obviamente del interlocutor, del ambiente social, familiar y laboral, de la situación concreta, etc. Añadir que, en el presente, el fenómeno al mismo tiempo superficial y avasallador de las redes sociales quizá no haga sino exacerbar, enmascarar o adornar de forma grotesca, delirante, el concepto de identidad humana.

4) Italia, como España, es un país con limitada tradición de cuentos fantásticos, si comparada con otras regiones como Francia o Hispanoamérica. Sin embargo, entre tu herencia literaria hay la veta italiana constituida por Dino Buzzati, Tommaso Landolfi, Italo Calvino, Giorgio Manganelli. Por ejemplo en tu cuento “La tenia solitaria de la tierra” (en *Astrolabio*) recuperas, si no me equivoco,

una idea que aparece también el texto de Landolfi titulado “La tenia mística” (con el geógrafo Restif de la Bretonne que “calcolò in 9000 leghe la lunghezza del verme solitario della terra”). ¿Cómo podemos salir, si hay salida, del inevitable “claro proceso de putrefacción” que afecta al hombre e incluso a la naturaleza?

No lo sé, la verdad. Aunque me gustaría conservar la fe en lo bueno del hombre y en su capacidad para reinventarse, sigo siendo bastante pesimista. Continuamente se tiene la sensación de que la sociedad se compone de un rebaño de ciegos guiado por un puñado de locos. Chamfort pensaba que el género humano, que es malo por naturaleza, ha llegado a ser peor a causa de la sociedad. Uno no deja de asombrarse ante la estupidez y crueldad humanas, ante un mundo dividido en halcones y gorriones, en martillos y clavos. Ya sabemos que, por definición, vivir es a la vez un don y una condena, pero resulta claro que en el mundo presente -y como diría W. C. Fields- la situación está preñada de notable peligro.

Desde el punto de vista literario, la salida quizá esté en intentar crear belleza, en usar las palabras con precisión, en tener una mirada no convencional sobre la realidad inmediata, una mirada subversiva en el orden artístico. La literatura fantástica, por ejemplo, a través de saltos impensados, nos enfrenta a los miedos más íntimos y universales, nos hace compartir aquello que no comprendemos, vislumbrar otros universos posibles, nos da la oportunidad de agregar algo a la Creación.

Y si no logramos salir del atolladero, tampoco importa

demasiado. Al fin y al cabo, vivimos en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol en el vacío del espacio, una mota de polvo que acabará desapareciendo más tarde o más temprano.

5) Llevas más de treinta años escribiendo cuentos. ¿Algo ha cambiado durante los años en la valoración y difusión de la modalidad narrativa fantástica?

Personalmente tengo la sensación de estar saliendo de la clandestinidad -más o menos voluntaria- tras varias décadas cultivando mi pequeño jardín de palabras al margen del mundo literario. El caso es que realmente no le daba excesiva importancia al hecho de que se difundieran o no mis relatos, de que se valoraran o no. Lo primordial era encontrar tiempo para escribirlos.

El relato breve fantástico era, hasta no hace mucho, el apestado de los apestados; por relato, por breve y por fantástico, a pesar de que, en mi opinión, se trata de la matriz misma de la literatura, de su origen, que se remonta a las historias -extraordinarias por fuerza- al amor de la lumbre en las cavernas. Pero, aunque la sombra de Sancho Panza es aún muy alargada, parece haber menos miedo a abordar lo fantástico en un país con escasa tradición, con una tímida predisposición hacia el género (¿su clima, su historia, su atávico desprecio a lo fabuloso?) y con una percepción errónea del mismo por parte de casi todos. Antes, hallar un libro fantástico digno era como encontrar marfil en boca de

ratones. Ahora lo fantástico se va filtrando progresivamente en otras modalidades narrativas, a veces debilitando su radicalidad y otras con resultados muy interesantes. Quizá los que intentamos hacer una literatura fantástica seria y de calidad -como opina mi amigo y excelente cultivador del género Manuel Moyano-, los que usamos una vía más sugerente y cuidada desde el punto de vista estilístico (escritores como Juan Jacinto Muñoz Rengel, Miguel Ángel Zapata, David Roas, Félix J. Palma, Carlos Almira, Miguel Ángel Muñoz, etc) no gustamos ni a los consumidores del realismo mostrenco ni a los fanáticos de la fantasía más barata. Sin embargo, tengo la impresión de que ese cauce paralelo a la literatura comercial comienza a crecer lentamente, a llegar a lectores más numerosos, y se le está prestando más atención en antologías y estudios teóricos.

6) Hay unos cuantos textos tuyos con personajes o ambientación del extremo oriente (como “Las manos de Akiburo” en *Los demonios del lugar*, “Las tres ascensiones de Hui Ji” en *Astrolabio*, o “El emperador ermitaño” en *La máquina de languidecer*) que, junto a tu libro inédito de haikus titulado *Izumi*, indican cierta fascinación por esas culturas orientales. ¿De qué viene esta fascinación?

Imagino que de mi querencia por todo lo lejano, por todo lo exótico, cuyo brillo prometedor me atrae mucho más que la áspera cercanía de lo rutinario. Esa fascinación comenzó en la adolescencia

con la inmensa China de los dragones y los templos de colores chillones, pero en seguida caí rendido ante la tradición y las formas más sobrias y exquisitas de Japón. También surge de cierta identificación con sus patrones de pensamiento y de armonía absoluta con la naturaleza. Y, por supuesto, de mi admiración por su acervo artístico y la maravillosa delicadeza de sus logros en todos los órdenes, literarios, pictóricos, arquitectónicos, artesanales, gastronómicos, etc. Cuando escribo un relato ambientado allí, tal vez lo que hago inconscientemente es pagar un modesto tributo por ese deslumbramiento que en su momento me produjo, por ejemplo, el encuentro con cimas evidentes como el Zen, la ceremonia del té, la visión de “Kwaidan” o de los films de los maestros clásicos japoneses, la vida y muerte de Mishima, la lectura de haikus, del “Manioshu”, del “Libro de la almohada”, de las obras de Kawabata o de “El elogio de la sombra” de Tanizaki.

7) Siguiendo la muy conocida metáfora boxística que Cortázar utiliza en su texto *Algunos aspectos del cuento* (“la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por «knock-out»”), ¿podríamos decir que el microrrelato gana por abandono del adversario (o sea que el lector reconoce que el tratamiento de los asuntos expuestos es muy superior a sus facultades para entenderlo a primeras)?

Yo prefiero usar otro símil: el que compara a los relatos con emboscadas y a las novelas con asedios. En este caso, el microrrelato sería una emboscada aún más veloz, reducida en los mejores casos a un tajo certero, limpio. Es cierto que la exigencia de un lector activo y preparado es una característica casi exclusiva de este género ardillesco y raudo. El microrrelato, en muchas ocasiones, necesita un lector cómplice, culto, de mente inquieta, amante de la interpretación y de la variedad, con espíritu crítico y sentido del humor. El lector cuenta con más posibilidades de no perder el combate -por un directo o un gancho durísimos que no sabe de dónde vienen- si tiene un amplio bagaje lector, una sólida base cultural. En este caso, podrá bailar en el ring disfrutando además de la pelea. Y tanto el lector como el autor habrán obtenido una gran satisfacción por sus respectivos esfuerzos.

Hablando de «knock-out», soy de los que piensan que menos es más, que bastan unas pocas páginas, incluso líneas, para mostrar la esencia de algo. Basta lo suficiente, en palabras del Nobel Juan Ramón Jiménez. Los microrrelatos son cuentos medulares, de una depuración casi alquímica (en mi caso, una fórmula posible se compondría de condensación más intensidad más chisporroteo de inquietud), son orbes diminutos, exquisitos y medidos bocados de los dioses, golpes a la inteligencia del lector, estocadas a su corazón. Como expresé en una poética, prefiero las miniaturas a los grandes frescos, las ascuas a las hogueras, los elixires a las barricadas, los dardos a los cañones, los orgasmos a los idilios... Además, Paolo, estoy seguro de que la brevedad es el traje que mejor le sienta a lo

fantástico, pues permite mantener con brío la transgresión de lo cotidiano sin darle tiempo a que se desvanezca.

8) La patafísica permite liberarnos de las tradicionales construcciones lógicas, llevándonos a una distinta apreciación del universo que nos rodea (con efectos muy parecidos a las posibilidades ofrecidas por la modalidad narrativa fantástica). Varias personas perciben y valoran de manera diferente un mismo fenómeno. ¿Dónde termina la anarquía del pensamiento y empieza la comunión y participación de los significados de la vida humana y de la naturaleza?

Creo que la Patafísica y la literatura fantástica son hermanas siamesas unidas por la espalda. Ambas, una armada con el pensamiento científico y otra con la imaginación artística, cuestionan el edificio aristotélico, intentan formular el mundo de una manera diferente. Ambas, con la potencia de un revulsivo, con una libertad sorprendente, se ocupan del universo real y de las combinaciones de sus piezas, pero también de distintas perspectivas desde el que contemplarlo e incluso de los universos posibles.

Durante décadas me he regido por el lema “Me esfuerzo de buena gana en pensar cosas en las que pienso que los demás no pensarán”, una frase de una obra menor de Flers y Caillavet retomada luego por Boris Vian, el príncipe más fino de la Patafísica.

Creo que, de hecho, esta divisa podría ser perfectamente el gozne sobre el que pivotan las dos disciplinas. Los patafísicos, naturalmente, contemplan esta ciencia de las excepciones, esta ciencia de las soluciones imaginarias como una Suprema Instancia más allá de la cual no hay nada, como un eterno Presente, en el sentido temporal y en el de regalo o feliz sorpresa. Incluso si la humanidad desapareciera, la Patafísica proseguiría sola y al margen de cualquier participante.

9) Con esta última pregunta quiero hablar de tus trabajos futuros. Sé que estás ultimando otro libro de cuentos titulado *Las frutas de la luna*. ¿Puedes anticiparnos algo?

Con este libro no me he zambullido únicamente en las aguas de lo fantástico, sino que he seguido explorando el territorio de mis obsesiones también en sus orillas, en los contornos que lo delimitan, en su vecindad por ejemplo con las áreas de la locura, del anhelo artístico de lo absoluto, de la paranoia provocada por el poder o por la suplantación de la personalidad. Y aunque hay cabida para las escenas oníricas, el trastocamiento de la lógica, la disolución del espacio y el tiempo, los giros insospechados y los universos vislumbrados, en esta ocasión me ha interesado provocar al lector una sensación de extrañeza, más por la lectura que por la propia naturaleza -extraña o no- de los hechos narrados. Además, algunos de los relatos de este libro quizá podrían considerarse, por su

voluntad totalizadora, como pequeñas cosmogonías o, más bien, cosmoagonías.

A continuación comenzaré a escribir un nuevo libro de microrrelatos que será al mismo tiempo una colaboración, apasionante, con el maravilloso artista argentino Santiago Caruso: él pondrá imágenes a algunos de mis textos y yo pondré palabras a algunas de sus oscuras y fascinantes imágenes. Santiago, mientras tanto, también trabaja en los relatos de *Los demonios del lugar* para una futura edición ilustrada. Estoy entusiasmado con estos proyectos, ya que desde niño me ha interesado muchísimo la enriquecedora relación entre la palabra y la imagen.

9. TRADUZIONI

CONIUGAZIONE¹⁶¹

Io implorai. Tu torturavi. Egli rideva. Noi moriremo. Voi
invecchierete. Essi scorderanno.

161 Testo originale a pag. 23.

SPAZIO¹⁶²

Ho scritto un racconto di tre righe e nell'enormità di questo spazio trovarono comodamente posto un elefante della giungla, diverse piramidi, un branco di balenottere azzurre col loro oceano percorso da albatry e tempeste, e un buco nero divora galassie.

Ho scritto un romanzo di trecento pagine e non vi entrava più neanche uno spillo, in quella lurida topaia tutto faceva mucchio, volavano gomitate, c'erano campi minati, moltitudini vaganti che morivano e rinascevano, carichi deviati, fatti che si attorcigliavano e sbrogliavano come un verme senza fine, i soggetti erano volutamente spremuti fino all'ultima goccia di sangue, l'aria pulita non attecchiva, si avvicendavano pericolose echi formate da migliaia di dettagli contingenti, il pavimento di questo caos totale e soffocante era coperto dalla segatura dei soliti pensieri triti e ritriti, gli alberi erano genealogici, i luoghi comuni, e le parole pesanti palline di piombo che senza pietà si accumulavano sul lettore agonizzante fino a seppellirlo.

162 Testo originale a pag. 26-27.

VIAGGIO¹⁶³

Arrivo alla stazione. Non c'è anima viva. Nonostante i miei pochi anni, sto per intraprendere un viaggio lungo e pieno di aspettative. Resto in piedi al binario con l'impazienza di chi è giovane ed energico. Il treno apparso all'improvviso a tutta velocità, senza fremito né stridìo di rotaie, si arresta davanti a me, mascherando perfetto la propria fretta. Quando provo a sollevare la valigia, la scopro pesantissima. Stupefatto mi accorgo che mi mancano le forze, che il mio entusiasmo va scemando. Inizia a piovere. Fa freddo. A fatica mi dirigo verso i gradini di metallo con la desolante sensazione di aver dimenticato qualcosa o di essermi lasciato alle spalle qualcuno che non ricordo più. Con le mani intirizzate riesco a spingere la valigia fino al vagone letto. Ingobbito la trascino ansimando lungo il corridoio mentre sento le ossa scricchiolare. Una lucina fioca mi consente di intravedere i contorni dello stretto e buio scompartimento assegnato di norma ai passeggeri più anziani. A stento faccio scorrere la porta e abbandono in fondo al portabagagli come un carico inutile la valigia. Mi lascio finalmente cadere sul lettino, stremato, vinto, cercando quell'aria che i moribondi a bocca aperta invocano. Nella notte il treno parte e mi porta con sé.

163 Testo originale a pag. 28.

EPIFANIE¹⁶⁴

Un fulmine centrò il nostro albero maestro, inchiodandomi al gelido buio delle acque. Cordigliere ondose sbattevano contro lo scafo che scricchiolava e vacillava paurosamente, condannato alle rocce della secca. La corrente mi trascinò giù, boccheggiai con lo sguardo fisso sui vortici di schiuma della superficie che si allontanava. D'improvviso braccia mi afferrarono con forza la testa e mi restituirono all'aria. L'ostetrica, alla luce accecante della sala operatoria, mi diede appena nato vigorose manate sulla schiena, assicurandomi al petto di mia madre, madida e ancora ansimante per la difficoltà del parto. Rincarai il pianto, illuminato dal chiarore del luogo, ma riconobbi subito il gorgoglio di un alimento invisibile che confluiva, chiamandomi, in due boe dondolanti nella dolcissima risacca. Afferrai avido quei capezzoli materni smanando per una promessa di sazietà. La mia lingua circumnavigò i seni, discese poi un fianco, invase impetuosa i muscoli e s'insediò nel magnetico centro del corpo della mia amante. Ormai all'alba, il rumore del marito dietro la porta mi atterrò di paura sotto il letto. Mi pulsavano le tempie. Pietrificato tra le molle e il tappeto di velluto, alla vergogna seguì il disgusto. Rinunciai alla sicurezza di un orizzonte di pantofole e tempi morti, e mi affacciai. Una delle pallottole nemiche fece stridere il mio elmetto, ributtandomi nel fango della

164 Testo originale a pag. 31-33.

trincea. Demoni di fumo danzavano nella notte. Le granate esplodevano ininterrotte davanti a quella fanghiglia di sangue. Rimpugnai il fucile, ruggendo di disperazione e sete irrefrenabili, mi misi in posizione e puntai d'istinto la pianura. Lo sparo schiantò l'assassino di mio figlio durante il processo. Nell'aula vi fu un brulicare di parrucche e di colletti di celluloidi, ma quell'atto sbollì la mia collera e la mia acredine, e riuscì così a ricordare, senza morirne, il suo viso tanto triste per un bambino di nove anni. Le guardie mi immobilizzarono all'istante, obbligandomi a un rigido star seduto. Mi fissarono poi le cinghie della sedia elettrica ai polsi e alle caviglie. Chiusi gli occhi, come se potessi evitare l'esecuzione o vivere al bordo di un sogno senza fine. Nel momento in cui qualcuno abbassò la leva del quadro, la scarica mi rombò selvaggiamente per la pelle infiammata, fluì attraverso i muri della galera, ritornò alle nubi e lì rimase fino a farsi il fulmine che centrò il nostro albero maestro, inchiodandomi al gelido buio delle acque.

ULISSE¹⁶⁵

Io, il saggio e paziente Ulisse, famoso per la sua lancia, tessitore d'inganni, non ho mai abbandonato Troia. Per niente al mondo sarei tornato a Itaca. I miei uomini fecero causa comune e insieme aiutammo a ricostruire le ampie strade e le doppie mura fino a quando quella città rasa al suolo, di nuovo popolosa e prospera, tornò a dominare l'entrata dell'Ellesponto. E nelle lunghe nottate immaginavamo viaggi su una concava nave e imprese, pericoli, naufragi, esseri favolosi, prove di lealtà, sanguinose vendette che l'Aurora dalle dita rosate poi dissolveva. Quando il bardo cieco di Chio, un certo Omero, cantò quelle avventure con enfasi adeguata, in esametri dattilici, convinse il mondo della presunta veridicità dei nostri racconti. La sua versione, diciamo così, è oggi conosciuta fin troppo bene. Me le cose sono andate in modo diverso. Riluttante a tornare dalla mia famiglia, senza nessuna nostalgia dopo tanti anni di assedio, mi sono affidato alle dolcezze delle troiane dalle bianche braccia, voi capite, e la mia discendenza supera ora quella del re Priamo. Sicuramente tacerete il mio comportamento di vigliacco, ingiusto e crudele: non conoscete Penelope.

165 Testo originale a pag. 50.

IL PROGETTO¹⁶⁶

Il bambino si chinò sul suo progetto scolastico, una piccola palla di argilla che aveva modellato con cura. Chiuso per giorni nella sua cameretta, la tenne al caldo circondandola di luminarie mobili, la sottopose a scariche elettriche, separò la materia solida da quella liquida, fece piovere su di lei spore sementifere e l'avvolse in una garza verdemare umida. Con l'orgoglio di un artefice, il bambino ammirò la perfezione dell'insieme e allo stesso tempo l'armonia di ogni suo particolare, le innumerevoli specie, i diversi frutti, la frescura delle fronde e il tepore delle mangrovie, l'oro e il vento, i coralli e i tuoni, i giochi effimeri di luci e ombre, l'unione di suoni, colori e fragranze che aleggiavano sulla superficie della palla di argilla. Contro ogni logica, processi casuali iniziarono a scindere atomi inimmaginabili e l'alito della vita, senza freno, si propagò a dismisura. Prima fu un prurito irregolare, poi una piaga, subito dopo un livido denso e disgustoso sopra i carpelli della terra. Il formicolio di esseri viventi fremeva come la circolazione sanguigna di un embrione, puzzava come la secrezione di una pustola che nessuno riesce a cicatrizzare. Confusione e chiasso si moltiplicarono mentre piccole colonne di fumo si alzavano dalla sua crosta. Era tutto troppo pomposo e senza senso. Il bambino aveva impiegato sei giorni a creare quel mondo e ora, una volta di più durante

166 Testo originale a pag. 51-52.

quest'anno, si esponeva al disprezzo del Maestro e dei Compagni. E vide che ciò non era buono. Decise quindi di schiacciarlo tra le mani, facendolo sparire con evidente disgusto nel vuoto del cosmo: si sarebbe riposato il settimo giorno e avrebbe ricominciato da capo.

NAUFRAGIO¹⁶⁷

Il giorno che quella nave affondò tra tonfi di barili e cocci di stoviglie, io nuotavo nei paraggi, tranquillo, tra stoccate di scherma intellettuale con mio fratello (l'insoluto problema della freccia del tempo e del bersaglio dell'immortalità). Gli uomini dell'equipaggio si agitavano disperati nell'oscurità delle acque. Solo in pochi erano riusciti ad aggrapparsi a degli otri di pelle. Quando ci accorgemmo della disgrazia ci immergemmo decisi verso di loro, avvicinandoci a tutta velocità, con stile scattante, ondoso. Anche se arriviamo in tempo per salvarli succede sempre che non riescono a fare a meno di puntare il dito, e impazziti gridare all'unisono col tono assai sgradevole che la fama o forse l'orrore concentrano: Squali! Squali!

167 Testo originale a pag. 53-54.

EMPIRISMO¹⁶⁸

Quando chiudo gli occhi il mondo scompare. Quando li apro il mondo si affretta a ricomporsi quasi all'istante. A volte durante l'istante infinitesimale di quella transizione -non più di una fugace percezione-, mi sembra di sorprenderlo mentre termina il suo compito, i contorni delle cose sfumati, qualche scricchiolìo, alcune scariche senza senso, un sistemarsi delle distanze, la luce del giorno che ancora non possiede il suo colore compiuto, i miei figli che indugiano un millesimo in più nel distendere le loro forme abituali, il pelo del gatto sembra stinto e i suoi baffi ancora non esistono, dimenticanze, filacce di un arazzo sfuggente, sgretolante, fino a quando tutto fa di nuovo irruzione e ritorna velocemente in ordine, fino a quando tutto riprende il proprio ordito, il proprio volume e il proprio nome, e questo mondo sgualcito torna, una volta di più, a essere perennemente generato e seppellito.

168 Testo originale a pag. 106.

IL FOGLIO¹⁶⁹

Nell'ingresso del mio palazzo trovo un foglio che qualcuno ha strappato in mille pezzi. È scritto a mano, in piccolo: forse un catalogo, un elenco, o magari delle istruzioni, comunque una serie ordinata di paragrafi. Non c'è corrosivo al mondo paragonabile alla curiosità. Provo a riordinarne i frammenti, ma non combaciano in nessun modo. È mezzogiorno, eppure di colpo cala la notte. Mi affaccio alla finestra e vedo la luna. Dopo pochi istanti esce di nuovo il sole di giugno, ma inizia a nevicare. Inquieto di fronte a tali eccessi, riprendo il foglio e cerco precipitosamente altre combinazioni. Margini e righe non collimano. Fuori gli uccelli stridono impazziti volando in stormi via dal paese, alcuni leoni ruggiscono all'ombra della sagrestia, tutti in gara con l'ululato stonato della tramontana, superato a sua volta dal canto della sabbia portata dal simùn di un qualche deserto. Si susseguono eclissi e piogge di rospi. Tremante e senza fiato mi affanno frenetico a unire ogni filo dentellato, ogni spigolo, ogni sbavatura del foglio, come se potessi così rammendare rotte oscure, o almeno il mio smarrimento. Invano piego e liscio le irregolarità per far coincidere i pezzi. Un treno percorre le strette strade senza rotaie. Le onde di un mare sconosciuto risalgono la valle, le mulattiere, gli orti terrazzati, fino a sbattere contro le casette di questo paesino di montagna, e la ghiaia

169 Testo originale a pag. 108-109.

delle sue spiagge precipita inesorabile sulle nostre tegole d'ardesia e sui nostri piccoli cortili. Nonostante sia vedovo da anni riconosco mia moglie in quella figura che cammina verso di me con un sorriso meravigliato.

L'ALTRO BORGES¹⁷⁰

Sono un giornalista. Conobbi Borges nel Salone dei Venerabili a Siviglia, durante il Seminario sulla Letteratura Fantastica. Tutta la sala risucchiò le sue parole. Dopo l'intervista («preferisco le domande alle risposte», «l'importante è, credo, sognare con sincerità», «quel bel verso di Cansinos, *Il fiume è pieno di spade...*») buttai lì che possedevo una prima edizione del *De bene disponenda biblioteca* di Francisco Araoz. Il maestro si emozionò e alzando la testa verso il soffitto, come se sfogliasse amorevolmente nell'aria quell'esemplare del 1631, lo valutò un tesoro. Promisi di farglielo avere in altre circostanze. Sei mesi dopo, a Buenos Aires, confermai la visita e Borges usò la cortesia di ricevermi nell'appartamento di Calle Maipú. Quando entrai stava tastando l'interno di un orologio senza vetri. «Come lei sa – disse guardandomi senza vedermi-, la musica dei quadranti richiama quella del tempo, ma nessuna delle due può liberarci dalla morte». Poi accarezzò il libro fino a quando Maria Kodama non uscì dalla stanza. Da quel momento vidi cose che mi lasciarono sbalordito. Borges posò il suo bastone scozzese, si versò un brandy riempiendo il bicchiere fino all'orlo e lo bevve d'un fiato. Il suo corpo sembrò d'un tratto meno fragile, i suoi capelli meno bianchi e il suo cipiglio più impaziente. «Che dire, sono commosso, mi permetta di regalarle

170 Testo originale a pag. 110-111.

qualcosa in cambio, qualche confidenza. Avilés, scelga: un tetradramma d'oro, una copia del primo romanzo che ho appena finito di dettare, o una prova della mia cecità fasulla... sì, apra bene gli occhi, nessun'ombra o forma indovinata, niente di giallo da quella lontana operazione». Parlava con convinzione ingannatrice. Quello che più temevo era che Maria Kodama facesse ritorno, così accettai a malincuore il tetradramma. Le ultime due battute erano lusinghe troppo banali per venire dal vero Borges. Ci salutammo. Uscendo dal portone mi chiamò: «Caro Avilés, sapeva di avere dei pelucchi sulla spallina sinistra e che risaltano in modo obbrobrioso?». Sorrideva con picaresca condiscendenza. Non ricordo se portai lo sguardo alla spalla, ma ricordo con certezza l'ultima cosa che vidi del maestro: i suoi denti posticci.

HISPANIA I¹⁷¹

Uscii sul pianerottolo pregando educatamente i miei vicini di smetterla con il loro vociare. Come era loro abitudine fui offerto alla collera della famiglia: mi stesero sul tavolo del salotto, mi picchiarono con un vivace senso del ritmo, mi asportarono gli occhi e la lingua, mi scuoiarono la pelle a strisce, mi amputarono mani e piedi, squartandomi completamente. La loro disinvoltura risultava troppo bizzarra, quasi al limite dell'indifferenza, e potevo osservare sia i genitori che i figli convinti dell'efficacia del loro lavoro, per niente animati da qualsivoglia ostilità. Sembrava abbastanza probabile che da un momento all'altro avrei dovuto fare a meno di tutto il mio sangue che gorgogliava e sgorgava magnificamente e scorreva succoso. Mi dispiacque veramente che si versasse fino a imbrattare quel copritavolo fatto all'uncinetto, che possedeva d'altronde l'incanto atemporale dell'artigianato. Alla fine, forse un po' arbitrariamente dal mio punto di vista, mi staccarono la testa dal tronco con un'ascia da cucina. Tuttavia non cerco in alcun modo di suggerire maleducazione da parte loro, dato che non facevano altro che limitarsi alle usanze del posto. Il tavolo sembrava ormai un nido d'aquila pieno di frattaglie: la mia vescica pendeva dai fiori finti del vaso e i miei occhi, deposti nel portacenere di ceramica, tracciavano ancora una traiettoria semicircolare. Ma almeno mi spensi con la convinzione di aver difeso energicamente il mio diritto alla tranquillità.

171 Testo originale a pag. 113-114.

LA DONNA TRASPARENTE¹⁷²

La donna si spoglia, cosparge meticolosa di miele tutto il suo corpo, si rotola con cura su un mucchio di grano posto nel pagliaio, raccoglie parsimoniosamente i chicchi attaccati alla pelle, uno per uno, e prepara con quelli una gustosa torta che darà da mangiare all'uomo al suo ritorno. Insieme alla legna del forno ardono anche pene passate e crudeltà, bruciano una volta ancora timori ed egoismi, le lacrime scoppiano di nuovo tra le faville diffondendo un fragrante aroma che profuma la casa come se fosse incenso. Gli occhi della donna, vigili e speranzosi, si dirigono verso l'ingresso e il suo cuore pulsa con una forza che sembra allargare le porte. Ha sciolto il nastro dei capelli e ha adornato la tavola con fiori intorno al dolce incitatore. Quando l'uomo arriva, passa davanti alla donna senza fermarsi e senza guardarla, annunciando di aver già mangiato.

172 Testo originale a pag. 114-115.

GENTILUOMINI DEI PONTI¹⁷³

Lunedì ho pagato una prostituta per farle schiacciare in mia presenza due dozzine di ostriche aperte con le sue scarpe dal tacco alto che subito dopo ho leccato.

Martedì ne ho pagata un'altra, quasi una bambina, per farmi masturbare con sterco fresco di cavallo tra le dita.

Mercoledì ne ho ingaggiata un'altra ancora per farmi vestire e truccare da donna mentre insaponavo e radevo il suo viso di giovane.

Giovedì ho promesso una grossa somma a due prostitute per farmi seguire tra i vicoli e lì defecare nelle loro bocche.

Venerdì ho cloroformizzato una prostituta avanti negli anni e le ho sistemato sanguisughe nella vagina finché si saziarono.

Sabato mi sono rifiutato di pagare la prostituta ingaggiata dopo averla frustata con stecche estratte da un ombrello giustificandomi col fastidio arrecato dalle sue grida fuori luogo.

Domenica ho dormito quasi tutto il giorno, ho baciato mia moglie, le mie figlie, le cameriere personali di mia moglie e l'istitutrice delle mie figlie, ho passeggiato per un'ora nel parco con il confessore di famiglia e ho cenato poi copiosamente in Casa Beristain in compagnia degli altri magistrati. Abbiamo tutti bevuto vino di peptone, il miglior rinvigorente per i debilitati, ricostituente delle forze e dell'appetito.

173 Testo originale a pag. 115-116.

LA LUNGA DIGESTIONE DEL DRAGO DI KOMODO¹⁷⁴

Intorno alle undici di mattina, su mia richiesta, l'auto blu del ministero mi lascia davanti alla vecchia casa – ormai abbandonata – in cui vivevo da piccolo. L'assistente ripiega il mio cappotto sul braccio, e mi aspetta. Schiaccio il sigaro contro il marciapiede rovinato. Senza pena, senza tenerezza, forse con sufficienza e perfino con leggero disgusto, vedo lo zoccolo grigio topo, la porta tarlata, le macerie della piccola sala. Salgo le stesse scale che quarant'anni prima mi portavano alla cameretta. Le persiane sono chiuse. Sembra notte.

- Da dove vieni a quest'ora, mascalzone?

È il vocione da artigiano di mio padre che ripudia ancora una volta la mia condotta.

Abbasso la testa per tollerarne l'orrore. Osservo i miei pantaloncini, le mie scarpette infangate che si toccano in punta cercando una protezione, un caldo rifugio. Nella penombra mio padre fa un movimento minaccioso, come se inclinasse il corpo in avanti. Riconosco un'eco familiare, lo sfregamento e poi lo schiocco che si sente tutte le volte che mio padre si sfilava la cintura.

174 Testo originale a pag. 118.

L'IMPERATORE EREMITA¹⁷⁵

L'imperatore Xiao della casa di Qin sognò che abbandonava la corte, si ritirava in una capanna nel punto più fitto del bosco di Lujiang e conduceva da allora una semplice vita da eremita, professando unicamente la sobrietà delle passioni e la contemplazione delle bellezze naturali. Per decenni, senza notizie delle faccende mondane, rammendò la sua veste, raccolse rugiada, scrisse poesie, parlò con la luna e gli insetti e incise una preghiera di ringraziamento nella corteccia degli alberi: «Nello stesso modo in cui il ghiaccio si scioglie in acqua con il calore, qui sono diventato cieco e sordo alla vanità delle cose con l'abbraccio della semplicità, qui sono rimasto indenne all'inquietudine che è propria alla compagnia degli uomini». E quando per l'imperatore eremita Xiao giunse il momento di scendere alle Fonti Gialle, dove risiedono gli spiriti dei morti, si svegliò e scoprì con perplessità e nostalgia che non poteva vedere, né sentire.

175 Testo originale a pag. 119-120.

IL VOLO DELL'UCCELLO ELEFANTE¹⁷⁶

Procedo lungo il tunnel che per mesi ho scavato nel tufo molle. Mi spalmo in questo nauseabondo rigagnolo con la disperazione di chi sa di essere trascinato da forze funeste, di chi ha inflitto dolore, di chi è stato martello inclemente per innumerevoli chiodi. Dopo due ore di angoscia il mio corpo spunta fuori dalla bocca del tunnel. Il ronzio nelle orecchie sparisce. Riesco a schivare i fari nella mortale scacchiera del cortile della prigione. Mi insinuo come un veleno appena iniettato. Assalgo senza tregua le imponenti e viscide mura di bugnato. Nascoste le lenzuola annodate, vigile alle ronde delle guardie, entro nelle ombre riconoscibili del terzo braccio. Posso sentire lo scricchiolìo dei miei passi e lo scatto delizioso dell'ingranaggio del destino. Finalmente sono davanti alle sbarre. Inspiro profondamente, assottigliandomi, e vi scivolo attraverso. Con infinito sollievo torno alle gioie della mia cella, in salvo dalla frastornante, grama e spaventosa libertà.

176 Testo originale a pag. 121-122.

RICONCILIAZIONE¹⁷⁷

L'anziana sopravvissuta ai figli e al marito s'immergeva quotidianamente nel parco come in un bagno balsamico, lontana dal piccolo appartamento vuoto, dalla sua cassa di risonanza dove ancora pulsavano vividi il dolore e la solitudine. Occupava sempre il solito posto. Seminascosta vicino allo schienale della panchina una pietra rugosa, grigia e a chiazze verderame era tutta la sua compagnia. La donna la guardava con attenzione e con dolcezza, come qualcosa la cui semplicità intenerisce, e le invadeva allora un sentimento di grande calma, una strana leggerezza del cuore, di miele che cicatrizza disgrazie e suggella destini comuni.

Una mattina senza sapere bene perché posò la mano sulla pietra, e concentrando in quel tocco tutta l'innocenza e la dignità che nonostante tutto portava ancora dentro di sé, l'accarezzò con estrema delicatezza. Come il seme non muore sotto la terra invernale, così quel gesto spontaneo fu sufficiente affinché per la prima volta, dopo milioni di anni di apparente inerzia, di mutismo inumano, di natura ostinata e refrattaria alle relazioni sociali, la pietra desse il buongiorno.

177 Testo originale a pag. 123-124.

PORTA DELLE MOLTE MERAVIGLIE¹⁷⁸

Sette del mattino. Timbro il cartellino dell'ufficio. Mi siedo come d'abitudine alla scrivania. Oggi la monotona giornata di lavoro inizia con l'incantesimo di un mago. La bambina dai capelli d'oro trasformata in rospo si nasconde nel tronco cavo di un albero di Giove: porta con sé la Gemma della Fortuna -che tutti cercano- incastonata in testa. Soltanto un dente della donnola Faccia d'Uomo cacciata durante un'eclissi di luna può salvarla, ma la donnola Faccia d'Uomo vive nel bosco dove scorrazzano i centauri, oltre la Città d'Argento. (Mezz'ora di pausa: tramezzino con verdure, una birra e due sigarette). Quindi parto, non prima d'aver nascosto alcuni ramoscelli di dragoncello negli stivaletti per dare forza e leggerezza ai miei passi. Come un seme portato dal vento attraverso le Montagne Paurose, mi batto contro formiche giganti color indaco, curo le mie ferite con polvere di radice di campanula, penetro nella Città d'Argento attraverso un'invisibile fessura delle mura con l'aiuto del magico cappuccio d'ombra che copre sempre la mia testa, bevo l'acqua dove i fabbri raffreddano i loro strumenti per non dimenticare l'oggetto della mia missione, sul dorso di un coleottero violino cui ho noleggiato i servigi volo fino al confine del Bosco dei Centauri e quando il coleottero mi avverte che coloro che provano a addentarsi in quella boscaglia perdono la ragione sono già le tre del pomeriggio. Timbro di nuovo il cartellino, lascio l'ufficio, salgo sull'autobus e torno a casa come d'abitudine.

178 Testo originale a pag. 124-125.

L'ATTESA¹⁷⁹

Boran fu condannato all'ergastolo. Passarono gli anni. Morirono le guardie e i sostituti delle guardie. Si estinse la specie umana. Le sbarre d'acciaio si disgregarono a causa dell'erosione continua e implacabile del vento. Fu allora che Boran evase. «Era solo questione di tempo», pensò.

179 Testo originale a pag. 126.

BIBLIOGRAFIA

-Libri e scritti di Ángel Olgoso:

OLGOSO, Ángel, *Aproximación imposible a la patafísica*, conferenza del 25/01/2007, (<http://www.morfologiawainhaus.com.ar/pdf/Olgoso.pdf>).

OLGOSO, Ángel, *Astrolabio*, Cuaderno del Vigía, Granada 2007.

OLGOSO, Ángel, «*Astrolabio*», Colegio Patafísico de Granada, Portavoz Oficial del Institutum Pataphysicum Granatensis, 18/02/2008, (<http://blogs.ideal.es/patafisica/2008/2/18/astrolabio>).

OLGOSO Ángel, *El cuento fantástico*, (<http://www.culturamas.es/blog/2010/06/15/el-cuento-fantastico-por-angel-olgoso/>).

OLGOSO, Ángel, *La máquina de languidecer*, Páginas de Espuma, Madrid 2009.

OLGOSO, Ángel, *Los demonios del lugar*, Almuzara, Córdoba 2007.

OLGOSO, Ángel, *Los líquenes del sueño (Relatos 1980-1995)*, Tropo Editores, Zaragoza 2010.

-Saggi su Olgoso e interviste:

ABAD, José, *El mundo de detrás de los ojos*, in *Granada Hoy*, 17/12/2009.

ALMIRA PICAZO, Carlos, *El valor de las palabras en Ángel Olgoso*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, nº 2, gennaio-giugno 2010.

ANDRES-SUÁREZ, Irene, *Ángel Olgoso, maestro de la brevedad*, in *El microrrelato español. Una estética de la elipsis*, Menoscuarto, Palencia 2010.

ARNAS CORONADO, Miguel, *La máquina de languidecer de Ángel Olgoso*, in *Adamar. Revista de Creación*, nº 36, 2010.

BASALO, Sofía, *Entrevista a Ángel Olgoso*, (http://alhablacon.blogspot.com/2009_11_01_archive.html).

BELAUSTEGUIGOITIA, Santiago, *Por los senderos del miedo*, in *El País*, 25/05/2007, (http://www.elpais.com/articulo/andalucia/senderos/miedo/elpepuespand/20070525elpand_27/Tes).

DOMÍNGUEZ, Santos, *Reseña – La máquina de languidecer*, (<http://encuentrosconlasletras.blogspot.com/2009/12/la-maquina-de-languidecer.html>).

ELGUERA OLÓRTEGUI, Christian, *Anatomía de la oscuridad: breve entrada al mundo literario de Ángel Olgoso*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, nº 2, gennaio-giugno 2010.

ELGUERA OLÓRTEGUI, Christian, *Entrevista a Ángel Olgoso*, «Hay

muchos mundos inquietantes que soñar y muchos abismos que mostrar», in FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve, n° 2, gennaio-giugno 2010.

GARCÍA, Luis, *Entrevista a Ángel Olgoso, «Eran otros tiempos. ¿Eran otros tiempos?»*, (<http://www.literaturas.com/v010/sec0803/entrevistas/entrevistas-02.html>).

GONZÁLEZ TORRES, David, *Entrevista a Ángel Olgoso, «El cuento de miedo es uno de los placeres más poderosos»*, (<http://www.aviondepapel.com/aviadores/avangelolgoent.html>).

GUTIÉRREZ SOLÍS, Salvador, *Brevedad y belleza*, in *Mercurio. Panorama de libros*, n° 94, 2007.

LANZAS, Emilia, *Entrevista a Ángel Olgoso*, (<http://www.espacioluke.com/2010/Enero2010/lanzas.html>).

MERINO, José María, *Dossier – La máquina de languidecer*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, n° 2, gennaio-giugno 2010.

MOYANO, Manuel, *Una percepción de la realidad aquejada de un perverso extrañamiento*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, n° 2, gennaio-giugno 2010.

MORALES LOMAS, Francisco, *Los demonios de Ángel Olgoso*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, n° 2, gennaio-giugno 2010.

MUÑOZ, Miguel Ángel, *Dossier – Astrolabio*, in *FIX100, Revista hispanoamericana de ficción breve*, n° 2, gennaio-giugno 2010.

MUÑOZ, Miguel Ángel, *Dossier – Los demonios del lugar*, in *FIX100*, *Revista hispanoamericana de ficción breve*, nº 2, gennaio-giugno 2010.

MUÑOZ, Miguel Ángel, *Entrevista a Ángel Olgoso*, «*Siempre me ha obsesionado la extravagancia que supone lo efímero de la vida*», (<http://elsindromechejov.blogspot.com/2009/11/angel-olgo-so-siempre-me-ha-obsesionado.html>).

ORTEGA, Jesús, *Ángel Olgoso, licor de sombras*, nel blog *El clavo en la pared*, 02/09/2010, (<http://lacomunidad.elpais.com/jesusortega/2010/9/2/angel-olgo-so-licor-sombras>).

PASCUAL, José Vicente, *La máquina fabulación literaria de Olgoso*, in *Granada Hoy*, 12/02/2008.

PRIETO BARBA, Ángeles, *Más hermoso que el silencio: Lectura de Ángel Olgoso*, in *FIX100*, *Revista hispanoamericana de ficción breve*, nº 2, gennaio-giugno 2010.

PRIETO BARBA, Ángeles, *Tres lustros de cuentos barrocos y fascinantes*, (http://www.heraldo.es/noticias/tres_lustros_cuentos_barrocos_fascinantes.html).

SANTAOLALLA, Susana, *Un idioma sin fronteras*, Radio Exterior de España, RTVE, 21/12/2009, (http://media5.rtve.es/resources/TE_SUNIDI/mp3/4/7/1261473470674.mp3).

SUÁREZ, Juan, *La LiBéLuLa*, Radio 3, RTVE, 19/02/2010.

TAPIA, Juan Luis, *Entrevista a Ángel Olgoso*, «*Mis relatos son cápsulas estimulantes*», (<http://www.ideal.es/granada/20091207/cultura/relatos-capsulas->

[estimulantes-20091207.html](#)).

-Raccolte e antologie di racconti brevi:

Ciempíés: los microrrelatos de Quimera, a cura di ROTGER, Neus, VALLS, Fernando, Montesinos, Barcelona 2005.

Cuentos breves y extraordinarios, a cura di BORGES, Jorge Luis, BIOY CASARES, Adolfo, Losada, Buenos Aires 1953.

Grandes minicuentos fantásticos, a cura di ARIAS GARCÍA, Benito, Alfaguara, Madrid 2004.

KAFKA, Franz, *Durante la costruzione della muraglia cinese*, in *Racconti*, Mondadori, Milano 1970.

MANGANELLI, Giorgio, *Centuria, cento piccoli romanzi fiumi*, Adelphi, Milano 1995.

MONTERROSO, Augusto, *Obras completas (y otros cuentos)*, Editorial Anagrama, Barcelona 1998.

ÖRKÉNY, István, *Novelle da un minuto*, Edizioni e/o, Roma 1988.

Pequeñas resistencias: antología del nuevo cuento español. prologo di MERINO, José María, edizione e selezione di NEUMAN Andrés, Páginas de Espuma, Madrid 2002.

Perturbaciones: antología del relato fantástico español actual, a cura di MUÑOZ RENGEL, Juan Jacinto, Salto de Página, Madrid 2009.

Una frase, un rigo appena: racconti brevi e brevissimi, a cura di MAURI, Paolo, Einaudi, Torino 1994.

-Teoria del racconto e dei racconti brevi:

ÁLAMO FELICES, Francisco, *El microrrelato. Análisis, conformación y función de sus categorías narrativas*, Espéculo, Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2009.

ANDERSON IMBERT, Enrique, *Teoría y técnica del cuento*, Ariel, Barcelona 1992.

ANDRES-SUÁREZ, Irene, *Del microrrelato surrealista al transgenérico (Antonio Fernández Molina y Julia Otxoa)*, Congreso de Microficción en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 24-26 agosto 2004.

BAQUERO, Mariano, *¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?*, Goyanes, Murcia 1988.

BENEDETTI, Mario, *Tres géneros narrativos*, in *Sobre artes y oficios*, Alfa, Montevideo 1966.

BERNARDELLI, Andrea, CESERANI, Remo, *Il testo narrativo*, Il Mulino, Bologna 2005.

BOSCH, Juan, *Teoría del cuento*, Universidad de los Andes, Mérida 1967.

CORTÁZAR, Julio, *Del cuento breve y sus alrededores*, in *Último round*, Siglo Veintiuno Editores, México D.F. 1969.

CORTÁZAR, Julio, *Algunos aspectos del cuento*, Diez años de la revista “Casa de las Américas”, nº60, julio 1970, La Habana.

DE HAUWERE, Katrien, *El microrrelato en América Latina: el canon argentino*, Universiteit Gent 2008.

FRAILE, Medardo, *Cuento español de posguerra*, Cátedra, Madrid 1988.

GENETTE, Gérard, *Figure III. Discorso del racconto*, Einaudi, Torino 2006.

GRILLO DE FILIPPO, Rosa, *Racconto spagnolo. Appunti per una teoria del racconto e le sue forme*, Palladio, Salerno 1985.

LAGMANOVICH, David, *El microrrelato: teoría e historia*, Menoscuarto, Palencia, 2006.

LAGMANOVICH, David, *Hacia una teoría del microrrelato hispanoamericano*, Revista Interamericana de Bibliografía, nº 1-4, 1996.

LANCELOTTI, Mario, *De Poe a Kafka, para una teoría del cuento*, Ed.Universitaria, Buenos Aires 1965.

MARCHESE, Angelo, *L'officina del racconto. Semiotica della narratività*, Mondadori, Milano 1990.

MARIANI, Franca, *La struttura narrativa: come funziona la macchina del*

racconto, Longo Editore, Ravenna 1979.

Merino, José María, *El microrrelato es la quintaesencia narrativa*, El País, 01/09/2007.

MILLÁS, Juan José, *Lo que cuenta el cuento*, in *El País*, 01/10/1987.

PELLIZZI, Federico, *Introduzione: Forme del racconto*, Bollettino '900, n°1-2, 2005.

RÓDENAS DE MOYA, Domingo, *Contar callando y otras leyes del microrrelato*, ÍNSULA, Revista de letras y ciencias humanas, n°741, settembre 2008.

ROJO, Violeta, *Breve manual para reconocer minicuentos*, Equinoccio, Caracas 1996.

ROJO, Violeta, *El minicuento, ese (des)generado*, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 17/04/2008, (<http://minicuentos.blogia.com/2008/041701-el-minicuento-ese-des-generado.php>).

SEGRE, Cesare, *Analisi del racconto, logica narrativa e tempo*, in *Le strutture e il tempo*, Einaudi, Torino 1974.

SPALDING, Marcelo, *“Os cem menores contos brasileiros do século” e a reinvenção do miniconto na literatura brasileira contemporânea*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 2008.

TODOROV, Tzvetan, *Le categorie del racconto letterario*, in AA.VV., *L'analisi del racconto*, Bompiani, Milano 1990.

VALLS, Fernando, *Últimas noticias sobre el microrrelato español*, ÍNSULA, Revista de letras y ciencias humanas, n°741, settembre 2008.

ZAVALA, Lauro, *De la teoría literaria a la minificción posmoderna*, Ciências Sociais Unisinos, janeiro-abril, vol. 43, número 001, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil.

ZAVALA, Lauro, *El cuento ultracorto: Hacia un nuevo canon literario*, (<http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/zavala3.htm>).

ZAVALA, Lauro, *Seis problemas para la minificción, un género del tercer milenio: Brevedad, Diversidad, Complicidad, Fractalidad, Fugacidad, Virtualidad*, (<http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/zavala2.htm>).

ZAVALA, Lauro, *Teorías del cuento I. Teoría de los cuentistas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. 1993.

-Testi e saggi sul fantastico:

Antología de la literatura fantástica, a cura di BORGES, Jorge Luis, OCAMPO, Silvina, BIOY CASARES, Adolfo Edhasa Sudamericana, Barcelona 1977.

ALAZRAKI, Jaime, *En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de lo neofantástico*, Gredos, Madrid 1983.

ALAZRAKI, Jaime, *¿Qué es lo neofantástico?*, Mester, Dept. Of Spanish & Portuguese, University of CA, Los Angeles, vol. XIX, 2 (autunno 1990).

ALBERTAZZI, Silvia, (a cura di), *Il punto su: la letteratura fantastica*, Laterza, Roma-Bari 1993.

BARCELÓ, Elia, *Reflexiones acerca de la elección del narrador en los textos fantásticos: estrategias y efectos*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

BELEVAN, Harry, *Teoría de lo fantástico. Apuntes para una dinámica de la literatura de expresión fantástica*, Anagrama, Barcelona 1976.

BONIFAZI, Neuro, *Teoria del fantastico e il racconto fantastico in Italia*, Longo, Ravenna 1982.

BORGES, Jorge Luis, *Narraciones*, a cura di BARNATÁN, Marcos Ricardo, Cátedra, Madrid 1980.

BRANCA, Vittore, OSSOLA, Carlo, *Gli universi del fantastico*, Vallecchi, Firenze 1988.

CALVINO, Italo (a cura di), *Racconti fantastici dell'Ottocento*, vol. I, Mondadori, Milano 1983.

CARMO PINHEIRO, Maria, CARDOSO MENDES, Silva, *O neofantástico na ficção breve contemporânea*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

CESERANI Remo, *Il fantastico*, il Mulino, Bologna 1996.

CESERANI Remo, LUGNANI Lucio, GOGGI Giulio, BENEDETTI Carla, SCARANO Emanuela, *La narrazione fantastica*, Nistri-Lischi, Pisa 1983.

CHAMISSO, Von, Adelbert, *L'uomo senza ombra, la storia straordinaria di Peter Schlemihl*, Morganti editori, Treviso 2008.

CHRIST, Ronald, *Intervista con Jorge Luis Borges*, a cura di MONTANARI, Raul, introduzione di VARGAS LLOSA, Mario, minimum fax, Roma 1999.

CIFUENTES ALDUNATE, Claudio, *De lo fantástico (y neofantástico): sus componentes*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

CORTÁZAR, Julio, *El sentimiento de lo fantástico*, Conferenza alla Universidad Católica Andrés Bello, 09/07/1970, Caracas, ([http://editorialhulas.escribirte.com.ar/1517/-el-sentimiento-de-lo-fantastico---conferencia-de-julio-cortazar-en-la-universidad-catolica-andres-bello-\(1982\)---.htm](http://editorialhulas.escribirte.com.ar/1517/-el-sentimiento-de-lo-fantastico---conferencia-de-julio-cortazar-en-la-universidad-catolica-andres-bello-(1982)---.htm)).

CORTÁZAR, Julio, *Las armas secretas*, a cura di JAKFALVI, Susana, Cátedra, Madrid 2001.

FARIÑA, María Jesús, TRONCOSO, Dolores, *Sobre literatura fantástica*, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2001.

FARNETTI, Monica, (a cura di), *Geografia, storia e poetiche del fantastico*, Olschki, Firenze 1995.

FREUD, Sigmund, *Il perturbante*, in *Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1991.

- FUSILLO, Massimo, *Letteratura, meraviglioso e metamorfosi*,
(<http://www.griseldaonline.it/percorsi/metamorfosi/fusillo.htm>).
- GAUTIER, Théophile, *Racconti*, La Biblioteca di Repubblica, Roma 2004.
- GONZÁLEZ CASTRO, Francisco, *Las relaciones insólitas: literatura fantástica española del siglo XX*, Pliegos, Madrid 1996.
- HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus, *L'uomo della sabbia e altri racconti*, BUR Rizzoli, Milano 1994.
- JAMES, Henry, *Racconti di fantasmi*, Einaudi, Torino 1988.
- LANDOLFI, Tommaso, *Le più belle pagine scelte da Italo Calvino*, Adelphi, Milano 2001.
- LAZZARIN, Stefano, *Il fantastico italiano del Novecento. Profilo di un genere letterario in cinque racconti di altrettanti autori*, Electronic Journal of '900 Italian Literature, n. 1-2, giugno-dicembre 2007.
- LAZZARIN, Stefano, *Il modo fantastico*, Laterza, Bari 2000.
- LAZZARIN, Stefano, *Materiali su Tabucchi e il fantastico*,
(<http://www.liceoparini.it/pariniweb/libro/tabucchi.pdf>).
- LIPPI, Giuseppe (a cura di), *Racconti fantastici del '900*, Mondadori, Milano 2009.
- LUGNANI, Lucio, *Per una delimitazione del «genere»*, in AA.VV., *La narrazione fantastica*, Nistri-Lischi, Pisa 1983.

LUGONES, Leopoldo, *Cuentos fantásticos*, a cura di BARCIA, Pedro Luis, Castalia, Madrid 1987.

MÉRIMÉE, Prosper, *La Venere d'Ille*, a cura di LAZZARIN, Stefano, Piero Manni, Lecce 1999.

MERINO, José María, *Reflexiones sobre la literatura fantástica en España*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

RANK, Otto, *Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore*, Sugarco, Varese 1994.

RISCO, Antonio, *Literatura fantástica de lengua española. Teoría y aplicaciones*, Taurus, Madrid 1987.

ROAS, David, *Lo fantástico como desestabilización de lo real: elementos para una definición*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

ROAS, David, *Teorías de lo fantástico*, Arcolibros, Madrid 2001.

SCARANO, Tommaso, *Raccontare l'assurdo. Il fantastico di S. Ocampo, Cortázar e Bioy Casares*, in *Modelli, innovazioni, rifacimenti. Saggi su Borges e altri scrittori argentini*, Baroni, Viareggio 1994.

SOLMI Sergio, *Saggi sul fantastico: dall'antichità alle prospettive del futuro*, Einaudi, Torino 1978.

TARCHETTI, Iginio Ugo, *Racconti fantastici e umoristici*, Guerra Edizioni, Perugia 2009.

TODOROV, Tzvetan, *La letteratura fantastica*, Garzanti, Milano 2000.

VILLARREAL, Mariano, *Literatura fantástica y crítica: reflexiones entorno a un binomio necesario*, in *Hélice. Reflexiones críticas sobre ficción especulativa*, n°9, maggio 2008.

ZEPPEGNO, Giuliana, *La transgresión fantástica: imposibles lógicos y abismo de sentido en lo fantástico del Novecento*, in *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica*, I Congreso Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, Universidad Carlos III de Madrid, 6-9 maggio 2008.

ZEPPEGNO, Giuliana, *La trasgressione fantastica: "Carta a una señorita en Paris" di Julio Cortázar e "Buscador de prodigios" di José María Merino*, Artifara: revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas, n°9, enero – diciembre 2009.

-Sulla patafisica:

BAJ, Enrico, *Patafisica. La scienza delle soluzioni immaginarie*, Bompiani, Milano 1982.

COLEGIO DE 'PATAFÍSICA, *Definición*, Artefacto, pensamiento sobre la técnica, n°3, 1999.

FERRER, Christian, *Patafísica y conocimiento*, Artefacto, pensamiento sobre la técnica, nº3, 1999.

JARRY, Alfred, *Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico*, Adelphi, Milano 2002.

RICCIARDI, Giovanni, *Il grande motore della macchina 'Patafisica: il Collège de 'Pataphysique*, (<http://lnx.whipart.it/artivisive/7470/rubrica-patafisica3-ricciardi.html>).

RICO, Belén, *Un centro patafísico creado para parodiar*, in *Granada Hoy*, 11/06/2008.

SHATTUCK, Roger, *En el umbral de la 'Patafísica*, Artefacto, pensamiento sobre la técnica, nº3, 1999.

VALLS, Fernando, *La Patafísica en Granada*, (<http://nalocos.blogspot.com/2008/04/la-patafisica-en-granada.html>).

VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, *Patafísica, Virtualidad y Heterodoxia*, (<http://personales.ya.com/mpal/poe/rocca/JARRY.pdf>).

VELASCO, Fernando, *Cultura imaginaria*, Ideal, 02/06/2008, (<http://www.ideal.es/granada/20080602/cultura/cultura-imaginaria-20080602.html>).

-Sulla filosofia della scienza:

BONIOLO, Giovanni (a cura di), *Filosofia della fisica*, Mondadori, Milano 2000.

BONIOLO, Giovanni, VIDALI, Paolo, DE ANNA, Gabriele (a cura di), *Introduzione alla filosofia della scienza*, Mondadori, Milano 2003.

DALLA CHIARA, Maria Luisa, TORALDO DI FRANCIA, Giuliano, *Introduzione alla filosofia della scienza*, Laterza, Bari 2000.